

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Logopädie für Kinder mit einer Autismus-Spektrum- Störung und einer frühkindlichen Essstörung

Eine Zusammenstellung von theoretischen Grundlagen und
praktischem Wissen für die Ableitung einer logopädischen Therapie
für Kinder im Frühbereich mit ASS und einer frühkindlichen
Essstörung mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten bei
Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung

Eingereicht von: Tatjana Hottarek

Begleitperson: Dr. Daniela Bühler

Zweite Fachperson: MSc Elisa Zoth-Halvachizadeh

Datum der Abgabe: 30.01.2024

Abstract

Frühkindliche Essstörungen sind bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) sehr häufig und zeigen sich überwiegend mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten, was mit Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung assoziiert wird. Selektives Essverhalten geht mit einer hohen Belastung des Kindes und dessen Umfeld einher und kann weitreichende Folgen mit sich bringen. Dennoch gibt es wenig logopädische Therapieansätze und Forschungsliteratur dazu. Die vorliegende Arbeit hat daher zum Ziel, sich mit logopädischen Therapiemöglichkeiten für Kinder im Frühbereich mit ASS und einer frühkindlichen Essstörung mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten bei Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung auseinanderzusetzen und Empfehlungen für die therapeutische Praxis abzuleiten. Dafür wurde eine Recherche an ausgewählten Hochschulen der Logopädie, Ergotherapie und Psychologie sowie Weiterbildungsstätten und behandelnden Institutionen durchgeführt, aktuelle Diagnostik- und Therapieprogramme aus der Literatur entnommen und das Wissen aus der logopädischen Praxis mithilfe einer Onlineumfrage miteinbezogen. Aus dem zusammengetragenen Wissen kann abgeleitet werden, dass sich die logopädische Therapie idealerweise aus den Bereichen Elternarbeit, Arbeit an oralmotorischen und oralsensorischen Fähigkeiten, Festlegen von Essensregeln, Desensibilisierung der oralen Hypersensibilität, Einführen neuer Nahrungsmittel und Abbau von Ängsten bezüglich des Essens zusammensetzt und sich handlungs- und spielorientierte Methoden zusammen mit dem Einsatz von unterstützter Kommunikation bewährt haben. Zudem ergibt sich eine Forderung nach mehr deutschsprachigen Forschungsbeiträgen, Diagnostik- und Therapieansätzen sowie einem höheren Stellenwert der Thematik in Aus- und Weiterbildungsangeboten.

Danksagung

Ein herzliches Dankeschön möchte ich an Dr. Daniela Bühler richten, die meine Arbeit mit viel Engagement begleitet hat. Ich habe es sehr geschätzt, dass ich von Ihrem grossen Fachwissen und Netzwerk profitieren durfte. Vielen Dank für den wertvollen Austausch und die stets motivierenden Worte, die mein Interesse und die Freude am Thema förderten.

Ich möchte mich bei der Tagesschule der Stiftung Kind und Autismus für die Offenheit bedanken, mir während eines Hospitationsmorgens einen Einblick in die alltäglichen Herausforderungen von Kindern mit Autismus und einer frühkindlichen Essstörung und deren Betreuungspersonen zu gewähren. Diese eindrückliche Erfahrung hat mich sehr berührt und bestärkte mich darin, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Ein weiterer Dank gilt allen Teilnehmer*innen der Onlineumfrage, die mir mit Ihren Antworten spannende Einblicke in die logopädische Arbeit mit Kindern mit Autismus und frühkindlichen Essstörungen gaben.

Auch bedanken möchte ich mich bei meinen Kommiliton*innen für den wertvollen Austausch, aus dem spannende Ideen und eine zuversichtliche Arbeitshaltung hervorgingen. Besonders bedanken möchte ich mich bei Mirjam Hug und Ursina Plüss fürs Korrekturlesen und das wertvolle Feedback.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	1
1.1.	Persönlicher Bezug	1
1.2.	Hinführung zum Thema.....	1
1.3.	Fragestellung	3
2.	Theoretische Grundlagen	4
2.1.	Autismus-Spektrum-Störungen	4
2.1.1.	Allgemeine Informationen.....	4
2.1.2.	Symptomatik und Erscheinungsformen	5
2.1.3.	Komorbiditäten.....	6
2.1.4.	Autismusspezifische Besonderheiten der Entwicklung und Wahrnehmung.....	6
2.2.	Frühkindliche Essstörungen bei Kindern mit ASS.....	11
2.2.1.	Klassifikation und Terminologie.....	11
2.2.2.	Übersicht frühkindliche Essstörungen bei Kindern mit ASS	11
2.3.	Frühkindliche Essstörungen mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten bei Kindern mit ASS	14
2.3.1.	Klassifikation und Terminologie von frühkindlichen Essstörungen mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten.....	14
2.3.2.	Ursachen von selektivem Essverhalten bei Kindern mit ASS.....	16
2.4.	Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung bei Kindern mit ASS im Zusammenhang mit selektivem Essverhalten	17
2.5.	Behandlungsmöglichkeiten von selektivem Essverhalten bei Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung bei Kindern mit ASS	20
2.5.1.	Behandlungsempfehlungen gemäss Leitlinien.....	20
2.5.2.	Logopädische Behandlungsmöglichkeiten	20
2.5.3.	Einblicke in Methoden angrenzender Fachgebiete	24
2.6.	Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen	26
3.	Forschungsmethodik	27
3.1.	Recherche zu Therapiemethoden und -material an Hochschulen	27
3.2.	Literaturrecherche.....	28
3.3.	Schriftliche Befragung von Logopäd*innen mittels Onlineumfrage.....	29
3.3.1.	Konstruktion der Onlineumfrage.....	29
3.3.2.	Beschreibung der Stichprobe	30
3.3.3.	Auswertung der Onlineumfrage	31
4.	Darstellung der Ergebnisse	32
4.1.	Recherche Therapiemethoden und -materialien an Hochschulen.....	32
4.2.	Aktuelle und evidenzbasierte Diagnostiktools und Therapieprogramme	32

4.2.1.	Diagnostiktools	32
4.2.2.	Global Intensive Feeding Therapy (GIFT).....	33
4.2.3.	Sequential Oral Sensory Approach (SOS)	34
4.2.4.	MealSense©	34
4.2.5.	Food Chaining	36
4.2.6.	Sensorische Integrationstherapie.....	37
4.2.7.	Affolter-Modell®	37
4.2.8.	Probier doch mal!	37
4.3.	Onlineumfrage.....	38
4.3.1.	Stichprobe.....	38
4.3.2.	Deskriptive Statistik	39
5.	Diskussion.....	43
5.1.	Zusammenfassung der Recherche.....	43
5.2.	Beantwortung der Fragestellung	44
5.3.	Implikationen.....	45
5.4.	Relevanz der Arbeit	46
5.5.	Limitationen und Stärken der Arbeit	46
5.6.	Ausblick.....	46
5.7.	Fazit	47
6.	Literaturverzeichnis	48
7.	Abbildungsverzeichnis	57
8.	Tabellenverzeichnis.....	57

1. Einleitung

In diesem Kapitel wird eine kurze Einführung in die Bachelorarbeit gegeben. Es wird aufgezeigt, wie sich die Wahl des Themas begründet und welches Ziel diese Arbeit verfolgt.

1.1. Persönlicher Bezug

Während meines zweiten Studienjahrs erhielt ich die Möglichkeit, innerhalb der Therapie-Lehr-Praxis ein Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) aus dem Vorschulbereich zu begleiten. Die therapeutische Arbeit erfolgte innerhalb des Forschungsprojektes «Frühe autismusspezifische logopädische Kommunikationsförderung in Erprobung» (FALKE) und orientierte sich am Therapiekonzept A-FFIP (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), 2023; Teufel, Wilker, Valerian & Freitag, 2017). Mein Interesse und die Freude an der Arbeit mit Kindern mit ASS wurde geweckt und es entwickelte sich der Wunsch, mich intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Aus einem Gespräch über Weiterbildungsmöglichkeiten für Logopäd*innen im Bereich ASS wurde mein Interesse schliesslich auf frühkindliche Essstörungen bei Kindern mit ASS gelenkt.

1.2. Hinführung zum Thema

Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) kennzeichnen sich einerseits durch Schwierigkeiten im Bereich der sozialen Interaktion und Kommunikation und andererseits durch eingeschränkte und repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten (Kamp-Becker & Bölte, 2021). Sie können bei Kindern ab einem Alter von zwei Jahren diagnostiziert werden und die Symptome sind individuell sehr unterschiedlich (Kamp-Becker & Bölte, 2021; Teufel et al., 2017). Kinder mit ASS können in der Logopädie in den Bereichen Kommunikation, Sprache und Nahrungsaufnahme unterstützt werden (Schneebeli, 2022). Für die logopädische Arbeit an kommunikativ-sprachlichen Fähigkeiten bei Kindern mit ASS gibt es einige Therapieansätze, wie z.B. TEACCH®, PECS® oder Social Story™ (Frost, Bondy & Frost, 2011; Gray, 2014; Häußler & Mesibov, 2022). Im Bereich der logopädischen Arbeit rund um die Nahrungsaufnahme bei Kindern mit ASS scheint es erstaunlicherweise keine spezifischen Therapieansätze zu geben. Schwierigkeiten in der Nahrungsaufnahme sind bei Kindern mit ASS sehr häufig (Leader, Tuohy, Chen, Mannion & Gilroy, 2020). Diese werden auch als frühkindliche Essstörungen bezeichnet. Kinder mit ASS zeigen häufiger Symptome einer frühkindlichen Essstörung als Kinder ohne ASS (Adams, 2022). Ungefähr 62 % der Kinder mit ASS entwickeln Symptome einer frühkindlichen Essstörung (Adams, 2022). Diese sind oft sehr langanhaltend und stehen im Zusammenhang mit negativen gesundheitlichen Folgen wie Mangelernährung oder Adipositas (Adams, 2022; Leader et al., 2020; Preißmann, 2017; Thompson, Wallisch, Nowell, Meredith & Boyd, 2023). Das Spektrum von möglichen Ausprägungen von frühkindlichen Essstörungen ist sehr gross und die dazugehörige Terminologie noch nicht abschliessend festgelegt (Bühler & Castelletti, 2021). Bei Kindern

mit ASS konnte jedoch beobachtet werden, dass ein selektives Essverhalten das häufigste Leitsymptom der frühkindlichen Essstörung darstellt (Adams, 2022; Bandini et al., 2010; Leader et al., 2020; Nadon, Feldman, Dunn & Gisel, 2011; Twachtman-Reilly, Amaral & Zebrowski, 2008). Die ersten Symptome eines selektiven Essverhaltens zeigen sich häufig ab einem Alter von sechs bis zehn Monaten, können jedoch auch schon früher oder später einsetzen (Chatoor, 2021). Häufige Symptome des selektiven Essverhaltens sind:

- ein stark eingeschränktes Repertoire an Nahrungsmitteln aufgrund gewisser Merkmale wie z.B. Konsistenz, Geschmack, Farbe oder enthaltene Nährstoffe
- ausgeprägte Präferenzen für bestimmte Nahrungsmittel
- Angst, neue Nahrungsmittel zu probieren
- herausforderndes Verhalten in Esssituationen (z.B. weinen, schreien, würgen oder erbrechen) (Chatoor, 2021; Esposito et al., 2023).

Die Ursachen für selektives Essverhalten bei Kindern mit ASS sind multimodal und können in medizinische Faktoren, Aspekte des Verhaltens und Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung eingeteilt werden (Esposito et al., 2023). Ein starker Einflussfaktor auf die Entstehung selektiven Essverhaltens konnte bei Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung beobachtet werden (Alibrandi et al., 2023; Esposito et al., 2023; Nimbley, Golds, Sharpe, Gillespie-Smith & Duffy, 2022; Thompson et al., 2023). Bis zu 90 % der Kinder mit ASS zeigen Besonderheiten in der sensorischen Verarbeitung, wie beispielsweise Schwierigkeiten in der Modulation, Organisation und Integration von eingehenden Reizen (Ben-Sasson et al., 2009; Marco, Hinkley, Hill & Nagarajan, 2011; Nimbley et al., 2022; Panerai et al., 2020; Tomchek & Dunn, 2007). Im Zusammenhang mit selektivem Essverhalten stehen bei Kindern mit ASS Besonderheiten der taktilen (Wahrnehmung des Tastsinnes), gustatorischen (Wahrnehmung von Geschmack) und olfaktorischen (Wahrnehmung von Geruch) Verarbeitung im Vordergrund (Alibrandi et al., 2023; Nimbley et al., 2022; Panerai et al., 2020; Smith, 2016).

Aufgrund des Alters der Kinder bei der Diagnose der ASS (ab 2 Jahren), dem Auftreten der ersten Symptome des selektiven Essverhaltens (ab 6-10 Monaten) sowie der Empfehlung für eine frühzeitige logopädische Intervention nach dem Auftreten der ersten Symptome liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit bei Kindern ab einem Alter von zwei Jahren und dem logopädischen Arbeitsfeld des Frühbereichs (Chatoor, 2021; Kamp-Becker & Bölte, 2021; Schneebeli, 2022). In dieser Arbeit werden somit logopädische Therapiemöglichkeiten bei Kindern im Frühbereich mit einer diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störung und einer frühkindlichen Essstörung mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten bei Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung genauer betrachtet. Eine logopädische Betrachtung dieses Phänomens wird auch in einem Fachartikel explizit befürwortet, da mit dem spezifischen

logopädischen Fachwissen soziale, kommunikative, linguistische, kognitive und oralmotorische Aspekte integriert werden können (Twachtman-Reilly et al., 2008).

1.3. Fragestellung

Aus der Beschreibung der Ausgangslage ist ersichtlich, dass viele Kinder im Frühbereich mit ASS eine frühkindliche Essstörung mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten bei Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung zeigen und eine logopädische Auseinandersetzung mit der Thematik wünschenswert ist. Daraus ergibt sich für diese Arbeit folgende Fragestellung:

Welche logopädische Therapiemöglichkeiten können bei Kindern im Frühbereich mit ASS und einer frühkindlichen Essstörung mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten bei Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung eingesetzt werden?

Für die Beantwortung dieser Fragestellung ist zunächst eine vertiefte Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen von Autismus-Spektrum-Störungen und frühkindlichen Essstörungen notwendig. Damit eingeschlossen soll auch ein Verständnis des Zusammenhangs zwischen ASS, selektivem Essverhalten und Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung entstehen und ein erster Überblick über passende Therapiemethoden gegeben werden. Im folgenden Kapitel wird zunächst auf die theoretischen Grundlagen eingegangen.

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Autismus-Spektrum-Störungen

In den folgenden Unterkapiteln werden allgemeine Informationen zu Autismus-Spektrum-Störungen, die Symptomatik, Komorbiditäten und ASS-spezifische Merkmale der Entwicklung und der Wahrnehmung beschrieben.

2.1.1. Allgemeine Informationen

Eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS) wird gemäss der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-11) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als neuronale Entwicklungsstörung definiert und folgendermassen beschrieben:

Die Autismus-Spektrum-Störung ist gekennzeichnet durch anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten, sowie durch eine Reihe von eingeschränkten, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder exzessiv sind. (World Health Organization, 2023a)

Die bisher gebräuchlichen Unterdiagnosen frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und atypischer Autismus fallen mit der Implementierung der ICD-11 und des «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders» (DSM-5), weg. Die Auffälligkeiten werden in einem Spektrum betrachtet und es sind unterschiedliche Subdiagnosen (ICD-11) oder Schweregrade (DSM-5) diagnostizierbar (Eckert, 2022). Es wird von einer Prävalenz von 0.9 % bis 1.1 % ausgegangen (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V, 2016). Die Auftretenshäufigkeit steigt seit mehreren Jahrzehnten kontinuierlich an, was mit einem grösseren Fachwissen, besserem Zugang zu Diagnostikmöglichkeiten, veränderten Diagnosekriterien, einer Sensibilisierung für autismspezifische Besonderheiten und einer Entstigmatisierung in Verbindung gebracht wird (Alibrandi et al., 2023; Eckert, 2022; Kamp-Becker & Bölte, 2021).

Die Ursachen für eine ASS werden in der interdisziplinären S3-Leitlinie «Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Teil 1: Diagnostik» folgendermassen beschrieben:

Autismus-Spektrum-Störungen sind ursächlich noch nicht abschließend erforscht. Es ist jedoch sicher davon auszugehen, dass frühe biologisch wirksame Risikofaktoren die Entwicklung des Nervensystems beeinflussen und so zu den Autismus-spezifischen Verhaltensweisen und neuro-kognitiven Fertigkeiten führen. Psychosoziale Faktoren sind vor allem hinsichtlich der Förderung und des Umgangs mit den Autismus-spezifischen Verhaltensweisen relevant und

können den Verlauf der Erkrankung mit beeinflussen. (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V, 2016, S.57)

Eine ASS-Diagnose ist ab einem chronologischen Alter von 24 Monaten möglich und verlässlich (Kamp-Becker & Bölte, 2021; Teufel et al., 2017).

Neben dem medizinisch geprägten Begriff Autismus-Spektrum-Störungen sind in der Forschungsliteratur auch die Begriffe Autismus oder Autismus-Spektrum anzutreffen (Eckert, 2022). Diese Begriffe werden von einigen Autor*innen gezielt eingesetzt, um sich von dem defizitorientierten Störungskonzept zu distanzieren (Eckert, 2022). In Publikationen von Personen mit ASS wird häufiger der Begriff Autismus und seltener der Begriff Autismus-Spektrum-Störung verwendet (Eckert, 2015). Aus dem Bereich der autistischen Selbstvertretungsorganisationen ist zudem der Begriff der Neurodiversität hervorgegangen (Lindmeier, Grummt & Richter, 2023). In dieser Arbeit wird dennoch der Begriff Autismus-Spektrum-Störung, sowie die dafür gängige Abkürzung ASS, verwendet. Damit wird versucht, die zu beschreibende Personengruppe möglichst eindeutig einzugrenzen. In einem Grossteil der konsultierten Forschungsliteratur wird dieser Begriff verwendet und die medizinische Diagnose scheint im therapeutischen Alltag präsent und relevant zu sein. Trotzdem soll an dieser Stelle betont werden, dass Begriffe wie «Erkrankung» und «Störung» kritisch betrachtet werden und das Verständnis von Autismus als Spektrum und als neurologische Variante, die wertfrei neben anderen Wahrnehmungs- und Denkweisen einzuordnen ist, hervorgehoben werden soll.

2.1.2. Symptomatik und Erscheinungsformen

Eine Autismus-Spektrum-Störung kann sich auf viele verschiedene Arten zeigen. Es können mehrere Symptome in unterschiedlicher Kombination und in zeitlich veränderbarer Ausprägung beobachtet werden (Voigt, 2020). Erste Anzeichen einer möglichen ASS können teilweise schon im Säuglings- und Kleinkindalter beobachtet werden. Eltern von Kindern, die später eine ASS Diagnose erhielten, beobachten häufig ab einem chronologischen Alter des Kindes von 12-18 Monaten eine Verzögerung in der Entwicklung von sozialen und kommunikativen Fertigkeiten (Kamp-Becker & Bölte, 2021). Weitere typische Hinweise bei Kleinkindern sind Sprachentwicklungsverzögerungen, fehlendes Herstellen gemeinsamer Aufmerksamkeit, eine verringerte soziale Responsivität, wenig soziale Initiative, reduzierter emotionaler Ausdruck, fehlende Reaktion auf das Ansprechen mit dem eigenen Namen, atypisches, repetitives, stereotypes oder fehlendes funktionelles Spielverhalten, wenig Interesse an anderen Kindern und eine globale Entwicklungsverzögerung (Teufel & Soll, 2021; Teufel et al., 2017; Voigt, 2020). Weitere Symptome liegen in Besonderheiten der Wahrnehmung, des Denkprozesses und des Verhaltens (Eckert, 2022; Fricke & Lechmann, 2019). Es besteht eine hohe Variabilität der Entwicklungsverläufe und es sind deutliche Verbesserungen, eine relative Stagnation wie auch eine zeitlich anhaltende Verstärkung der Symptomatik möglich (Voigt, 2020). Die

Erscheinungsform zu einem spezifischen Zeitpunkt ist abhängig vom Entwicklungskontext und den sozialen Umgebungsbedingungen (Fricke & Lechmann, 2019).

2.1.3. Komorbiditäten

Neben den ASS-spezifischen Symptomen sind bei Menschen mit ASS oft zusätzliche Auffälligkeiten und Erkrankungen vorhanden. Diese können sich auf psychischer oder körperlicher Ebene zeigen und es ist davon auszugehen, dass ungefähr zwei Drittel der Menschen mit ASS eine begleitende Erkrankung haben (Kamp-Becker & Bölte, 2021). Bei Kindern und Jugendlichen mit ASS sind die häufigsten Begleiterscheinungen Entwicklungsstörungen im Bereich der Sprache, Motorik und der Kognition. (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V, 2016). Zu den psychischen Komorbiditäten zählen z.B. Intelligenzminderungen, Aufmerksamkeitsprobleme, oppositionelles, aggressives und autoaggressives Verhalten, Ängste, Phobien, depressive Verstimmungen sowie Regulations-, Schlaf- und Essstörungen (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V, 2016; Esposito et al., 2023; Fricke & Lechmann, 2019; Kamp-Becker & Bölte, 2021; Leader et al., 2020; Teufel et al., 2017). Zu den häufigen Begleiterscheinungen auf der körperlichen Ebene werden z.B. Epilepsien, Stoffwechselerkrankungen, gastrointestinale Erkrankungen, genetische Syndrome und Sinnesbeeinträchtigungen gezählt (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V, 2016; Kamp-Becker & Bölte, 2021; Leader et al., 2020; Teufel et al., 2017).

2.1.4. Autismusspezifische Besonderheiten der Entwicklung und Wahrnehmung

In diesem Abschnitt werden einige autismusspezifische Besonderheiten der Entwicklung im Vorschulalter und damit eingeschlossen auch Besonderheiten der Wahrnehmung hervorgehoben, die für das weitere Verständnis und die Beantwortung der Fragestellung relevant erscheinen. Im Folgenden wird auf Besonderheiten der Aufmerksamkeitsfunktionen, exekutiven Funktionen, Motorik, sozialen Kognition, Spielentwicklung, Sprache und Kommunikation sowie der Wahrnehmung eingegangen.

Im Bereich der **Aufmerksamkeitsfunktionen** kann eine «Einschränkung der initiativen und responsiven gemeinsamen Aufmerksamkeit («joint attention») sowie ihrer Vorläuferfunktionen (...)» (Teufel et al., 2017, S.26) beobachtet werden. Auch die Aufmerksamkeitsfokussierung kann betroffen sein. Der Fokus der Aufmerksamkeit kann einerseits zu wenig auf einen Reiz gerichtet werden, was zu einer erhöhten Ablenkbarkeit durch neu auftretende innere oder äussere Reize führen kann. Andererseits kann die Aufmerksamkeit auch zu stark an einem Reiz haften, wodurch die Verschiebung des Aufmerksamkeitsfokus auf einen neuen Reiz erschwert ist. Es kann für Kinder mit ASS schwierig sein, die Aufmerksamkeit auf mehrere Reize gleichzeitig zu lenken, was als verminderte geteilte Aufmerksamkeit bezeichnet wird. Ein Kind mit reduzierter Fähigkeit zur geteilten Aufmerksamkeit kann beispielsweise nicht zur gleichen Zeit sensorische Reize eines Nahrungsmittels und einen auditiven

Input einer Therapeut*in verarbeiten. Als letzter Punkt der Aufmerksamkeitsfunktionen ist schliesslich eine verkürzte Daueraufmerksamkeit zu nennen (Teufel & Soll, 2021). Auffälligkeiten in diesem Bereich erfordern Unterstützung z.B. durch vermehrte Aufmerksamkeitslenkung von aussen (Teufel & Soll, 2021).

Fricke und Lechmann (2019) sehen Schwierigkeiten in den **exekutiven Funktionen** als Erklärung für die ASS-typische Präferenz für Routinen und Schwierigkeiten in der Handlungsplanung. «Unter dem Begriff „exekutive Funktionen“ werden verschiedene kognitive Fähigkeiten verstanden, die wichtig sind, um Handlungen zu planen, zu steuern, Impulse zu hemmen und flexibel zu reagieren» (Fricke & Lechmann, 2019, S.24). Die zuvor beschriebene Neigung zu Routinen kann auch in intensivierter Form als zwanghaftes Festhalten an nicht-funktionalen Handlungen, Objekten oder Spezialinteressen vorkommen (Teufel & Soll, 2021). Im Bereich der Handlungsplanung kann die Automatisierung von bekannten Abläufen erschwert sein. Zu den Besonderheiten der exekutiven Funktionen zählt auch eine reduzierte kognitive Flexibilität. Es kann für Kinder mit ASS schwierig sein, flexibel auf neue Regeln, Situationen oder Tatsachen zu reagieren und bestehende Denk- oder Handlungsmuster anzupassen. Dies kann zu grossen Herausforderungen führen, wenn z.B. das Lieblingsjogurt nicht mehr verfügbar ist oder die Rezeptur der Frühstückscerealien geändert wird. Auch Schwierigkeiten der emotionalen Selbstregulation, dem Aufschieben von Impulsen, Bedürfnissen oder Belohnungen und der Frustrationstoleranz zählen zu typischen ASS-spezifischen Besonderheiten der exekutiven Funktionen. Intensive Emotionszustände können erschwert reguliert werden und es kann zu Überforderung und daraus entstehendem herausforderndem Verhalten wie z.B. Weinen, Schreien, Selbst- oder Fremdaggression oder Ängsten kommen (Teufel & Soll, 2021).

Autismusspezifische Besonderheiten der **sozialen Kognition** sind in einer reduzierten Imitationsfähigkeit und Schwierigkeiten in der Perspektivenübernahme zu erkennen. Herausforderungen in der Imitationsfähigkeit können sich beispielsweise auf das soziale Lernen auswirken. Eine Stärke besteht im Imitieren von ergebnisorientierten Handlungen. Im Bereich der Perspektivenübernahme ist zu erwähnen, dass die kognitive, aber nicht die affektive Ebene betroffen ist. So nehmen z.B. Kinder mit dieser Besonderheit durchaus die Emotionen anderer Kinder wahr, können diese jedoch auf der kognitiven Ebene nicht einordnen (Teufel & Soll, 2021). Schwierigkeiten in der Perspektivenübernahme werden auch als Erklärung für soziale und kommunikative Schwierigkeiten gesehen (Fricke & Lechmann, 2019).

Die Meilensteine der **motorischen Entwicklung** werden von Kindern mit ASS meistens entwicklungsadäquat erreicht. Es können jedoch Schwierigkeiten in der Grob- und Feinmotorik bestehen, die sich z.B. in Schwierigkeiten der motorischen Planung oder dem gezielten Greifen von Gegenständen zeigen können. Dies kann zu einer reduzierten oralen und manuellen Exploration führen

(Teufel et al., 2017). Schwierigkeiten in der motorischen Planung können sich auch auf Koordination des Saugens, Kauens, Schluckens und der Atmung auswirken (Ernsperger & Stegen-Hanson, 2015). Ein weiteres Merkmal der motorischen Entwicklung kann ein erhöhter oder reduzierter Körpertonus sein (Teufel & Soll, 2021). Ein reduzierter Körpertonus wird auch als Hypotonie bezeichnet. Dies kann zum Beispiel bei einer Hypotonie der Zungenmuskulatur für den Vorgang des Essens relevant werden, da «eine geringe Muskelspannkraft der Zunge sich erstens auf die Qualität der kindlichen Esskompetenzen auswirkt und zweitens die Menge an Nahrung, die das Kind zu sich nimmt beeinträchtigt (weil das Kind schneller ermüdet), und drittens die Lautbildung negativ beeinflussen kann» (Ernsperger & Stegen-Hanson, 2015, S.85).

Die **Spielentwicklung** kann bei Kindern mit ASS besonders sein, da ihr Interesse für Funktionsspiele stark variiert und in der Häufigkeit und Vielfalt reduziert sein kann (Voigt, 2020). Häufig ist ein repetitives und stereotypes Spielverhalten beobachtbar (Teufel et al., 2017; Voigt, 2020). Auch das Interesse am Symbolspiel ist bei Kindern mit ASS häufiger reduziert als bei Kindern ohne ASS (Teufel et al., 2017). Die Besonderheiten der Spielentwicklung haben möglicherweise einen Einfluss auf die Wahl der Therapiemethoden.

Auffälligkeiten in der Entwicklung von **Kommunikation und Sprache** gehören zu der Kernsymptomatik von Autismus-Spektrum-Störungen (Falkai et al., 2018; World Health Organization, 2023b). Im Rahmen dieser Arbeit kann nicht auf sämtliche Besonderheiten der kommunikativen und sprachlichen Entwicklung bei Kindern mit ASS eingegangen werden. Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesem Thema ist auf aktuelle Literatur zu verweisen (z.B. *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (2023), herausgegeben von C. Lindmeier, S. Sallat und K. Ehrenberg). Die Entwicklung der Kommunikation und Sprache kann sich bei Kindern mit ASS sehr heterogen zeigen und es gibt sowohl Kinder mit besonderen sprachlichen Fähigkeiten wie auch Kinder mit deutlichen Schwierigkeiten (Teufel & Soll, 2021; Teufel et al., 2017). Eine mögliche Stärke kann sich in einem frühzeitigen Interesse an Buchstaben, Ziffern und Wortbildern zeigen, was auch als Hyperlexie bezeichnet wird (Voigt, 2020). Ungefähr 30 % der Kinder mit ASS entwickeln jedoch keine oder eine reduzierte Lautsprache und es sind Einschränkungen in der nonverbalen Kommunikation möglich (Teufel & Soll, 2021). Bei Kindern mit ASS sind unter anderem ein verzögerter Sprechbeginn, ein verzögertes Erreichen der Meilensteine, sowie Phasen der Stagnation und Regression typisch. Eine Stagnation ist häufig im 2. Lebensjahr im Bereich des Sprachverständnisses beobachtbar. Eine Regression ist z.B. in den expressiven Sprachleistungen möglich. Die Besonderheiten der kommunikativen und sprachlichen Entwicklung sind vermutlich für die Wahl der Therapiemethoden und die Anpassung der Therapiesprache relevant.

Der Prozess der **Wahrnehmung** ist ein komplexer Vorgang. Dieser umfasst die Aufnahme, Organisation und Interpretation von Reizen über das visuelle, auditive, gustatorische, olfaktorische, vestibuläre und

taktile Sinnessystem, verschiedene Umwandlungsprozesse, die neuronale Verarbeitung und schliesslich Prozesse der zentralen Verarbeitung wie z.B. sensorische Integration, Top-Down Prozesse oder beteiligte Prozesse der Aufmerksamkeit (Goldstein & Cacciamani, 2023; Kilroy, Aziz-Zadeh & Cermak, 2019). Eine detaillierte Beschreibung der Wahrnehmungsprozesse würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten. Die Wahrnehmung von Kindern mit ASS ist sehr heterogen ausgeprägt, wobei mehr als 90 % sensorische Auffälligkeiten zeigen (Kilroy et al., 2019; Leekam, Nieto, Libby, Wing & Gould, 2007; Teufel & Soll, 2021). Diese Auffälligkeiten bleiben oft über die Lebensspanne hin bestehen und setzen sich aus Auffälligkeiten in verschiedenen Sinnesmodalitäten zusammen (Leekam et al., 2007).

Im Bereich der **visuellen Wahrnehmung** zeigen sich frühe und langanhaltende Auffälligkeiten in der Verarbeitung von räumlichen und bewegten visuellen Informationen. Die Integration einzelner Eindrücke zu einem Gesamtbild kann erschwert sein und eine reduzierte visuelle Fokussierung auf soziale Stimuli ist beobachtbar. Auch die Fähigkeit, visuelle Aufmerksamkeit flexibel einzusetzen, kann reduziert sein. In der Therapie könnte es somit gegebenenfalls schwierig sein, den Blick weg von einem angstbesetzten Gegenstand (z.B. neues Lebensmittel) hin zu einem vertrauten Gegenstand (z.B. Ablaufplan) hinzuwenden und eine unterstützende Aufmerksamkeitslenkung der Therapeut*in ist notwendig (Teufel et al., 2017).

Das periphere **Hörvermögen** von Tonhöhe und Lautstärke ist meistens unauffällig. Innerhalb der auditiven Wahrnehmung kann jedoch die zentrale auditive Wahrnehmung und Sprachverarbeitung beeinträchtigt sein. Auch die visuell-auditive Integration sensorischer Stimuli kann erschwert bis gar nicht möglich sein (Teufel et al., 2017). Verbale Anweisungen können möglicherweise nicht als Sprache wahrgenommen und Geräusche nicht der Geräuschquelle zugeordnet werden. Dementsprechend können Anpassungen der Therapiesprache und eine Gestaltung eines möglichst ruhigen Therapieraumes wichtig sein.

Viele Menschen mit ASS haben einen **detailfokussierten Verarbeitungsstil**, der auch als schwache zentrale Kohärenz bezeichnet wird (Fricke & Lechmann, 2019; Teufel & Soll, 2021). Ein detailfokussierter Verarbeitungsstil zeichnet sich dadurch aus, dass vermehrt Einzelheiten und weniger das grosse Ganze wahrgenommen werden. Dabei kann ein eher detailorientierter Verarbeitungsstil innerhalb der Sinnesmodalitäten unterschiedlich stark ausgeprägt sein (Teufel & Soll, 2021). Es fällt Personen mit diesem Wahrnehmungsmuster demnach schwer, einzelne Reize in einem grösseren Zusammenhang einzuordnen. Ein detailfokussierter Verarbeitungsstil kann sich zudem negativ auf die Generalisierung von erlernten Fähigkeiten auswirken, da vergleichbare Situationen nicht als solche erkannt werden (Teufel & Soll, 2021). Dies erschwert möglicherweise den Transfer von erworbenen Fähigkeiten aus dem Therapiesetting in den Alltag des Kindes.

Besonderheiten der Wahrnehmung können sich auch in **sensorischen Unter- oder Überempfindlichkeiten** zeigen. Diese können in den verschiedenen Sinnesmodalitäten unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Eine sensorische Unterempfindlichkeit wird auch als sensorische Hyposensibilität bezeichnet und beschreibt eine reduzierte Wahrnehmung von Reizen. Reize werden somit weniger intensiv wahrgenommen und es erfordert einen starken sensorischen Input, um eine Wahrnehmung zu erzeugen. Dies kann beispielhaft bei einer Hyposensibilität der Temperatur- oder Schmerzempfindung gefährlich sein und zu Verletzungen führen (Teufel & Soll, 2021). Bei sensorischen Überempfindlichkeiten, die auch als Hypersensibilitäten beschrieben werden, können Reize dabei als sehr intensiv, detailliert oder aversiv erfahren werden und eine Adaption an andauernde Reize ist verzögert oder bleibt aus (Teufel & Soll, 2021). Dies «wird als sehr anstrengend oder belastend empfunden und kann sich negativ auf die Aufmerksamkeitslenkung und Stressresistenz auswirken» (Teufel & Soll, 2021, S.44). Als Beispiel kann man sich eine Situation mit der Familie am Esstisch aus der Perspektive eines Kindes mit sensorischer Hypersensibilität vorstellen. Besteht eine Hypersensibilität des taktilen Systems, fordert z.B. das Gefühl des Pullovers auf der Haut ständige Aufmerksamkeit, ist unangenehm oder sogar schmerzhaft. Hinzu kommen taktile Reize des Löffels und des Breis im Mund, die möglicherweise nicht eingeordnet werden können. Eine Hypersensibilität des olfaktorischen Systems führt z.B. dazu, dass neben dem milden Apfelbrei auf dem eigenen Teller auch Bestandteile des Essens der anderen Familienmitglieder, die Blumen auf dem Tisch und das Katzenfutter in der Küchenecke gerochen werden. Möglicherweise kommen weitere Hypersensibilitäten oder Besonderheiten der Wahrnehmung hinzu und es kommt zu einer Überlastung des sensorischen Systems, was sich z.B. durch Essverweigerung, Schreien oder Weinen zeigt.

Der Zusammenhang von Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung und frühkindlichen Essstörungen konnte in einer aktuellen systematischen Übersichtsarbeit belegt werden (Thompson et al., 2023). Ausgesprochen häufig werden Auffälligkeiten der olfaktorischen und gustatorischen Sinnessysteme im Zusammenhang mit selektivem Essverhalten gesehen (Alibrandi et al., 2023). Die theoretischen Grundlagen zu frühkindlichen Essstörungen mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten werden im folgenden Kapitel beschrieben.

2.2. Frühkindliche Essstörungen bei Kindern mit ASS

Nach einer kurzen Einführung in die Klassifikation und Terminologie von frühkindlichen Essstörungen wird beschrieben, welche frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit ASS vorkommen. Anschliessend beinhaltet dieses Kapitel eine Beschreibung von frühkindlichen Essstörungen mit dem Leitsymptom selektive Nahrungsaufnahme und weiter eine Beschreibung von frühkindlichen Essstörungen mit dem Leitsymptom selektive Nahrungsaufnahme bei Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung. Für Leser*innen ohne Vorkenntnisse zu den theoretischen Grundlagen frühkindlicher Essstörungen ist es empfehlenswert, zunächst den Abschnitt «Einführung frühkindliche Essstörungen» im Anhang anzusehen.

2.2.1. Klassifikation und Terminologie

In der ICD-11 der WHO werden frühkindliche Essstörungen im Bereich psychische Störungen, Verhaltensstörungen oder neuronale Entwicklungsstörungen unter Fütter- oder Essstörungen beschrieben. Die Fütter- oder Essstörungen werden in die Diagnosen Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Binge-Eating-Störung, Vermeidend-restriktive Ernährungsstörung (ARFID), Pica und Ruminations- oder Regurgitationsstörung klassifiziert (World Health Organization, 2023a). Eine weitere Klassifikationsgrundlage stellt das DSM-5, herausgegeben von der American Psychiatric Association (APA), dar. Darin werden Fütter- und Essstörungen in die Diagnosen Pica, Ruminationsstörung, Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa und Binge-Eating-Störung eingeteilt (Falkai et al., 2018). Zu den beschriebenen Klassifikationen gibt es noch keine einheitliche Fachterminologie. In dieser Arbeit wird der Begriff «frühkindliche Essstörung» verwendet, da er sich in der logopädischen Forschungsliteratur zu etablieren scheint und dieser Begriff die Komplexität des Störungsbildes aufgreift (Bühler & Castelletti, 2021).

2.2.2. Übersicht frühkindliche Essstörungen bei Kindern mit ASS

Frühkindliche Essstörungen zeigen sich bei Kindern mit ASS zahlreich und sind assoziiert mit negativen gesundheitlichen Folgen (Adams, 2022; Leader et al., 2020). Sie gehen mit einer hohen Belastung des Kindes und dessen Umfelds einher und beeinträchtigen die Teilhabe von essensbezogenen Aktivitäten (Adams, 2022). Im folgenden Kapitel wird auf die Prävalenz, mögliche Ursachen und Folgen von frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit ASS eingegangen.

Kinder mit ASS haben signifikant häufiger Symptome einer frühkindlichen Essstörung als Kinder ohne ASS (Adams, 2022). Ungefähr 62 % der Kinder mit ASS zeigen Symptome einer frühkindlichen Essstörung (Adams, 2022). In der Review von Adams (2022) werden frühkindliche Essstörungen bei Kindern mit ASS folgendermassen beschrieben:

Children with ASD may display distinctive feeding difficulties and atypical feeding behaviours that include picky eating, limited independent feeding, need for increased feeding times, and a highly restrictive food repertoire. Many of these feeding difficulties continue into childhood, persist in adolescence, and even spill over into adulthood. (Adams, 2022, S. 2311)

Mögliche Ursachen und Folgen einer frühkindlichen Essstörung bei Kindern mit ASS lassen sich anhand des bio-psycho-sozialen Modells, wie es für die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) genutzt wird, einordnen (World Health Organization, 2023c). Die folgende Grafik aus der Review von Adams (2022) visualisiert dies:

Abbildung 1: Visualisierung von Ursachen und Folgen von ASS und frühkindlichen Essstörungen anhand des ICF-Modells (Adams, 2022, S. 2313)

Eine frühkindliche Essstörung bei Kindern mit ASS entsteht durch das Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Diese können in sensorische, verhaltensbasierte, psychologische, kommunikative oder familienorientierte Faktoren eingeordnet werden (Adams, 2022). Auch umweltbezogene Faktoren wie der soziodemografische Hintergrund der Familie oder der sichere und kontinuierliche Zugang zu Nahrungsmitteln können sich auf das Essverhalten des Kindes auswirken (Adams, 2022).

Das Forschungsteam um Leader (2020) untersuchte den Zusammenhang von frühkindlichen Essstörungen und gastrointestinalen Symptomen (z.B. gastroösophagealer Reflux, Obstipation, Durchfall), Verhaltensauffälligkeiten (z.B. eingeschränkte, sich wiederholende und unflexible Verhaltensmuster), Schwierigkeiten in der sensorischen Verarbeitung (z.B. sensorische Integration,

sensorische Über- oder Unterempfindlichkeiten) und komorbiden Psychopathologien (z.B. Depression, Zwangsstörungen, ADHS) (Leader et al., 2020). Dabei konnten sie feststellen, dass:

Children and adolescents with feeding problems present with higher rates of GI symptoms, challenging behavior and sensory issues than those without feeding problems. When assessing a child with ASD for feeding problems, other comorbid conditions that form part of the eating phenotype need to be considered such as GI symptoms, challenging behavior, and sensory issues. (Leader et al., 2020, S. 1407)

Der Einfluss von gastrointestinalen Symptomen konnte bisher nicht abschliessend definiert werden und es kann von einer Wechselwirkung ausgegangen werden (Esposito et al., 2023). Möglicherweise haben Kinder mit ASS eine Prädisposition für gastrointestinale Symptome, die sich auf das Essverhalten auswirken oder das Essverhalten, z.B. mit einer eingeschränkten Auswahl an Nahrungsmitteln, führt zu gastrointestinalen Symptomen (Adams, 2022).

Eine frühkindliche Essstörung kann unterschiedliche Folgen mit sich bringen. Auf der Funktionsebene kann eine frühkindliche Essstörung negative gesundheitliche Folgen wie beispielsweise Mangelernährung, Adipositas, Veränderungen im Schlafrhythmus oder gastrointestinale Beschwerden hervorrufen (Adams, 2022). Kinder mit einer frühkindlichen Essstörung haben zudem ein erhöhtes Risiko für Entwicklungsverzögerungen (Adams, 2022). Eine frühkindliche Essstörung beeinflusst essensbezogene Aspekte der Aktivität und Partizipation. Kinder mit einer frühkindlichen Essstörung machen im privaten und im schulischen Kontext häufig die Erfahrung, isoliert zu werden (Adams, 2022). Aufgrund ihrer Symptome und des Essverhaltens nehmen diese Kinder ihre Mahlzeiten oft getrennt von der Familie oder der Schulklasse ein. Diese Isolation kann weitere negative Folgen haben, da gemeinsame Mahlzeiten ein wichtiger Faktor für ein funktionierendes Familiensystem und für die soziale Entwicklung des Kindes sind (Adams, 2022). Eine frühkindliche Essstörung führt zu einem hohen Leidensdruck der Eltern und der Betreuungspersonen und hat Auswirkungen auf die Entwicklung von essensbezogenen Routinen innerhalb einer Familie (Adams, 2022; Muesbeck, St. John, Kant & Ausderau, 2018).

Frühkindliche Essstörungen können sich in einer Vielzahl an möglichen Symptomen zeigen (Bühler & Castelletti, 2021; Chatoor, 2021). Bei Kindern mit ASS ist die häufigste Ausprägung eine frühkindliche Essstörung mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten (Adams, 2022; Bandini et al., 2010; Leader et al., 2020; Nadon et al., 2011). Im folgenden Kapitel werden das Erscheinungsbild, sowie die Ursachen einer frühkindlichen Essstörung mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten bei Kindern mit ASS genauer beschrieben.

2.3. Frühkindliche Essstörungen mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten bei Kindern mit ASS

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, ist bei Kindern mit ASS und einer frühkindlichen Essstörung das Symptom selektives Essverhalten zentral. Als Nächstes wird daher eine Übersicht zur Klassifikation, mögliche Ursachen und Folgen einer frühkindlichen Essstörung mit diesem Leitsymptom beschrieben.

2.3.1. Klassifikation und Terminologie von frühkindlichen Essstörungen mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten

Für das Phänomen des selektiven Essverhaltens werden unterschiedliche Begriffe und Definitionen verwendet. In der ICD-11 wird eine frühkindliche Essstörung mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten unter der Diagnose vermeidend-restriktive Ernährungsstörung (Englisch: avoidant-restrictive food intake disorder (ARFID)) aufgeführt und wird folgendermassen definiert:

Die vermeidend-restriktive Ernährungsstörung (ARFID) ist gekennzeichnet durch Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme, die dazu führt: 1) die Aufnahme einer unzureichenden Menge oder Vielfalt von Nahrungsmitteln zur Deckung eines angemessenen Energie- oder Nährstoffbedarfs, was zu einem signifikanten Gewichtsverlust, klinisch bedeutsamen Ernährungsdefiziten, zur Abhängigkeit von oralen Nahrungsergänzungsmitteln oder Sondennahrung oder zu einer anderweitigen Beeinträchtigung der körperlichen Gesundheit der Person geführt hat; oder 2) zu einer signifikanten Beeinträchtigung in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen (z. B. aufgrund der Vermeidung oder des Stresses im Zusammenhang mit der Teilnahme an sozialen Erfahrungen, die mit Essen verbunden sind). Das Essverhalten ist nicht durch die Beschäftigung mit dem Körpergewicht oder der Körperform motiviert. Die eingeschränkte Nahrungsaufnahme und ihre Auswirkungen auf das Gewicht, andere Gesundheitsaspekte oder die Funktionsfähigkeit sind nicht auf die Nichtverfügbarkeit von Nahrungsmitteln zurückzuführen, sind nicht Ausdruck einer anderen Erkrankung (z. B. Nahrungsmittelallergien, Schilddrüsenüberfunktion) oder einer psychischen Störung und sind nicht auf die Wirkung einer Substanz oder eines Medikaments auf das zentrale Nervensystem einschließlich Entzugserscheinungen zurückzuführen. (World Health Organization, 2023a)

Innerhalb des Klassifikationssystems nach Irene Chatoor wird selektives Essverhalten als sensorische Nahrungsverweigerung bezeichnet. Die von ihr aufgestellten diagnostischen Kriterien geben eine anschauliche Beschreibung des Störungsbildes und sind für Leser*innen ohne Vorkenntnisse im Anhang im Kapitel 2 einsehbar. Folgende Tabelle bietet eine exemplarische Übersicht zur Klassifikation und Terminologie des selektiven Essverhaltens:

Tabelle 1: Übersicht zur Klassifikation und Terminologie des selektiven Essverhaltens (eigene Darstellung, basierend auf der Literaturrecherche)

Begriffe	Fachgebiete	Quellen
Eingeschränkte Auswahl an Nahrungsmitteln, selektives Essverhalten	Logopädie Psychologie	(Bühler & Castelletti, 2021) (Dr. D. Bühler, persönliche Mitteilung, 25.11.23) (Voigt, 2020)
Sensorische Nahrungsverweigerung	Psychiatrie, Psychologie, Pädiatrie	(Chatoor, 2021)
Wählerisches Essverhalten	Psychiatrie, Psychologie, Pädiatrie	(Chatoor, 2021)
Vermeidend-restriktive Ernährungsstörung / avoidant-restrictive food intake disorder (ARFID)	Medizin, Psychiatrie	ICD-11 (Kozak et al., 2023; Nygren et al., 2021; World Health Organization, 2023b, 2023a)
Esstörung mit Einschränkung der Nahrungsaufnahme	Pädiatrie, Psychologie	(Zero to Three: National Center for Infants, Toddlers, and Families, 2019)
Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme	Medizin, Psychiatrie	DSM-5 (Falkai et al., 2018)
Food selectivity	Logopädie, Autismus Forschung, Psychologie, Ergotherapie	(Alibrandi et al., 2023; Bandini et al., 2010; Cermak, Curtin & Bandini, 2010; Cho & Sonoyama, 2020; Esposito et al., 2023; Oliveira & Souza, 2022; Reche-Olmedo, Torres-Collado, Compañ-Gabucio & Garcia-de-la-Hera, 2021; Thompson et al., 2023)
Picky eaters	Logopädie	(Adams, 2022; Thompson et al., 2023)

Aus der Tabelle 1 wird ersichtlich, dass in der englischsprachigen Forschungsliteratur der Begriff «food selectivity» weit verbreitet ist. Deshalb wird für diese Arbeit ausgehend vom Begriff «food selectivity» entsprechend der Empfehlung von Dr. Bühler der deutsche Begriff selektives Essverhalten abgeleitet (Dr. D. Bühler, persönliche Mitteilung, 25.11.23). Zur besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf der Arbeit neben der Beschreibung «frühkindliche Essstörung mit dem Leitsymptom selektives Essverhalten» auch der Begriff «selektives Essverhalten» verwendet und schliesst jeweils den Gedanken mit ein, dass es sich dabei um ein Leitsymptom handelt und die frühkindliche Essstörung in ihrer Komplexität auch weitere Symptome und Ausprägungen beinhalten kann.

2.3.2. Ursachen von selektivem Essverhalten bei Kindern mit ASS

Nun werden spezifische Ursachen des selektiven Essverhaltens hervorgehoben. Gemäss der Leitlinie von Esposito et al. (2023) führen medizinische, verhaltensbasierte und sensorische Aspekte zu selektivem Essverhalten bei Kindern mit ASS und es ist von einer multimodalen Entstehung auszugehen (Esposito et al., 2023). Bei anderen Autor*innen wird zusätzlich eine genetische Komponente vermutet (Chatoor, 2021; Riccio et al., 2018).

Zu den medizinischen Ursachen zählen beispielsweise gastrointestinale Beschwerden oder Nahrungsmittelallergien. Wie bereits erwähnt, kann von einer wechselseitigen Beeinflussung von gastrointestinalen Beschwerden und selektivem Essverhalten ausgegangen werden (Esposito et al., 2023). Aspekte des Verhaltens zeigen sich beispielsweise in den für Kinder mit ASS typischen repetitiven und stereotypischen Verhaltensweisen. Eine signifikante Korrelation zwischen repetitiven Verhaltensmustern und selektivem Essverhalten konnte in einer Studie mit 256 Kindern mit ASS beobachtet werden (Johnson et al., 2014). Es konnte beobachtet werden, dass eine Zunahme von repetitiven Verhaltensweisen auch zu einer Zunahme von Symptomen des selektiven Essverhaltens führt (Johnson et al., 2014). Weitere herausfordernde Verhaltensweisen wie Aggressionen, Ängstlichkeit, Würgen oder Verweigerung von Nahrung stehen im Zusammenhang mit selektivem Essverhalten (Esposito et al., 2023). Auch komorbide Psychopathologien konnten unter anderem als Anzeichen für die Entwicklung von selektivem Essverhalten beobachtet werden (Leader et al., 2020). Die sensorischen Faktoren lassen sich in Aspekte der veränderten Wahrnehmungsverarbeitung (altered sensory response) und Hypersensibilitäten einteilen (Esposito et al., 2023). Sensorische Hypersensibilitäten können sowohl als ursächliche wie auch als aufrechterhaltende Faktoren für selektives Essverhalten angesehen werden (Adams, 2022; Esposito et al., 2023). Hypersensibilitäten können im Bereich der taktilen, visuellen, gustatorischen und olfaktorischen Verarbeitung einen Einfluss auf das selektive Essverhalten haben (Esposito et al., 2023). Besonders Hypersensibilitäten im Bereich Geschmack oder Geruch werden mit selektivem Essverhalten assoziiert (Alibrandi et al., 2023; Nimbley et al., 2022). Auch für ASS typische Wahrnehmungsmuster und sensorische Reize aus der

Umgebung können zur Entwicklung von selektivem Essverhalten beitragen (Esposito et al., 2023). Eine mögliche genetische Ursache wird in der Gensequenz TARS238 gesehen (Riccio et al., 2018). Diese Gensequenz steht im Zusammenhang mit der Ausprägung der Wahrnehmung von bitterem Geschmack und soll somit eine gustatorische Hypersensibilität bedingen, die zu selektivem Essverhalten führen kann (Chatoor, 2021; Riccio et al., 2018). Aufgrund der hohen Relevanz und der Komplexität der sensorischen Faktoren werden diese im folgenden Kapitel nochmals vertieft betrachtet.

2.4. Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung bei Kindern mit ASS im Zusammenhang mit selektivem Essverhalten

Man kann davon ausgehen, dass ungefähr 90 % der Kinder mit ASS Besonderheiten in der sensorischen Verarbeitung zeigen (Ben-Sasson et al., 2009; Marco et al., 2011; Nimbley et al., 2022; Tomchek & Dunn, 2007). Diese sind häufig multimodal und betreffen die Prozesse Modulation, Organisation und Integration von eingehenden Reizen (Nimbley et al., 2022; Panerai et al., 2020). Besonders häufig sind die Modalitäten der taktilen, gustatorischen und olfaktorischen Verarbeitung betroffen (Leekam et al., 2007). Im Zusammenhang mit selektivem Essverhalten konnten Besonderheiten in allen drei genannten Bereichen beobachtet werden, wobei der gustatorischen und olfaktorischen Modalität ein besonders hoher Einflussfaktor zugeschrieben wird (Alibrandi et al., 2023; Nimbley et al., 2022; Panerai et al., 2020; Smith, 2016). Auch propriozeptive Dysfunktionen können einen Einfluss auf selektives Essverhalten haben (Nimbley et al., 2022). Die Besonderheiten der Wahrnehmung können einerseits auf einzelne Sinnesmodalitäten bezogen sein oder andererseits einen globalen Charakter haben. Auch diese globalen Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung stehen im Zusammenhang mit selektivem Essverhalten (Leader et al., 2020; Smith, 2016). Folgende Grafik zeigt mögliche Auswirkungen von Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung auf das Essverhalten:

Type of system	Hyperresponsive	Hyporesponsive
Auditory	Overly sensitive to sound in the mealtime environment <i>Possible symptoms:</i> Cover ears, anxious, aggression, cry, yell, withdrawn, distracted	Unaware of sounds in the mealtime environment <i>Possible symptoms:</i> Daydreaming, "spacey," lengthy meal times
Visual	Overly sensitive to light and movement in the environment <i>Possible symptoms:</i> Shield eyes, squint, avert gaze, withdrawn, anxious, distracted resulting in a reduction in food intake	Unaware of relevant or changing visual input in the environment. <i>Possible symptoms:</i> Overfocused on irrelevant visual features of the food or plate, inattentive to complete meal
Gustatory	Overly sensitive to a variety of tastes <i>Possible symptoms:</i> Picky eater, prefer bland flavors, food refusals, gagging	Poor taste discrimination. <i>Possible symptoms:</i> Crave strong flavors (sour, spicy, etc.), lick or taste inedible objects
Olfactory	Overly sensitive to smells that others do not notice <i>Possible symptoms:</i> Picky eater, distressed, anxious, withdrawn	Unaware of even strong environmental odors <i>Possible symptoms:</i> Disinterested in eating without the enhancement of smell
Tactile	Overly sensitive to tactile input to the skin and/or oral areas <i>Possible symptoms:</i> Dislike messiness around mouth, prefer neutral temperatures, food refusals	Unaware of touch and differences in food textures <i>Possible symptoms:</i> Unaware of messiness around mouth, over-stuffing or pocketing food, mouthing inedibles.
Vestibular	Overly sensitive to movement or change in head position <i>Possible symptoms:</i> Poor coordination for utensil use, fearful in unsupported seating	Seeks high levels of movement input <i>Possible symptoms:</i> Poor posture, high activity level, fidgety
Proprioceptive	Poor body awareness and grading force <i>Possible symptoms:</i> Messiness, poor gradation of jaw and hand to mouth movements	Poor body awareness and grading force <i>Possible symptoms:</i> Messiness, poor gradation of jaw and hand to mouth movements

Abbildung 2: Mögliche Auswirkungen von Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung auf das Essverhalten (Twachtman-Reilly et al., 2008, S. 263)

Die beschriebenen Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung werden im Zusammenhang mit frühkindlichen Essstörungen oft auch als orale Hypersensibilität beschrieben (Bühler & Castelletti, 2021; Nimbley et al., 2022, 2022; Shmaya, Eilat-Adar, Leitner, Reif & Gabis, 2017; Thompson et al., 2023). Bei dieser Definition liegt der Fokus auf dem Ort der Sinneswahrnehmung und es werden unterschiedliche Sinnesmodalitäten miteingeschlossen (Chaware et al., 2021). Kinder mit ASS und oraler Hypersensibilität entwickeln häufiger selektives Essverhalten als Kinder mit ASS ohne orale Hypersensibilität (Kral et al., 2015; Thompson et al., 2023). Es konnte zudem beobachtet werden, dass Eltern mehr negative Emotionen in Bezug auf Esssituationen mit ihrem Kind erleben, wenn ihr Kind mit ASS und einer frühkindlicher Essstörung auch eine orale Hypersensibilität aufweist (Thompson et al., 2023). Neben dem Begriff der oralen Hypersensibilität gibt es viele weitere Begriffe, die das Phänomen beschreiben. Folgende Tabelle bietet eine exemplarische Übersicht zur Vielfalt der Terminologie zur Beschreibung von Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung:

Tabelle 2: Übersicht zur Terminologie von Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung (eigene Darstellung, basierend auf der Literaturrecherche)

Begriffe	Fachgebiete	Quellen
Oralsensorische Fähigkeiten, sensorische Hypersensibilität beim Essen und Trinken, sensorische Hypersensibilität in anderen Bereichen, orale Hypo- und Hypersensibilität	Logopädie	(Bühler & Castelletti, 2021)
Sensorische Nahrungsverweigerung	Psychiatrie, Psychologie, Pädiatrie	(Chatoor, 2021)
Sensory issues	Autismus Forschung, Psychologie	(Leader et al., 2020)
Sensorial anomalies, sensory abnormalities	Autismus Forschung, Psychologie	(Esposito et al., 2023)
Sensory alterations	Ergotherapie	(Oliveira & Souza, 2022)
Sensory differences, oral sensory sensitivities	Psychologie, Medizin, Psychiatrie	(Nimbley et al., 2022)
Sensory process patterns (such as: oral hypersensitivity)	Logopädie	(Thompson et al., 2023)
Sensory sensitivities	Ergotherapie	(Alibrandi et al., 2023; Cermak et al., 2010)

In dieser Arbeit wird die Bezeichnung «Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung» gewählt. Dieser Begriff versucht das Phänomen wertfrei und unabhängig von der Sinnesmodalität oder dem Wahrnehmungsort zu beschreiben. Dies scheint sinnvoll, da bei Kindern mit ASS die sensorische Verarbeitung sehr komplex ist und mit individueller Ausprägung einher geht. Zudem zeigt die Erfahrung aus der Praxis, dass taktile Hypersensibilitäten häufig nicht auf einen Wahrnehmungsort beschränkt sind (Dr. B. Schirmer, persönliche Mitteilung, 11.08.23; A. Schönenberger, persönliche Mitteilung, 08.09.23). Aus diesen Gründen werden die englischen Begriffe «sensory process patterns» und «sensory alterations» als Grundlage für die deutsche Ableitung «Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung» verwendet.

2.5. Behandlungsmöglichkeiten von selektivem Essverhalten bei Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung bei Kindern mit ASS

Im folgenden Kapitel werden Grundlagen der Behandlung von frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit ASS umschrieben. Dafür wird auf passende Leitlinien und bisher bekannte logopädische Methoden eingegangen. Abschliessend wird ein Blick über die Fachgrenze hinaus auf Methoden angrenzender Fachgebiete geworfen.

2.5.1. Behandlungsempfehlungen gemäss Leitlinien

Für den deutschsprachigen Raum wurde nach Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AMWF) gesucht. Es gibt zum aktuellen Zeitpunkt keine deutschsprachige Leitlinie zur Therapie von Kindern mit frühkindlicher Essstörung und ASS. Es gibt jedoch die aktuelle S3-Leitlinie Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Teil 2: Therapie (<https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-047>), die ein Kapitel zu Essstörungen enthält.

Eine weitere passende Leitlinie ist derzeit in Überarbeitung. Dies ist die S3-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Essstörungen (<https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/051-026>), mit einem Kapitel zu Störung mit Vermeidung oder Einschränkung der Nahrungsaufnahme.

Während der Literaturrecherche konnte zudem eine passende Leitlinie aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum gefunden werden. Diese ist eine aktuelle Review mit dem Titel «Food Selectivity in Children with Autism: Guidelines for Assessment and Clinical Interventions» (Esposito et al., 2023), in der Leitlinien für die Diagnostik und Therapie von Kindern mit frühkindlicher Essstörung und ASS beschrieben werden (<https://www.mdpi.com/1660-4601/20/6/5092>).

2.5.2. Logopädische Behandlungsmöglichkeiten

Aktuell scheint es unterschiedliche Zuschreibungen des Aufgabenbereichs der Logopädie in der Therapie von frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit ASS zu geben. Zum Beispiel sehen Peterson und Ibañez (2018) die Rolle der Logopäd*in oder der Ergotherapeut*in in der Beurteilung der oral-motorischen Fähigkeiten und deren Sicherheit. Das Forschungsteam rund um Barteil et al. (2023) sieht die logopädische Therapie als begleitende Therapie, die für die Unterstützung der Entwicklung der Mundmotorik, der oralen Toleranz und sonstiger motorischer Fertigkeiten zuständig ist. Diese Zuschreibungen stammen jedoch von Autor*innen mit einem fachlichen Hintergrund in der Psychologie oder Psychiatrie. Eine spezifische Beschreibung der Therapiemöglichkeiten für Kinder mit der beschriebenen Symptomatik aus dem Fachbereich der Logopädie konnte nicht gefunden werden. Daher wird auf eine Beschreibung zurückgegriffen, die sich nicht spezifisch auf Kinder mit ASS bezieht. Gemäss Bühler und Castelletti (2021) sind, abhängig von den individuellen Symptomen und

Bedürfnissen des Kindes und dessen Familie, folgende Therapiebereiche der logopädischen Therapie von Kindern mit frühkindlichen Essstörungen zuzuordnen: Interdisziplinäre Zusammenarbeit, therapeutisches Arbeiten an oralmotorischen sowie oralsensorischen Fähigkeiten, Anpassung der Konsistenz, Anpassung der Nahrung, Ess- und Trinkutensilien den Fähigkeiten des Kindes anpassen, Lagerungsanpassung, Fütter- und Essregeln festlegen sowie Beratung der Eltern (Bühler & Castelletti, 2021). Der Rahmen dieser Arbeit ermöglicht es leider nicht, alle diese Therapiebereiche detailliert zu beschreiben. Im Folgenden werden daher diejenigen aufgegriffen, die aufgrund des Literaturstudiums und den Ergebnissen der Onlineumfrage für die Therapie von Kindern mit ASS und selektivem Essverhalten bei Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung besonders relevant erscheinen.

Als erstes wird auf die Arbeit an **oralmotorischen und oralsensorischen Fähigkeiten** eingegangen. Zu den oralmotorischen Fähigkeiten zählen Saugen, Kauen und Schlucken (Bühler & Castelletti, 2021). Diese Fähigkeiten bilden die Grundlage für eine erfolgreiche und sichere Ernährung (Ernsperger & Stegen-Hanson, 2015). Schwach ausgeprägte oralmotorische Fähigkeiten können zu unterschiedlichen Ernährungs- und Essproblemen führen. Dazu zählen unter anderem Würgen, Schwierigkeiten im Übergang der Konsistenzen oder selektive Nahrungsaufnahme mit Bevorzugung gewisser Konsistenzen (Ernsperger & Stegen-Hanson, 2015). Vermeiden Kleinkinder Nahrungsmittel mit harter Konsistenz, kann sich das wiederum negativ auf die oralmotorische Entwicklung auswirken (Chatoor, 2021). Daher ist eine Unterstützung in der Entwicklung der oralmotorischen Fähigkeiten und der Übergänge zwischen den Konsistenzen flüssig, breiig, weich, gemischt und hart wichtig. Die Übergänge können z.B. unterstützt werden, indem Geschmack und Temperatur des Nahrungsmittel beibehalten werden und die Konsistenz stets den oralmotorischen Fähigkeiten des Kindes angepasst wird (Bühler & Castelletti, 2021). Die therapeutische Arbeit an oralsensorischen Fähigkeiten beinhaltet den Aufbau positiver sensorischer Erfahrungen im Mundbereich und den Abbau von oralen Hypo- und Hypersensibilitäten (Bühler & Castelletti, 2021). In der Arbeit an oralen Hyposensibilitäten können Vibrationsgeräte, angepasste Massagetechniken oder Hilfsmittel, die einen zusätzlichen sensorischen Input geben, eingesetzt werden. Einer oralen Hyposensibilitäten kann auch durch eine Stimulation mittels einer Mischung aus kalten und warmen Nahrungsmitteln entgegengewirkt werden (Bühler & Castelletti, 2021). Orale Hypersensibilitäten können mithilfe verschiedener Methoden behandelt werden. Eine Möglichkeit ist eine schrittweise Desensibilisierung (Chatoor, 2021; Von Hofacker, 2009). Dies kann mit unterschiedlichen Herangehensweisen erreicht werden. Eine Handlungsoption ist die systematische Desensibilisierung, bei der «mittels häufiger, kurzer Nahrungsexpositionen unter enger therapeutischer Begleitung die kindliche generelle oder selektive Nahrungsabwehr schrittweise reduziert wird» (Von Hofacker, 2009, S.571). Ein weiterer Weg ist die simultane Präsentation eines bevorzugten und eines abgelehnten Nahrungsmittels sowie die schrittweise Einführung eines neuen Nahrungsmittels durch «Stimulus-Fading» (Peterson & Ibañez, 2018). Bei diesem Vorgehen wird eine

kleine Menge eines neuen Nahrungsmittels, z.B. Karotte, gleichzeitig mit einem beliebten Nahrungsmittel, z.B. ein Oreo-Cookie, angeboten und schrittweise die Menge des beliebten Nahrungsmittels reduziert und die Menge des neuen Nahrungsmittels vergrößert. Die Abbildung 3 visualisiert diesen Vorgang.

Abbildung 3: Schritte der gleichzeitigen Präsentation und des Stimulus Fadings
(Peterson & Ibañez, 2018, S.331)

Abbildung 4: Kastanienbad
(Fischer, 2023)

Eine weitere Methode ist unter dem Begriff «Food Chaining» bekannt. In dieser Methode werden neue Nahrungsmittel über eine Kette von ähnlichen Nahrungsmitteln eingeführt. Im Kapitel 4.2.5 wird diese Methode detaillierter vorgestellt. Zu der Therapie von oralen Hypersensibilitäten gehört auch das «geleitete Experimentieren», bei dem Probier- und Schutzstrategien, wie beispielsweise Nahrungsmittel ausspucken, Wasser trinken oder ein anderes Nahrungsmittel essen, visualisiert und eingeübt werden (Dr. D. Bühler, persönliche Mitteilung, 31.08.23). Auch Inhalte der sensorischen Integrationstherapie eignen sich für eine Reduktion oraler Hypersensibilität, denn «oft sind diese Kinder nicht nur oral hypersensibel, sondern auch an den Händen» (A. Schönenberger, persönliche Mitteilung, 08.09.23). Es wird angenommen, dass sich eine reduzierte Hypersensibilität an den Händen auf eine Reduktion im Mundbereich überträgt (Bundy, Lane & Murray, 2018). Zum Beispiel wird mit einem Handbad mit grossen und harten Gegenständen begonnen, die einen klaren Input geben (z.B. Kastanien, wie auf Abbildung 4 abgebildet). Werden diese Erfahrungen akzeptiert, kann das Handbad schrittweise mit sensorisch anspruchsvolleren Materialien gefüllt werden (z.B. Bohnen oder Reis) (A. Schönenberger, persönliche Mitteilung, 08.09.23). Weitere therapeutische Herangehensweisen in der Behandlung von oralen Hypersensibilitäten bestehen darin, vielfältige Erfahrungen mit Nahrungsmitteln zu ermöglichen, z.B. durch gemeinsame Zubereitung von Mahlzeiten oder das spielerische Erkunden von Nahrungsmitteln, das Anbieten eines Picknicks in Kleingruppen, Kochgruppen oder eine Kostanpassung (Bühler & Castelletti, 2021). Mit einer Kostanpassung « (...) können unliebsame Konsistenzen in einer anderen verträglicheren Form zubereitet werden. Beispielsweise wird weiches Gemüse paniert oder in ein Omelette eingebacken. So ist es für die Kinder eher trocken beim Anfassen und es klebt nichts an den Fingern» (Bühler & Castelletti, 2021, S. 77).

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der logopädischen Therapie ist das **Festlegen von Fütter- und Essregeln**. Diese sollten zu Beginn der Therapie mit den Eltern erarbeitet werden und sich am Entwicklungsstand der Kinder und den Ressourcen der Familie orientieren (Bühler & Castelletti, 2021; Ernspurger & Stegen-Hanson, 2015). Untenstehende Grafik zeigt Beispiele von Essensregeln:

- Beispiele von Essensregeln
- Eltern oder Bezugspersonen bestimmen was, wann und wie gegessen wird – Kinder entscheiden ob und wie viel sie von dem Angebot essen!
 - regelmäßige Essenszeiten – Hungergefühl entstehen lassen
 - gemeinsame Mahlzeiten, ohne Druck
 - Unterstützung für eine selbstständige Nahrungsaufnahme
 - nicht zu viele verschiedene Nahrungsangebote
 - reizarme Essenumgebung
 - abgestimmtes Portionieren
 - Mahlzeitdauer mit angemessen langem Sitzenbleiben des Kindes am Esstisch, höchstens 30 Minuten
 - vorzeitige Mahlzeitbeendigung nach festen, angekündigten Regeln; z.B., wenn das Kind Essen umherwirft
 - positive Zuwendung bei Interesse am Essen und aktiver Teilnahme; Unterstützen und Verstärken von altersangemessenem, zunehmend selbstständigem Essverhalten
 - allgemein soll Nahrung nicht als Belohnung eingesetzt werden
- (Papoušek et al. 2004, von Hofacker et al. 2004, Bernand-Bonnin 2006)

Abbildung 5: Beispiele von Essensregeln
(Bühler & Castelletti, 2021, S. 78)

Dazu gehören auch **Empfehlungen zur Gestaltung der Umgebung** während der Nahrungsaufnahme. Es ist ratsam, die Umgebung vorhersehbar und möglichst konstant zu gestalten und eine ruhige, unterstützende und möglichst störungsfreie Atmosphäre zu schaffen (Ernspurger & Stegen-Hanson, 2015). Zur Vermittlung von Vorhersehbarkeit und zur Strukturierung ist das Erstellen eines Ablaufplans sinnvoll (Ernspurger & Stegen-Hanson, 2015; Preißmann, 2017). Darin werden alle Mahlzeiten, inklusive der Zwischenmahlzeiten, aufgeführt. Der Ablaufplan kann abhängig von den sprachlichen Fähigkeiten des Kindes z.B. mit Piktogrammen oder mit Bild und Schrift gestaltet werden. Die Vorhersehbarkeit der Mahlzeiten kann zusätzlich mit dem Visualisieren der zeitlichen Planung gesteigert werden, indem z.B. ein Time Timer anzeigt, wie lange eine Mahlzeit dauert (Ernspurger & Stegen-Hanson, 2015).

Eine frühkindliche Essstörung hat Auswirkungen auf das ganze Familiensystem und führt bei den Eltern zu einem hohen Leidensdruck und Stress (Ernspurger & Stegen-Hanson, 2015; Esposito et al., 2023). Deswegen spielt die **Elternberatung** eine wichtige Rolle in der Therapie. Für die therapeutische Arbeit

ist es zentral, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern aufzubauen und deren Sorgen und Ängste ernst zu nehmen. Sorgen, Ängste und Erwartungshaltungen an die Therapie sollten im Beratungsgespräch aufgegriffen und besprochen werden. So kann Vertrauen und Sicherheit aufgebaut werden und der Weg zu entspannten und konfliktarmen Esssituationen geebnet werden (Dr. D. Bühler, persönliche Mitteilung, 31.08.23). Auch Informationen zur Evidenzlage und Behandlungsmöglichkeiten sollten vermittelt werden können (Esposito et al., 2023).

2.5.3. Einblicke in Methoden angrenzender Fachgebiete

Für die Therapie von frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit oder ohne ASS wird von verschiedenen Autor*innen eine interdisziplinäre Herangehensweise gefordert (Alibrandi et al., 2023; Bühler & Castelletti, 2021; Esposito et al., 2023; Peterson & Ibañez, 2018). Daher scheint es wichtig, über die Methoden und Aufgabenbereiche der angrenzenden Fachgebiete informiert zu sein. Eine detaillierte Darstellung ist in dieser Arbeit, begründet durch die Begrenzung der Erarbeitungszeit und des Umfangs der Arbeit, leider nicht möglich. Daher kann keine vollständige Auflistung, sondern nur ein kleiner Einblick gegeben werden. Ein interdisziplinäres Team in der Behandlung von frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit oder ohne ASS kann sich abhängig von der Symptomatik aus Fachpersonen der Fachgebiete Medizin (z.B. Pädiater*in, Gastroenterolog*in, Allergolog*in oder HNO-Arzt/HNO-Ärztin), der Psychiatrie, der Logopädie und der Ernährungsberatung oder -therapie zusammensetzen (Bühler & Castelletti, 2021). In der Forschungsliteratur zur Therapie von frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit ASS wird die Zusammensetzung eines interdisziplinären Teams vergleichbar beschrieben:

A multidisciplinary approach is commonly evidenced as an effective way to assess and manage those with ASD and severe food restriction. This involves intensive and often continued input from a number or combination of services and clinicians, including speech and language therapists, occupational therapists, medical doctors, autism services, dietitians, local social networks, and mental health day services. (Bourne, Mandy & Bryant-Waugh, 2022, S.694)

Mögliche Aufgaben im Fachgebiet der Medizin bestehen darin, körperliche mitverursachende Anteile der frühkindlichen Essstörung auszuschliessen oder zu behandeln (Peterson & Ibañez, 2018). Dies könnte beispielsweise die Behandlung von gastrointestinalen Beschwerden wie Reflux, Verstopfung oder Durchfall beinhalten (Esposito et al., 2023).

Fachpersonen aus dem Gebiet der Psychiatrie oder der Psychologie arbeiten beispielsweise mit Methoden aus der angewandten Verhaltenstherapie (N. Studer, persönliche Mitteilung, 28. 08.23). Diese haben zum Ziel, das herausfordernde Verhalten zu reduzieren und somit eine erfolgreiche Nahrungsaufnahme wahrscheinlicher zu machen. In der Leitlinie «Food Selectivity in Children with

Autism: Guidelines for Assessment and Clinical Interventions» werden die verhaltensbasierten Methoden folgendermassen zusammengefasst:

These programs aim at reducing challenging behaviors by increasing the quantity and variety of food accepted by children and avoiding nutritional risks, through the following well-established behavioral practices: preference assessment, functional analysis, differential reinforcement, graduate exposure, escape extinction, stimulus fading, shaping, non-contingent reinforcement, simultaneous and sequential presentation, and mixing preferred and non-preferred foods. (Esposito et al., 2023, S.15)

Fachpersonen der Psychiatrie oder Psychologie leiten zudem Elterntrainings, beispielsweise mithilfe der Therapieprogramme «Easing Anxiety Together with Understanding and Perseverance (EAT-UP™)» oder «Managing Eating Aversions and Limited Variety (MEAL) Plan» (Esposito et al., 2023).

Therapeutische Aufgaben der Fachpersonen aus dem Gebiet der Ernährungsberatung oder -therapie beinhalten beispielsweise die Dokumentation und Beratung bezüglich Ernährung, Kalorien- und Flüssigkeitsaufnahme, Vitaminen und Mineralien. Fachpersonen aus diesem Gebiet können auch Aufgaben wie ein Monitoring des Gewichts oder das Erstellen von Ernährungsprotokollen übernehmen (Bühler & Castelletti, 2021; Peterson & Ibañez, 2018). Das Monitoring der Nährstoffaufnahme wird auch in der Leitlinie «Food Selectivity in Children with Autism: Guidelines for Assessment and Clinical Interventions» empfohlen (Esposito et al., 2023).

Auch Ergotherapeut*innen können Teil des Behandlungsteams sein (Bourne et al., 2022; Esposito et al., 2023). Diese führen vorwiegend sensorisch- oder verhaltensbasierte und familienorientierte Therapien durch (Reche-Olmedo et al., 2021). Beispiele für sensorisch- oder verhaltensbasierte Therapiemethoden sind die sensorische Integrationstherapie nach Jane Ayres «Ayres Sensory Integration®» oder ein Programm zur systematischen Desensibilisierung «Sequential Oral Sensory Approach (SOS)» (Esposito et al., 2023). Diese werden im Kapitel 4.2.6 respektive 4.2.3 ausführlicher beschrieben.

2.6. Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen

Eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS) wird als neuronale Entwicklungsstörung definiert, die sich durch Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie repetitiven und unflexiblen Verhaltensmustern zeigt. Eine ASS zeigt sich individuell sehr unterschiedlich und beeinflusst Aspekte der Entwicklung und der Wahrnehmung. Unterschiedliche Begleiterscheinungen auf psychischer oder körperlicher Ebene einschliesslich frühkindlicher Essstörungen sind sehr häufig. Die Ursachen und Folgen einer frühkindlichen Essstörung bei Kindern mit ASS lassen sich anhand des bio-psycho-sozialen Modells einordnen. Dabei wird deutlich, dass die Ursachen multifaktoriell sind und eine frühkindliche Essstörung eine hohe Belastung des Kindes und dessen Umfeldes mit sich bringt. Selektives Essverhalten ist die häufigste Ausprägung einer frühkindlichen Essstörung bei Kindern mit ASS. Ursachen dafür werden in gastrointestinale Beschwerden, repetitive Verhaltensweisen oder Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung eingeteilt. Aufgrund der hohen Assoziation von Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung und selektivem Essverhalten wurden diese weiter beschrieben und Aspekte der oralen Hypersensibilität und modalitätenspezifische Sensibilitäten erwähnt. Abschliessend wurden aktuelle Leitlinien vorgestellt, eine Übersicht über aktuelle logopädische Therapiebereiche wie z.B. das Arbeiten an oralmotorischen und oralsensorischen Fähigkeiten, Anpassung der Konsistenz, Festlegen von Essregeln und ein Einblick in Methoden angrenzender Fachbereiche gegeben. Bei der Beschreibung der Aufgaben der Logopädie wurde ersichtlich, dass eine Lücke in der Forschungsliteratur besteht. Diese Arbeit versucht einen ersten Beitrag zur Schliessung dieser Lücke zu leisten. Im nächsten Kapitel wird beschrieben, mit welchem methodischen Vorgehen dieses Ziel erreicht werden soll.

3. Forschungsmethodik

In der Beschreibung der theoretischen Grundlagen wurde deutlich, dass eine Lücke in der Forschungsliteratur zur logopädischen Therapie von Kindern mit ASS und selektivem Essverhalten bei Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung besteht. Im Folgenden wird dargelegt, mithilfe welcher Methoden Wissen zu diesem Thema zusammengetragen und die beschriebene Fragestellung beantwortet werden soll. Als Grundlage für die Beantwortung der Fragestellung dient die vertiefte Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen von frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit ASS. Anschliessend wird eine Orientierung an der evidenzbasierten Praxis angestrebt, um eine möglichst ganzheitliche Sichtweise darzustellen. Die evidenzbasierte Praxis basiert auf den drei Säulen externe Evidenz (wissenschaftliche Erkenntnisse), interne Evidenz (klinische Erfahrung) und soziale Evidenz (Wünsche der Patienten) (Dollaghan, 2007). In dieser Arbeit werden aufgrund zeitlichen und methodischen Einschränkungen Aspekte der externen und der internen Evidenz berücksichtigt. Eine erste Recherche nach vorhandenen Therapiemethoden und -materialien wird an Hochschulen mit fachlichem Bezug zu frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit ASS durchgeführt. Dies soll einen ersten Überblick zum aktuellen Wissensstand in der Lehre abbilden und als Grundlage für die weitere Forschungsarbeit dienen. Als zweites wird eine systematische Literaturrecherche durchgeführt. Dies soll dazu führen, dass die neusten Erkenntnisse aus der Forschung in die Beantwortung der Fragestellung und somit Aspekte der externen Evidenz miteinbezogen werden. Als dritte Methode wird die interne Evidenz berücksichtigt und das Wissen von Logopäd*innen über vorhandene und in der Praxis bewährte Therapiemethoden und -materialien gesammelt. Um das Wissen von möglichst vielen Logopäd*innen miteinbeziehen zu können, wird eine Onlineumfrage durchgeführt. Im Folgenden wird die Vorgehensweise der Recherche nach Therapiemethoden und -materialien an den Hochschulen, der Literaturrecherche sowie der schriftlichen Befragung von Logopäd*innen mittels Onlineumfrage genauer beschrieben.

3.1. Recherche zu Therapiemethoden und -material an Hochschulen

Für die Recherche nach vorhandenen Therapiemethoden und -materialien werden Hochschulen mit fachlichem Bezug zu frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit ASS nach bekannten Therapiemethoden und -materialien in diesem Fachbereich gefragt. Dies soll einen ersten Überblick über das vorhandene Wissen geben und den Blick für die Interdisziplinarität schärfen. Es werden Schweizer Hochschulen der Fachbereiche Logopädie, Ergotherapie und Psychologie berücksichtigt. Da der Fokus dieser Arbeit auf den logopädischen Behandlungsmöglichkeiten liegt, werden mehrere Hochschulen mit einem Studiengang Logopädie und ergänzend jeweils eine Hochschule mit einem Studiengang der anderen zwei Fachbereichen angeschrieben. Folgende Hochschulen werden kontaktiert: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH, Logopädie), Schweizer Hochschule für

Logopädie (SHLR, Logopädie), Universität Freiburg (Logopädie), Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW, Logopädie), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW, Ergotherapie) und die Universität Zürich (UZH, Psychologie).

Aufgrund den ersten Rückmeldungen von den Hochschulen wurde deutlich, dass die Thematik im Grundstudium aller drei Fachbereiche wenig Platz hat und die Recherche nach Therapiemethoden und -materialien auf Anbietende von thematisch nahen Weiterbildungen ausgeweitet werden muss. Ein schriftlicher Austausch findet mit den Leitungen von zwei Weiterbildungsangeboten statt. Dies ist einerseits Dr. Daniela Bühler, die den «CAS Ess-, Trink- und Schlucktherapie bei Kindern» an der Universität Zürich leitet und andererseits Dr. Brita Schirmer, die eine Weiterbildung mit dem Titel «Autismus und Essstörungen» unter anderem an der Stiftung für Kind und Autismus anbietet. Über den Kontakt von Dr. Daniela Bühler entsteht zusätzlich ein Austausch mit der Ergotherapeutin Marsha Dunn Klein. In einigen Rückmeldungen der Hochschule wurde empfohlen, die Recherche direkt an behandelnden Institutionen durchzuführen. Diese Empfehlung wurde aufgenommen und ein schriftlicher Austausch wird mit der Abteilung Logopädie am Kinderspital Zürich und der Fachstelle Autismus an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich durchgeführt. Die Ergebnisse der Recherche an den Hochschulen, Weiterbildungsangeboten und behandelnden Institutionen werden für die Erstellung des Onlinefragebogens verwendet.

3.2. Literaturrecherche

Die Literaturrecherche erfolgt über die elektronischen Datenbanken Swiscovery, EBSCO host (beinhaltet: ERIC, APA PsycInfo, PSYINDEX Literature with PSYINDEX Tests, MEDLINE, Education Source, GreenFILE und Education Source Ultimate), Research Gate, PubMed und Cochrane Library. Dabei wird Literatur auf Deutsch oder Englisch berücksichtigt. Die Suche erfolgt mit den deutschen Schlagwörtern Logopädie, Ergotherapie, Autismus-Spektrum-Störung, Autismus, frühkindliche Essstörung, selektive Nahrungsaufnahme, Nahrungsverweigerung und den englischen Schlagwörtern Speech and Language therapy, occupational therapy, autism spectrum disorder, autism, eating disorder, feeding problems, feeding difficulties, child, sensory difficulty, restricted eating, food selectivity. Zusätzlich werden die Referenzlisten der ausgewählten Artikel nach weiterer passender Literatur geprüft. Nach aktuellen Leitlinien im Bereich Autismus-Spektrum-Störungen und frühkindlichen Essstörungen wird auf der Seite der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) gesucht. Während der Literaturrecherche wird zur Nachvollziehbarkeit und Übersichtlichkeit ein Rechercheprotokoll geführt, welches bei Interesse bei der Autorin eingesehen werden kann. Bei der Auswahl der Literatur werden folgende Kriterien beachtet: Peer-reviewed, der Bezug zur Therapie von frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit Autismus wird im Abstract ersichtlich und Aktualität

(Publikationszeitraum von 2013-2023). Zudem wird auf die Validität, Reliabilität und Objektivität der Studien geachtet und diese grob eingeschätzt. Die ausgewählten Texte werden nach der Textanalyse, wie sie bei Brun & Hirsch Hadorn (2009) beschrieben wird, bearbeitet und mit Blick auf die beschriebene Fragestellung dieser Arbeit gelesen. Relevante Textstellen werden zusammengetragen und die Argumente auf ihre Glaubwürdigkeit hin überprüft (Brun & Hirsch Hadorn, 2009).

3.3. Schriftliche Befragung von Logopäd*innen mittels Onlineumfrage

Ziel der Durchführung einer Onlinebefragung von Logopäd*innen ist es, Wissen und Erfahrungen aus der Praxis in diesem Bereich zusammenzutragen. Dies ermöglicht Rückschlüsse über den aktuellen Wissensstand in der Praxis und auf die interne Evidenz von einzelnen Therapiemethoden und -materialien zu ziehen. In den folgenden Kapiteln werden die Konstruktion, die Zusammenstellung der Stichprobe sowie das Vorgehen bei der Auswertung beschrieben.

3.3.1. Konstruktion der Onlineumfrage

Grundlage der inhaltlichen Planung für die Onlineumfrage bildet die Recherche zu vorhandenen Therapieangeboten und -materialien an den beschriebenen Hochschulen sowie Teile der Literaturrecherche. Leider überschneiden sich aus zeitlichen Gründen die Erstellung der Onlineumfrage und die Literaturrecherche, sodass nicht alle Informationen aus der Literaturrecherche in die Konstruktion der Onlineumfrage miteinbezogen werden können. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen ergeben sich Fragen zur bisherigen Erfahrung der Logopäd*innen und der Verwendung von Therapiemethoden und -materialien.

Der Aufbau, die Wahl von Fragetypen und Frageformaten orientiert sich an Empfehlungen aus dem Buch «Der Fragebogen: von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung» von Steiner und Benesch (2021) und dem Buch «Fragebogen leicht gemacht» von Jesussek und Volk-Jesussek (2023). Daraus ergibt sich die Einteilung des Fragebogens in die Abschnitte: Begrüssung und Einleitung, Einstiegsfragen als Eisbrecher, Fragen geordnet in Themengruppen, Angaben zur Person sowie einer Bedankung und Verabschiedung zum Ende des Fragebogens. Die Reihenfolge entspricht der aktuellen Theorie zur wirksamen Gestaltung von Fragebögen (Jesussek & Volk-Jesussek, 2023; Moser, 2015; Steiner & Benesch, 2021).

Anhand der inhaltlichen und strukturellen Planung werden verschiedene Online-Tools zur Erstellung eines Fragebogens ausprobiert und auf ihre Passung überprüft. Schliesslich wird für die Erstellung das Tool LimeSurvey gewählt, da dieses für die inhaltlichen und strukturellen Ziele passende Möglichkeiten der Gestaltung bietet.

Vor dem Verschicken des Fragebogens wird dieser in einem Probedurchlauf getestet. Ziel des Probedurchlaufs ist es, den Fragebogen auf Verständlichkeit des Inhalts und der geschätzten

Bearbeitungsdauer hin zu prüfen (Steiner & Benesch, 2021). Insgesamt nahmen sieben Personen daran teil und konnten wertvolle Rückmeldungen und Anregungen geben. In einer anschliessenden Überarbeitungsphase wurde der Fragebogen angepasst und nach einer Überprüfung von Dr. D. Bühler fertiggestellt. Ein leerer Fragebogen ist im Anhang unter 4.1 Leerer Fragebogen einsehbar. Der Link zur Onlineumfrage wurde in ein Begleitschreiben eingebettet und per Mail verschickt. Die Antworten wurden während eines Monats gesammelt.

3.3.2. Beschreibung der Stichprobe

Für die Zusammenstellung der Stichprobe wird darauf geachtet, dass die angeschriebenen Logopäd*innen in der deutschsprachigen Schweiz tätig sind und zusätzlich mindestens eines der Kriterien erfüllen:

- arbeitet im Frühbereich mit Kindern mit ASS
- arbeitet im Frühbereich mit Kindern mit frühkindlicher Essstörung

Für die Einschränkung der Stichprobe auf Logopäd*innen aus der deutschsprachigen Schweiz gibt es zwei Gründe. Einerseits ist es für die Auswertung der Daten von Vorteil, dass die Logopäd*innen über eine vergleichbare Ausbildungsgrundlage verfügen, was mit der nötigen EDK-Anerkennung in der Schweiz gewährleistet werden kann. Andererseits kann der Onlinefragebogen im zeitlich begrenzten Rahmen dieser Arbeit nur auf Deutsch verfasst werden.

Die gewählten Kriterien haben zum Ziel, möglichst passende Antworten und Hinweise zur Fragestellung zu gewinnen. Zudem erhöht ein für die Angeschriebenen interessantes und aktuelles Thema die Rücklaufquote (Bortz & Döring, 2006). Aus diesem Grund wurde auf eine breite Versendung des Onlinefragebogens z.B. über den Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) verzichtet und die Stichprobe durch eigene Sichtung von Therapeut*innen-Listen der Berufsverbände sowie Organisationen mit Bezug zu Autismus oder frühkindlichen Essstörungen zusammengestellt. Eine mögliche Einbusse der Grösse der Stichprobe wurde in Kauf genommen und eine möglichst hohe Rücklaufquote durch das gezielte Anschreiben von ausgewählten Personen favorisiert. Folgende Adresslisten werden für die Suche nach Proband*innen berücksichtigt:

- Liste von Logopäd*innen, die Therapien für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen anbieten, Bereich Kinder (Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV), 2023)
- Dysphagiemanagement für Babys, Kinder und Jugendliche der Schweizerischen Gesellschaft für Dysphagie, Bereich Fütterstörungen (Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie (SGD), n. d.)
- Fachstellen Autismus der deutschsprachigen Schweiz (Autismus Deutsche Schweiz, 2023)
- Therapie- und Förderstellen Sonderpädagogik, Bereich Logopädie im Frühbereich (Kanton Zürich, 2023)

Zusätzliche Proband*innen konnten durch persönliche Empfehlungen und eine Onlinerecherche mit den Stichwörtern Logopädie, Autismus-Spektrum-Störungen und frühkindliche Essstörungen rekrutiert werden. Weitere Proband*innen kommen durch das Weiterleiten des Einladungslinks durch die Proband*innen an interessierte FachkollegInnen zustande, was im Begleitschreiben vorgeschlagen wurde. Ergänzend werden die aktuellen Teilnehmer*innen des CAS Ess-, Trink- und Schlucktherapie bei Kindern angeschrieben. Diese konnten dank der freundlichen Unterstützung von Dr. Daniela Bühler in der Funktion der Leiterin dieses CAS in die Stichprobe miteinbezogen werden.

Insgesamt wurde der Einladungslink zur Onlineumfrage an 100 Personen verschickt. Davon waren 80 Logopäd*innen aus der eigenen Recherche, 20 aus dem Versand an Teilnehmende des CAS in Ess-, Trink- und Schlucktherapie bei Kindern und ergänzend kam möglicherweise eine unbekannte Anzahl durch das Weiterleiten der Mail hinzu. Von den angeschriebenen Personen haben insgesamt 44 eine Antwort abgeschickt. Das entspricht einer Rücklaufquote von 44 %. Von den 44 eingegangenen Fragebögen sind 21 teilweise, 7 komplett ausgefüllt und 16 Fragebögen wurden leer abgeschickt. Somit konnten insgesamt 28 Fragebögen in die Auswertung miteinbezogen werden.

3.3.3. Auswertung der Onlineumfrage

Die Ergebnisse der Onlinefragebögen werden abhängig vom Frageformat ausgewertet. Fragen des Typs geschlossene Fragen und mehrstufige Ratingskalen, werden mit dem in LimeSurvey integrierten Statistikprogramm ausgewertet und visualisiert. Als Kontrolle zur automatischen Auswertung werden die Daten dieser Fragetypen im Statistikprogramm IBM SPSS Statistics aufbereitet, bereinigt und anschliessend mit einer deskriptivstatistischen Analyse ausgewertet und visualisiert. Die deskriptive Statistik bildet die Grundlage für die Interpretation dieser Ergebnisse. Die Ergebnisse der offenen Fragen werden qualitativ ausgewertet (Steiner & Benesch, 2021). Dies beinhaltet eine systematische Kategorisierung der Antworten mit Bezug zur Fragestellung. Anschliessend werden die kategorisierten Antworten mithilfe des Programms IBM SPSS Statistics in einer deskriptivstatistischen Analyse ausgewertet und visualisiert.

4. Darstellung der Ergebnisse

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse der Recherche zu Therapiemethoden und -materialien an den zuvor definierten Hochschulen, aus der Literaturrecherche entnommene Diagnostik- und Therapieprogramme sowie die Auswertung des Onlinefragebogens dargestellt.

4.1. Recherche Therapiemethoden und -materialien an Hochschulen

Aus den Rückmeldungen der Hochschulen (HfH, SHLR, FHNW und Universität Fribourg (Logopädie), ZHAW (Ergotherapie) und UZH (Psychologie)) konnten keine konkreten Hinweise zu Therapiemethoden- oder materialien entnommen werden. Die Rückmeldungen enthielten jedoch wichtige Literaturhinweise und Tipps für die weitere Recherche. Aus der weiterführenden Recherche konnten ebenfalls Literaturhinweise entnommen werden. Zusätzlich konnten aus dem Austausch mit der Leiterin des CAS Ess-, Trink- und Schlucktherapie bei Kindern, einer Logopädin am Kinderspital Zürich und der leitenden Psychologin der intensiven Frühintervention an der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, wichtige Informationen zu den Therapiemethoden und -materialien der Therapie von frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit und ohne ASS zusammengetragen werden. Eine tabellarische Auflistung der Ergebnisse ist im Anhang unter 3. Tabelle Ergebnisse Recherche einsehbar. Die Antworten aus dem schriftlichen Austausch sind bei der Autorin aufbewahrt.

4.2. Aktuelle und evidenzbasierte Diagnostiktools und Therapieprogramme

Im Folgenden werden aktuelle und evidenzbasierte Diagnostiktools und Therapieprogramme vorgestellt, die in der Literaturrecherche gefunden wurden. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Literaturrecherche kann folgende Darstellung nur einen Einblick in den aktuellen Forschungsstand geben und beansprucht keine Vollständigkeit. Das Kapitel beginnt mit einer Übersicht zu möglichen Diagnostiktools. Anschliessend werden die Therapieprogramme Global Intensive Feeding Therapy, Sequential Oral Sensory Approach, MealSense®, Food Chaining, sensorische Integrationstherapie, Affolter-Modell® und Probier doch mal! beschrieben.

4.2.1. Diagnostiktools

Eine genaue Diagnostik ist die Grundlage für eine effektive Therapieplanung (Esposito et al., 2023). Das Assessment sollte gemäss der Leitlinie «Food Selectivity in Children with Autism» folgende Bereiche beinhalten: Erfassen des Ernährungszustandes, der Essgeschichte, der Schwierigkeiten bezogen auf die Nahrungsaufnahme, der Strategien der Eltern oder Betreuungspersonen während Esssituationen und eine direkte Beobachtung einer Esssituation (Esposito et al., 2023). Es werden nun einige diagnostische Tools beschrieben, die aufgrund des Literaturstudiums für die logopädische Diagnostik relevant erscheinen. Für eine detaillierte Beschreibung des Inhaltes und einer Einschätzung zur Evidenz der

Diagnostiktools ist auf die Leitlinie «Food Selectivity in Children with Autism: Guidelines for Assessment and Clinical Interventions» zu verweisen (Esposito et al., 2023).

Es gibt verschiedene **standardisierte Fragebögen**, die das Essverhalten von Kindern erfassen. In mehreren Studien wurde der Fragebogen «Brief Autism Mealtime Behavior Inventory (BAMBI)» verwendet (Cerchiari et al., 2023; Cho & Sonoyama, 2020). Ein weiterer geeigneter standardisierter Fragebogen ist die «Behavior Pediatric Feeding Assessment Scale (BPFAS)» (Esposito et al., 2023). Zur **Erfassung des sensorischen Profils** eignet sich das «Short sensory Profile (SSP)» oder die neuere Version «Sensory Profile 2» (Esposito et al., 2023). In den Unterlagen des weiter unten beschriebenen MealSense© Programms ist ebenfalls ein Protokoll zur Erfassung des sensorischen Systems dabei. In einem weiteren Schritt der Diagnostik wird das **Verhalten der Eltern bei Fütter- und Esssituationen** eingeschätzt. Dazu kann beispielsweise der «Parental Feeding Style Questionnaire (PFSQ)» oder der «Caregiver's Feeding Style Questionnaire (CFSQ)» verwendet werden (Esposito et al., 2023). Schliesslich gibt die **direkte Beobachtung der Kinder während einer Esssituation** Informationen über die Akzeptanz von Nahrungsmitteln und potentielle Auslöser für sensorische oder verhaltensbasierte Schwierigkeiten (Esposito et al., 2023). In der Leitlinie «Food Selectivity in Children with Autism: Guidelines for Assessment and Clinical Interventions» wird zudem ein Vorgehen der systematischen Testung von Nahrungsmitteln beschrieben (Esposito et al., 2023).

4.2.2. Global Intensive Feeding Therapy (GIFT)

«Global Intensive Feeding Therapy (GIFT)» ist ein intensives Therapieprogramm, welches für Logopäd*innen konzipiert ist und gemeinsam von einer Logopäd*in und den Eltern des Kindes durchgeführt wird. Es sieht 30 Therapieeinheiten verteilt auf zwei Wochen vor. Dabei werden die ersten drei Mahlzeiten des Tages (Frühstück, Zwischenmahlzeit, Mittagessen) im Therapiesetting eingenommen. Das Therapieprogramm stützt sich auf Prinzipien der Neuroplastizität und beinhaltet die Therapiebereiche Desensibilisierung, Erweitern des Repertoires an akzeptierten Nahrungsmitteln, Abbau von Verhaltensauffälligkeiten während Esssituationen, Förderung der Kau- und Schluckfähigkeiten und ein Elternttraining (Cerchiari et al., 2023). Die Zusammenarbeit der Therapeutin mit den Eltern hat einen grossen Stellenwert und wird für eine hohe Übungsintensität und Generalisierungseffekte genutzt:

By teaching the technique to caregivers, the child can undergo prolonged training to automatize motor skills (chewing) and sensory acceptance of new suggestions. The involvement of parents during therapy helps them manage their child's behavior, allowing the treatment to continue at home and therefore encouraging the generalization of learned abilities and the inclusion of new food. (Cerchiari et al., 2023, S. 7)

Eine aktuelle Pilotstudie kommt zum Ergebnis, dass GIFT ein effektives Therapieprogramm für Kinder mit frühkindlicher Essstörung und ASS sein kann und liefert eine erste Evidenz dafür, dass mithilfe von GIFT Verbesserungen der Kau- und Schluckfähigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und der Akzeptanz von Nahrungsmitteln erreicht werden können (Cerchiari et al., 2023).

4.2.3. Sequential Oral Sensory Approach (SOS)

«Sequential Oral Sensory Approach to Feeding (The SOS Approach)» ist ein interdisziplinäres Programm, das für ein Team bestehend aus einer Pädiater*in, Ergotherapeut*in, Ernährungsberater*in und Logopäd*in konzipiert wurde und Methoden für die Diagnostik und die Therapie beinhaltet. Obwohl es nicht spezifisch für Kinder mit ASS konzipiert wurde, wird es immer häufiger auch in diesem Bereich eingesetzt (Esposito et al., 2023). SOS ist ein 12-wöchiges Programm, welches sich an der typischen Entwicklung des Essens orientiert. Es ist ressourcenorientiert, familienzentriert und mit Fokus auf die intrinsische Motivation aufgebaut (SOS Approach to Feeding, o. J.). Die Therapie ist spielorientiert und umfasst die folgenden sechs Phasen: Visuelle Toleranz, Interaktion, Geruch, Berührung, Geschmack und Ernährung (Esposito et al., 2023).

4.2.4. MealSense©

Das Therapieprogramm MealSense© (<https://www.mealsenseprogram.com>) ist ein Elternprogramm, das online zur Verfügung steht und als Ergänzung zur Ergotherapie konzipiert wurde. Das Programm besteht aus Informationsvideos und Online-Ressourcen und baut auf den folgenden vier Prinzipien auf:

- 1.) Sensory and motor factors can affect feeding.
- 2.) The environment plays an important role in the mealtime experience.
- 3.) The parent or caregiver has a valued role in feeding.
- 4.) Play can be an important way that children learn about food (Trewin, 2022).

In der Einführung werden Ursachen und Symptome von frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit ASS besprochen und den Eltern wird das Gefühl vermittelt, mit den Schwierigkeiten nicht allein zu sein. In der Abbildung 6 ist ein Ausschnitt des Einführungsvideos abgebildet.

Abbildung 6: Ausschnitt des Einführungsvideos (Trewin, 2022)

Anschließend besteht das Programm aus den Modulen “What is feeding?”, “Sensory systems and feeding”, “The mealtime environment”, “Parent and child mealtime” und “Play and the “just-right” mealtime challenge”. Zu den Modulen stehen Beobachtungsbögen zur Verfügung, wie beispielsweise zur Beurteilung des sensorischen Systems (vgl. Abbildung 7). MealSense© wurde von der Ergotherapeutin Audrey Trewin im Rahmen ihrer Doktorarbeit konzipiert. Das Therapieprogramm wurde in einer deskriptiven Studie evaluiert, in der ExpertInnen das Therapieprogramm hinsichtlich der Passung mit den Prinzipien der sensorischen Integrationstherapie nach Ayres und der evidenzbasierten Praxis in der Therapie von frühkindlichen Essstörungen einschätzten. Die Expert*innen kamen zu folgendem Ergebnis: «MealSense© is consistent with Ayres 10 Sensory Integration® and evidence-based practices in feeding». Das Therapieprogramm kann somit als evidenzbasiertes Tool zur Ergänzung einer direkten Therapie beschrieben werden (Trewin, Mailloux & Schaaf, 2022).

Sensory System	What I noticed:	What it might mean...	Questions for my occupational therapist
<i>Tactile (touch)</i>			
<i>Proprioceptive (body awareness)</i>			
<i>Vestibular (movement/security)</i>			
<i>Visual (sights)</i>			
<i>Auditory (sounds)</i>			
<i>Gustatory (taste)</i>			
<i>Olfactory (smell)</i>			

Abbildung 7: Beurteilung der sensorischen Verarbeitung (Trewin, 2022)

4.2.5. Food Chaining

Das Therapieprogramm Food Chaining wurde von Cheri Fraker und ihrem Team für die Therapie von Kindern mit stark ausgeprägtem selektivem Essverhalten entwickelt (Fishbein et al., 2006). Von den Entwickler*innen wird das Therapieprogramm folgendermassen beschrieben: «Food chaining is an individualized, nonthreatening, home-based feeding program designed to expand food repertoire by emphasizing similar features between accepted and targeted food items» (Fishbein et al., 2006, S.182). Es setzt sich aus Methoden der sensorischen Integration, Verhaltensmodifikationen und dem Food Chaining Ansatz zusammen und wird im Buch «Food Chaining: The Six Step Solution to Stop Picky Eating, Solve Feeding Problems and Expand Your Child's Diet» (2007) ausführlich beschrieben. Das Repertoire an Nahrungsmitteln soll erweitert werden, indem ausgehend von einem akzeptierten Nahrungsmittel schrittweise neue Nahrungsmittel mit ähnlichen Eigenschaften (z.B. gleiche Konsistenz oder gleicher Geschmack) eingeführt werden, bis das angestrebte Nahrungsmittel akzeptiert wird (Fraker, Walbert, Cox & Fishbein, 2007). Folgende Abbildung illustriert einen möglichen Weg des Food Chaining:

Abbildung 8: Beispiel eines Food Chaining Vorgangs
(Fishbein et al., 2006, S. 183)

4.2.6. Sensorische Integrationstherapie

Der Ansatz der sensorischen Integrationstherapie (SI) basiert auf Theorien von Jane A. J. Ayres und ist eine etablierte Therapiemethode in der ergotherapeutischen Praxis (Bundy et al., 2018). Aufgrund des eingeschränkten Umfangs dieser Arbeit kann nur ein kleiner Einblick in das breite Feld der sensorischen Integrationstherapie gegeben werden. In der SI werden als Grundlage für die Abschwächung der Hypersensibilität kontrollierte vestibulär-propriozeptive und taktile Reize ermöglicht (Bundy et al., 2018). Beispielsweise können vestibuläre Reize durch Schaukeln, propriozeptive Reize durch das Ausüben von Druck mit einem Ball und taktile Reize durch das Wühlen in einer mit Bohnen gefüllten Kiste ermöglicht werden (Bundy et al., 2018). Methoden der SI lassen sich auf alle Sinnesmodalitäten ausweiten und wirken auf «den ganzen Körper mit all seinen Sinnen und dem gesamten Zentralnervensystem ein» (Lütolf, 2002, S. 41). Es wird von einer generalisierenden Auswirkung der Übungen ausgegangen, sodass z.B. eine geringere Sensibilität auf taktile Reize an den Armen auch mit einer geringeren Sensibilität auf taktile Reize im Mundbereich einhergehen kann (Bundy et al., 2018). In einer Einzelfallstudie konnte bei einem Kind mit ASS und selektivem Essverhalten eine signifikante Abschwächung der oralen Hypersensibilität nach dem Einsatz von Methoden der SI beobachtet werden (Oliveira & Souza, 2022).

4.2.7. Affolter-Modell®

Das Affolter-Modell® baut auf entwicklungspsychologischen Theorien von Jean Piaget auf und wurde in der Onlineumfrage als wertvoller Therapieansatz erwähnt. Der Fokus dieser Methode liegt auf dem Vermitteln von genauen Spürinformationen und dem Aufzeigen von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen anhand von alltäglichen Situationen (Nacke, 2013). Es wurde in langjähriger Arbeit mit Menschen mit Wahrnehmungsschwierigkeiten entwickelt und wird unter anderem auch für die Arbeit mit Menschen mit ASS empfohlen, sowie für die Arbeit mit Säuglingen und Kleinkinder (Stiftung wahrnehmung.ch, 2023). Beispielsweise könnte die Therapeut*in die Hände des Kindes beim Ertasten einer Orange führen und somit die taktilen Erfahrung unterstützen (Lütolf, 2002). Die Führung der Hände soll in diesem Beispiel die Integration der visuellen und taktilen Informationen ermöglichen (Lütolf, 2002).

4.2.8. Probier doch mal!

Das Therapiekonzept «Probier doch mal!» wird im Autismusverlag angeboten und wurde in persönlichen Empfehlungen erwähnt. Es basiert auf den Teilbereichen Gestaltung der Umgebung, körperliche und oralmotorische Entwicklung und dem Erreichen von Stufen der sensorischen Entwicklung, die für den Essvorgang notwendigen sind (Ernsperger & Stegen-Hanson, 2015). Es beinhaltet sowohl theoretische Hintergründe zur Entstehung von selektivem Essverhalten wie auch konkrete Lektionsplanungen und Übungen. Ein mehrstufiges und multimodales Vorgehen wird stark

befürwortet und es wird ein Rahmen für die Erstellung eines Förderplanes vorgestellt. Dieser richtet sich nach den Prinzipien:

- Essgewohnheiten aller beteiligten Erwachsenen betrachten
- Unterstützungsnetzwerk schaffen
- der Veränderung Zeit geben
- Plan individualisieren und an das Kind anpassen
- bei Ausnahmen wieder zurück zum Plan
- Bedürfnisse des Kindes und der Familie haben Vorrang
- Freude am Kennenlernen neuer Nahrungsmittel (Ernsperger & Stegen-Hanson, 2015)

Zu diesem Therapieprogramm konnte keine Einschätzung der externen Evidenz gefunden werden. In der Auswertung des Onlinefragebogens wird jedoch eine Einschätzung der internen Evidenz sichtbar.

4.3. Onlineumfrage

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Onlineumfrage beschrieben. Die Zahlen in den Klammern beziehen sich jeweils auf die Anzahl der Nennungen. Die vollständigen Antworten, detaillierte Auflistungen der Antworten inklusive einer Darstellung der Häufigkeitsverteilung sowie die Kategorienbildung und Zuweisung der Antwortbestandteile zu den Kategorien bei offenen Fragen sind im Anhang unter 4.3 Vollständige Ergebnisse Onlinefragebogen respektive 4.2 Kategorienzuordnung für die Auswertung der offenen Fragen einsehbar.

4.3.1. Stichprobe

Die Stichprobe setzte sich aus 28 Logopäd*innen zusammen, die in der deutschsprachigen Schweiz mit Kindern mit ASS, mit Kindern mit frühkindlichen Essstörungen oder mit Kindern mit ASS und frühkindlichen Essstörungen arbeiten. Eine dieser Personen gab an, als heilpädagogische Früherzieher*in zu arbeiten. Da diese Person möglicherweise auch Logopäd*in ist, Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Logopäd*innen hat oder über ein vertieftes Wissen über frühkindliche Essstörungen verfügt, wurde sie in die Auswertung miteinbezogen. Insgesamt sind 44 Fragebögen eingegangen. Davon wurden 21 vollständig, 7 teilweise ausgefüllt und 16 Fragebögen leer retourniert. Somit konnten 28 Fragebögen in der Auswertung berücksichtigt werden. Auf die Frage nach der Erfahrung in der Therapie von Kindern mit selektiver Nahrungsaufnahme und ASS gaben 28 Personen eine Antwort. 23 Personen gaben an, Erfahrung in diesem Therapiebereich zu haben und 5 gaben an, keine Erfahrung zu haben. Insgesamt gaben 19 Personen eine Angabe dazu, wie lange sie als Logopäd*in arbeiten. Die Angaben dazu verteilen sich über einen Zeitraum von 3-30 Jahren und bilden einen Durchschnitt bei 19.37 Jahren. In dieser Zeit haben 3 Personen weniger als 5, 3 Personen 5-10, 6 Personen 10-20 und 8 Personen mehr als 20 Kinder mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme

unterstützt. Die Proband*innen wurden auch dazu befragt, wie sie ihr Wissen über die Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme erworben haben. Es wurden Erkenntnisse aus der praktischen Erfahrung (19), Weiterbildung aus dem Bereich Autismus-Spektrum-Störungen (16), eigenes Literaturstudium (15), Weiterbildung aus dem Bereich Ess-, Trink- und Schluckstörungen (13) und Sonstiges (6), wie z.B. Erfahrung als Mutter eines Kindes mit ASS, Bobath Ausbildung, Weiterbildung im Bereich Wahrnehmungsstörungen und gespürter Interaktionstherapie nach Affolter oder Austausch mit anderen Fachpersonen, genannt.

4.3.2. Deskriptive Statistik

Die Proband*innen wurden als erstes gefragt, wie sie die Arbeit mit Kindern mit selektiver Nahrungsaufnahme **allgemein in wenigen Worten beschreiben** würden. 25 Personen gaben eine Antwort dazu. Am häufigsten wurde die Arbeit als anspruchsvoll, herausfordernd oder schwierig (9) beschrieben. Als nächst häufige Nennung folgt eine Beschreibung von Aspekten der Elternarbeit (6). Einige Proband*innen hoben hervor, dass für diese Arbeit viel Geduld (5) notwendig ist, die Arbeit viel Ausdauer (4) benötigt, spannend (4) ist und mit einem hohen Leidensdruck der Eltern umgegangen werden muss (2). Folgende Grafik bietet in alphabetischer Reihenfolge einen Überblick zu der Häufigkeitsanalyse der kategorisierten Antworten.

Abbildung 9: Subjektive Beschreibung der therapeutischen Arbeit mit Kindern mit ASS und frühkindlichen Essstörungen (eigene Grafik, erstellt mit IBM SPSS Statistics)

Als nächstes folgten Fragen zur **ASS-spezifischen Anpassung der Therapie**. Die Frage, ob das therapeutische Vorgehen angepasst wird, wenn ein Kind zusätzlich zur frühkindlichen Essstörung eine ASS-Diagnose hat, wurde von 20 Personen beantwortet. 17 Personen gaben an, die Therapie anzupassen und drei Personen gaben an, keine Anpassungen vorzunehmen. Von den Personen, die gemäss eigenen Angaben Anpassungen vornehmen, haben 16 eine beschreibende Antwort dazu gegeben. Am häufigsten wurde eine stärkere Gewichtung der Elternberatung (6) genannt. Darauf folgt eine höhere Strukturierung (5) der Therapieeinheiten. Von weiteren Proband*innen wurde genannt, dass sie Ablenkung reduzieren (2), kleinschrittiger vorgehen (2), die Wahrnehmungsbesonderheiten (2) oder das Entwicklungsalter (2) berücksichtigen. Einige Personen haben mehrere Aspekte beschrieben oder diese Frage mit einer Beschreibung eines allgemeinen therapeutischen Vorgehens beschrieben, wie beispielsweise das Verwenden von vertrauten Lebensmitteln. Diese Antworten sind in der Tabelle in der Kategorie «Anderes» zusammengefasst. Folgende Grafik gibt eine Übersicht zu der Häufigkeit der kategorisierten Antworten auf die Frage nach ASS-spezifischen Anpassungen der Therapie von Kindern mit frühkindlichen Essstörungen.

Abbildung 10: ASS-spezifische Anpassung der Therapie (eigene Darstellung, erstellt mit IBM SPSS Statistics)

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Fragen nach den **Therapiebereichen** in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme beschrieben. Therapiebereiche, die von den meisten Proband*innen immer eingesetzt werden, sind Beratung zu Anpassungen der Esssituation (12), Einführung neuer Nahrungsmittel (10) und Abbau von Ängsten bezüglich des Essens (10). Von den meisten Proband*innen als häufig eingesetzte Therapiebereiche wurden Formulierung von Fütter- und Essensregeln (10), Positionierung/Haltung (12), Desensibilisierung der oralen Hypersensibilität (13), Umgang mit Essutensilien (13) und oralmotorische Entwicklung (11) genannt. Der Therapiebereich

Erstellen eines Ernährungsplans wird von den meisten Proband*innen (13) nie in der Therapie angewendet. Der Therapiebereich sensorische Integrationstherapie wird gleich häufig nie (7), häufig (7) oder immer (7) miteinbezogen. 13 Personen gaben zudem eine schriftliche Antwort auf die Frage nach weiteren Therapiebereichen. Zu den am häufigsten genannten weiteren Therapiebereichen zählen Aufbau von Neugierde, Natürlichkeit, Lust oder Freude am Essen (3), emotionale Stabilisierung des Familiensystems (2), Kommunikation (2), Kommunikation durch unterstützte Kommunikation (2), vielfältige Erfahrungen mit Nahrungsmitteln (2) und Beratung der Eltern (2). Jeweils von einer Person wurde die Arbeit an der Stärkung des kindlichen Selbstvertrauens, dem Sprachverständnis, der Spielentwicklung, Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung nach dem Affolter-Modell®, gemeinsames Zubereiten von Nahrung, Aufbau sozialer Regeln und die Vernetzung von betroffenen Familien beschrieben.

Als nächstes werden die Ergebnisse zu den Fragen nach den **Therapiemethoden** dargestellt. Am häufigsten wurde der Einsatz von unterstützter Kommunikation (18) angegeben. Darauf folgen handlungsorientierte Therapie (16), spielorientierte Methoden (15), sensorische Integrationstherapie (14), systematische Desensibilisierung (13), das Einbeziehen von Peers mit unauffälligem Essverhalten (11), Erstellen von Ablaufplänen (11) und das Erarbeiten von Probier- und Schutzmethoden (10). Seltener werden Identifikationsfiguren (6) und positive Verstärkung (6) eingesetzt. Von sieben Personen wurde die Option Sonstiges angekreuzt und ausgeführt, wie z.B. Elternarbeit, Interaktionstherapie nach Affolter oder der Einsatz einer Esstafel. 21 Personen gaben eine Antwort auf die Frage, ob sie Inhalte aus dem Buch «Probier doch mal!» verwenden. Vier Personen gaben an, Inhalte dieses Buches zu verwenden und 17 Personen verneinten deren Einsatz. Von den vier Personen, wurden die Inhalte des Buches als mittelmässig hilfreich eingeschätzt. Die Einschätzung erfolgte auf einer Skala von 1 bis 5, wobei drei Personen eine 3 und eine Person eine 4 ankreuzten. Ebenfalls 21 Personen gaben eine Antwort auf die Frage, ob sie die Methode «Food Chaining» verwenden. Auch bei dieser Methode gaben vier Personen an, Inhalte dieses Buches zu verwenden und 17 Personen gaben an, diese nicht zu verwenden. Von den vier Personen, wurden die Inhalte des Buches als sehr hilfreich eingeschätzt. Die Einschätzung erfolgte auf einer Skala von 1 bis 5, wobei drei Personen eine 5 und eine Person eine 4 ankreuzten.

Weitere Fragen drehten sich um **geeignete Therapiematerialien**. Am häufigsten wurde der Einsatz von Tischsets mit Symbolen (13) und von Kauhilfen (13) genannt. Darauf folgten in absteigender Reihenfolge die Nennung der Antwortmöglichkeiten Spuckeimer (11), Besteck mit unterschiedlicher Oberfläche (10), Spiesschen oder Stäbchen (9), Kauwerkzeuge mit Vibration (9), Kausäckchen oder Kaurohr (8) und Material, welches für das Kind einen beruhigenden sensorischen Input gibt (8). Weitere 5 Personen setzten ein Kreuz bei Sonstiges und nannten unter anderem «visual sensory steps», UK oder individuell angepasste Essutensilien.

Anschliessend wurden die Proband*innen zu **geeigneten Nahrungsmitteln** befragt. Die häufigsten genannten Kategorien von Nahrungsmitteln sind trockene Nahrungsmittel (16) und bevorzugte Speisen des Kindes (16). In absteigender Häufigkeit wurde die Verwendung von schnell schmelzenden Lebensmitteln (12), Nahrungsmittel mit wenig Geschmacksreizen (11), feuchte Nahrungsmittel (9), Nahrungsmittel mit viel Geschmacksreizen (8) und sonstige Nahrungsmittel (6), wie z.B. Süssigkeiten, genannt. Die Antworten der offenen Frage «Welche Nahrungsmittel eignen sich aus Ihrer Erfahrung besonders gut für die Therapie von Kindern mit oraler Hypersensibilität?» sind im Anhang vollständig aufgeführt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die individuelle Passung (6) betont wurde, eher trockene Nahrungsmittel (6) und der Einsatz von Obst und Gemüse in der Therapie (4) als geeignet empfunden werden. Einzelne Personen gaben auch an, dass sie die Nahrungsmittel nach den Wünschen der Eltern (2) aussuchen würden oder Nahrungsmittel einsetzen, die sich in ihrer Konsistenz (2) gut verändern lassen. Die eben dargestellten Ergebnisse werden im folgenden Kapitel diskutiert.

5. Diskussion

5.1. Zusammenfassung der Recherche

Aus der Recherche zu Therapiemethoden und -materialien an Hochschulen ging hervor, dass im Bereich der Lehre die Therapie von frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit ASS einen geringen Stellenwert hat und innerhalb der logopädischen Ausbildung sprachlich-kommunikative Aspekte in der Therapie von Kindern mit ASS im Vordergrund stehen. In spezifischen Weiterbildungen und behandelnden Institutionen ist jedoch ein grosser Erfahrungsschatz vorhanden. Dieser stützt sich teilweise auf nicht ASS-spezifische Therapiemethoden oder stellt nicht logopädische Methoden, wie die angewandte Verhaltensanalyse, in den Vordergrund.

Aus der Literaturrecherche konnten eine Leitlinie, evidenzbasierte Diagnostiktools und Therapieprogramme zusammengetragen werden. Eine Orientierungshilfe scheint die Leitlinie «Food Selectivity in Children with Autism» zu geben (Esposito et al., 2023). Für die Diagnostik eignen sich die Fragebögen «Brief Autism Mealtime Behavior Inventory (BAMBI)», «Behavior Pediatric Feeding Assessment Scale (BPFAS)», «Short sensory Profile (SSP)», «Sensory Profile 2», «Parental Feeding Style Questionnaire (PFSQ)» oder der «Caregiver's Feeding Style Questionnaire (CFSQ)» (Esposito et al., 2023). Dazu wird eine Beobachtung der Esssituation und eine Evaluation der akzeptierten Nahrungsmittel empfohlen (Esposito et al., 2023). Zu den evidenzbasierten Therapieprogrammen zählen Global Intensive Feeding Therapy, Sequential Oral Sensory Approach, MealSense©, Food Chaining, sensorische Integrationstherapie und das Affolter-Modell®. Zum Therapieprogramm «Probier doch mal!» liegen keine externen Evidenzen vor.

Aus der Auswertung des Onlinefragebogens geht hervor, dass die Arbeit mit Kindern mit selektivem Essverhalten und ASS vorwiegend als anspruchsvoll, herausfordernd oder schwierig erlebt wird. Um eine logopädische Therapie von frühkindlichen Essstörungen ASS-spezifisch anzupassen, wird an erster Stelle der Elternarbeit ein besonders hoher Stellenwert zugemessen, auf eine hohe Strukturierung der Therapie geachtet und ein kleinschrittiges Vorgehen gewählt. Zu den häufigsten verwendeten Therapiebereichen zählen eine Beratung zu Anpassungen der Esssituation, Einführung neuer Nahrungsmittel, Abbau von Ängsten bezüglich des Essens, Formulierung von Fütter- und Essensregeln, Positionierung und Haltung, Desensibilisierung der oralen Hypersensibilität, Umgang mit Essutensilien und Unterstützung der oralmotorischen Entwicklung. Die befragten Logopäd*innen setzten in der Therapie häufig die Methoden unterstützte Kommunikation, handlungsorientierte Therapie, spielorientierte Methoden, sensorische Integrationstherapie, systematische Desensibilisierung, Einbeziehen von Peers mit unauffälligem Essverhalten, Erstellen von Ablaufplänen und das Erarbeiten von Probier- und Schutzmethoden ein. Das Therapieprogramm «Probier doch mal!» wurde als

mittelmässig hilfreich und das Therapieprogramm «Food Chaining» als sehr hilfreich eingeschätzt. Häufig eingesetzte Therapiematerialien sind Tischsets mit Symbolen, Kauhilfen, Spuckeimer und Besteck mit unterschiedlicher Oberfläche. Für die Therapie eignen sich hauptsächlich trockene Nahrungsmittel, die bevorzugten Speisen des Kindes, schnell schmelzende Lebensmittel und Nahrungsmittel mit wenig Geschmacksreizen.

5.2. Beantwortung der Fragestellung

Welche logopädischen Therapiemöglichkeiten sind nun für Kinder mit ASS und selektivem Essverhalten bei Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung empfehlenswert?

Die logopädische Therapie muss auf die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse des Kindes angepasst werden und die Ressourcen der Familie berücksichtigen. Um die Therapie möglichst evidenzbasiert zu gestalten, empfiehlt sich eine Orientierung an der Leitlinie «Food Selectivity in Children with Autism: Guidelines for Assessment and Clinical Interventions». Die logopädische Behandlung beginnt mit einer genauen Diagnostik. Diese beinhaltet idealerweise das Erfassen des Ernährungszustandes und der Essgeschichte, eine Befragung der Eltern zum Essverhalten des Kindes und dem Erziehungsverhalten in Esssituationen, das Erstellen eines sensorischen Profils, eine direkte Beobachtung von Esssituationen und eine systematische Prüfung, welche Nahrungsmittel in welcher Konsistenz akzeptiert werden.

Ausgehend von der Diagnostik sollte die Therapie interdisziplinär und familienorientiert aufgebaut sein und die individuellen Ausprägungen der ASS berücksichtigen. Dazu gehört, dass mögliche Begleiterscheinungen berücksichtigt werden und die Symptome der ASS im Entwicklungskontext und den sozialen Umgebungsbedingungen verstanden werden. Zudem sollten ASS-spezifische Merkmale der Entwicklung im Bereich der Aufmerksamkeit, exekutiven Funktionen, Motorik, sozialen Kognition, Spiels, Sprache und Kommunikation und der Wahrnehmung berücksichtigt und in den Zusammenhang mit den Symptomen der frühkindlichen Essstörung gebracht werden. Die kommunikativ-sprachlichen Fähigkeiten des Kindes beeinflussen die Wahl der Therapiesprache und fordern je nach Ausprägung den Einsatz von unterstützter Kommunikation. Ein ASS-freundliches Therapiesetting ist reizarm, ruhig, gut strukturiert und vorhersehbar. Eine gute Strukturierung und Vorhersehbarkeit der Therapie kann beispielsweise mit dem Einsatz von Ablaufplänen oder der Visualisierung der Therapiezeit mit einem Time Timer erreicht werden.

Die Therapie setzt sich idealerweise aus den Bereichen Elternarbeit, Arbeit an oralmotorischen und oralsensorischen Fähigkeiten, Festlegen von Essensregeln, Desensibilisierung der oralen Hypersensibilität, Einführen neuer Nahrungsmittel und Abbau von Ängsten bezüglich des Essens zusammen. Die Bedeutung der Elternarbeit wurde sowohl aus dem Studium aktueller Forschungsliteratur wie auch

aus den Antworten der Onlineumfrage deutlich. Daher scheint es sinnvoll, einen Schwerpunkt in der Elternarbeit zu setzen. Dafür ist ein vertieftes Verständnis des Zusammenhangs von ASS und selektivem Essverhalten wichtig. In der Elternarbeit kann das Programm MealSense© eingesetzt werden und eine Vernetzung von betroffenen Familien könnte einen entlastenden Austausch mit sich bringen.

Aus der Befragung von Logopäd*innen ging hervor, dass mit einer handlungsorientierten und spielorientierten Therapie zusammen mit dem Einsatz von unterstützter Kommunikation, wie beispielsweise einem Tischset mit Symbolen, gute Erfahrungen gemacht wurden. Um eine orale Hypersensibilität zu reduzieren können Inhalte aus dem Buch «Food Chaining» sowie Aspekte der sensorischen Integrationstherapie angewendet werden. Aufgrund der Komplexität der Wahrnehmungsprozesse bei Kindern mit ASS scheint es sinnvoll, eine orale Hypersensibilität im Kontext der ASS-bedingten Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung zu sehen. Aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum sind evidenzbasierte Intensivprogramme wie das GIFT oder SOS bekannt, die für den deutschsprachigen Raum adaptiert werden könnten.

5.3. Implikationen

Das zusammengetragene Wissen zu logopädischen Therapiemöglichkeiten bei Kindern mit frühkindlichen Essstörungen und ASS muss in einem nächsten Schritt für Logopäd*innen zugänglich gemacht werden. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit ist eine Forderung nach mehr deutschsprachigen Forschungsbeiträgen, Diagnostik- und Therapieansätzen sowie einem höheren Stellenwert der Thematik in Aus- und Weiterbildungsangeboten ableitbar. Um möglichst viele angehende Logopäd*innen auf das Thema zu sensibilisieren, sollte in Vorlesungen zum Thema ASS neben den kommunikativ-sprachlichen Aspekten immer auch der Bereich der Nahrungsaufnahme erwähnt werden. Da einige beschriebene Therapieansätze aus der Ergotherapie kommen, könnte eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen Logopäd*innen und Ergotherapeut*innen gewinnbringend sein. Logopäd*innen könnten ihr Wissen zu sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten von Kindern mit ASS, zur Verwendung von unterstützter Kommunikation und zur oralmotorischen und oralsensorischen Entwicklung und Förderung in die Erarbeitung neuer Therapiekonzepte einbringen.

5.4. Relevanz der Arbeit

Die hohe Prävalenz und die weitreichenden Folgen von frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit ASS machen das Thema aktuell und für die logopädische Arbeit relevant. Auch die hohe Belastung der betroffenen Kinder und deren Familie fordert mehr Fachwissen und Behandlungsmöglichkeiten. Das gemeinsame Essen hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft und Schwierigkeiten in Esssituationen haben einen einschränkenden Einfluss auf die Partizipation. Im Sinne einer ICF-orientierten Therapie darf der Bereich der Nahrungsaufnahme nicht ausgeschlossen werden und es braucht Fachpersonen, die sich dieser Thematik annehmen.

5.5. Limitationen und Stärken der Arbeit

Diese Arbeit kann einen Teil dazu beitragen, das Fachwissen zu den aktuellen logopädischen Behandlungsmöglichkeiten von frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit ASS zusammenzutragen und zugänglich zu machen. Die zeitliche Beschränkung für die Erstellung dieser Arbeit führte dazu, dass die Literaturrecherche auf einige Suchportale beschränkt war und nicht alle gefundenen Artikel in die Literaturanalyse miteinbezogen werden konnten. Aufgrund des zeitlichen Rahmens musste die Erstellung des Onlinefragebogens teilweise parallel zur Literaturrecherche erfolgen. Daher konnten leider nicht alle Erkenntnisse aus der Literaturanalyse in die Befragung miteinbezogen werden und es ergab sich eine Verwendung von unterschiedlichen Begriffen. Ebenso konnte der Fragebogen nur auf Deutsch erstellt werden, was die Zusammenstellung der Stichprobe deutlich eingrenzte. Eine weitere Schwäche des Onlinefragebogens war die hohe Zahl der leer eingegangenen Fragebogen. Aufgrund der Entscheidung, die Umfrage anonymisiert durchzuführen, war im Nachhinein nicht mehr möglich herauszufinden, warum diese leer retourniert wurden.

5.6. Ausblick

Anschliessend an die Beschreibung der logopädischen Therapiemöglichkeiten von Kindern mit ASS und selektivem Essverhalten bei Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung stellt sich die Frage, wie diese umgesetzt werden können. Eine weiterführende Arbeit könnte daher untersuchen, in welchen logopädischen Arbeitssettings in der Schweiz eine Umsetzung der Empfehlungen möglich ist und welche strukturellen Anpassungen allenfalls nötig wären. Weiterführende Arbeiten könnten sich zudem mit der Übersetzung von evidenzbasierten Leitlinien, Diagnostikinstrumenten und Therapieprogrammen ins Deutsche beschäftigen. Das zusammengetragene Wissen könnte als Grundlage für die Entwicklung neuer Therapiekonzepte mit logopädischem Schwerpunkt dienen. Um die Sichtbarkeit der Thematik in der Ausbildung zu fördern, könnte sich eine weitere studentische Arbeit mit der Entwicklung eines Wahlmoduls zu frühkindlichen Essstörungen bei Kindern mit ASS auseinandersetzen. Da in dieser Arbeit nur Aspekte der internen und der externen Evidenz berücksichtigt wurden, könnte eine weiterführende Arbeit auf Aspekte der sozialen Evidenz eingehen.

5.7. Fazit

Im Verlauf dieser Arbeit wurde die Komplexität der Thematik und der hohe Leidensdruck der betroffenen Kinder und deren Familien sichtbar. In der logopädischen Therapie können Kinder mit ASS und selektivem Essverhalten bei Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung mit unterschiedlichen Methoden unterstützt werden. Die Therapie richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen des Kindes, beachtet ASS-spezifische Merkmale der Entwicklung und der Wahrnehmung und legt einen Schwerpunkt auf die Elternarbeit. Ausgehend von einer spezifischen Diagnostik können Aspekte der Arbeit an oralmotorischen und oralsensorischen Fähigkeiten, Festlegen von Essensregeln, Desensibilisierung der oralen Hypersensibilität, Einführen neuer Nahrungsmittel und Abbau von Ängsten bezüglich des Essens in die Therapie miteinbezogen werden.

6. Literaturverzeichnis

- Adams, S. N. (2022). Feeding and Swallowing Issues in Autism Spectrum Disorders. *Neuropsychiatric Disease and Treatment, Volume 18*, 2311–2321. <https://doi.org/10.2147/NDT.S332523>
- Alibrandi, A., Zirilli, A., Loschiavo, F., Gangemi, M. C., Sindoni, A., Tribulato, G. et al. (2023). Food Selectivity in Children with Autism Spectrum Disorder: A Statistical Analysis in Southern Italy. *Children, 10*(9), 1553. <https://doi.org/10.3390/children10091553>
- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (2016, Februar 23). S3-Leitlinie Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, Teil 1: Diagnostik. Verfügbar unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-018>
- Autismus Deutsche Schweiz. (2023). Fachstellen/ Unterstützung. Verfügbar unter: <https://www.autismus.ch/adressen.html>
- Bandini, L. G., Anderson, S. E., Curtin, C., Cermak, S., Evans, E. W., Scampini, R. et al. (2010). Food Selectivity in Children with Autism Spectrum Disorders and Typically Developing Children. *The Journal of Pediatrics, 157*(2), 259–264. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2010.02.013>
- Ben-Sasson, A., Hen, L., Fluss, R., Cermak, S. A., Engel-Yeger, B. & Gal, E. (2009). A Meta-Analysis of Sensory Modulation Symptoms in Individuals with Autism Spectrum Disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 39*(1), 1–11. <https://doi.org/10.1007/s10803-008-0593-3>
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation: für Human- und Sozialwissenschaftler* (Springer-Lehrbuch Bachelor, Master) (4., überarb. Aufl., [Nachdr.]). Heidelberg: Springer.
- Bourne, L., Mandy, W. & Bryant-Waugh, R. (2022). Avoidant/restrictive food intake disorder and severe food selectivity in children and young people with autism: A scoping review. *Developmental Medicine & Child Neurology, 64*(6), 691–700. <https://doi.org/10.1111/dmcn.15139>

- Brun, G. & Hirsch Hadorn, G. (2009). *Textanalyse in den Wissenschaften: Inhalte und Argumente analysieren und verstehen* (UTB Schlüsselkompetenzen, Arbeitshilfen). Zürich: vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.
- Bühler, D. & Castelletti, S. (2021). Fütter- und Essstörungen bei Säuglingen und Kindern – Ein interdisziplinärer Ansatz (Sprachförderung und Sprachtherapie). *Verlag modernes Lernen*, 1(2021), 72–79.
- Bundy, A. C., Lane, S. & Murray, E. A. (2018). *Sensorische Integrationstherapie: Theorie und Praxis* (Sonderausgabe der 3., vollständig überarbeiteten Auflage, 3. Auflage.). Berlin [Heidelberg]: Springer.
- Cerchiari, A., Giordani, C., Franceschetti, S., Mazzafoglia, S., Carosi, F., Pizza, F. et al. (2023). The Efficacy of the Global Intensive Feeding Therapy on Feeding and Swallowing Abilities in Children with Autism Spectrum Disorder: A Pilot Study. *Children*, 10(7), 1241. <https://doi.org/10.3390/children10071241>
- Cermak, S. A., Curtin, C. & Bandini, L. G. (2010). Food Selectivity and Sensory Sensitivity in Children with Autism Spectrum Disorders. *Journal of the American Dietetic Association*, 110(2), 238–246. <https://doi.org/10.1016/j.jada.2009.10.032>
- Chatoor, I. (2021). *Fütterstörungen bei Säuglingen und Kleinkindern: Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten* (Fachbuch Klett-Cotta). (M. Klostermann & S. Hommel, Übers.) (3. Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Chaware, S., Dubey, S., Kakatkar, V., Jankar, A., Pustake, S. & Darekar, A. (2021). The systematic review and meta-analysis of oral sensory challenges in children and adolescents with autism spectrum disorder. *Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry*, 11(5), 469. https://doi.org/10.4103/jispcd.JISPCD_135_21
- Cho, S. & Sonoyama, S. (2020). Combining Stimulus Fading with Simultaneous Stimulus Presentation in a School Setting for Food Selectivity in a Child with Autism Spectrum Disorder. *Education and Treatment of Children*, 43(4), 335–345. <https://doi.org/10.1007/s43494-020-00011-5>

- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV). (2023, März 1). Links, Listen, Verordnung, Personal. Verfügbar unter: <https://www.logopaedie.ch/links-listen>
- Dollaghan, C. A. (2007). *The handbook for evidence-based practice in communication disorders*. Baltimore: Paul H. Brookes Pub.
- Eckert, A. (2015). *Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz. Lebenssituation und fachliche Begleitung*. Bern: SZH CSPS Edition.
- Eckert, A. (2022). Autismus verstehen – aktuelle Erkenntnisse und Erklärungsansätze. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Ernsperger, L. & Stegen-Hanson, T. (2015). *Probier doch mal! einfache und nützliche Antworten bei Abneigung gegen Nahrungsmittel und herausforderndem Essverhalten* (1. Auflage.). St. Gallen: Autismusverlag.
- Eposito, M., Mirizzi, P., Fadda, R., Pirolo, C., Ricciardi, O., Mazza, M. et al. (2023). Food Selectivity in Children with Autism: Guidelines for Assessment and Clinical Interventions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(6), 5092.
<https://doi.org/10.3390/ijerph20065092>
- Falkai, P., Wittchen, H.-U., Döpfner, M., Gaebel, W., Maier, W., Rief, W. et al. (Hrsg.). (2018). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5®* (2. korrigierte Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02803-000>
- Fischer, V. (2023). Spiel- und Bastelideen mit Kastanien. *Vlike Veronika*. Verfügbar unter: <https://www.vlikeveronika.com/spiel-und-bastelideen-mit-kastanien/>
- Fishbein, M., Cox, S., Swenny, C., Mogren, C., Walbert, L. & Fraker, C. (2006). Food Chaining: A Systematic Approach for the Treatment of Children With Feeding Aversion. *Nutrition in Clinical Practice*, 21(2), 182–184. <https://doi.org/10.1177/0115426506021002182>
- Fraker, C., Walbert, L., Cox, S. & Fishbein, M. (2007). *Food chaining: the proven 6-step plan to stop picky eating, solve feeding problems, and expand your child's diet*. Cambridge, MA: Da Capo.

- Fricke, O. & Lechmann, C. (2019). Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes- und Jugendalter. *Pädiatrie up2date*, 14(01), 19–34. <https://doi.org/10.1055/a-0591-2775>
- Frost, L., Bondy, A. & Frost, L. (2011). *Das Picture-Exchange-Communication-System-Trainingshandbuch* (2. Aufl.). Rodgau: Pyramid Educational Consults of Germany.
- Goldstein, E. B. & Cacciamani, L. (2023). *Wahrnehmungspsychologie: der Grundkurs* (Lehrbuch). (K.R. Gegenfurtner, Hrsg., L. Lundbeck & B. Brockmann, Übers.) (10. vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage.). Berlin [Heidelberg]: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-65146-9>
- Gray, C. (2014). *Das neue Social Story Buch*. (J. Bieler, R. Keusen & A. Stahl, Übers.) (Überarbeitete und erweiterte Ausgabe zum 10. Geburtstag, 1. Auflage.). St. Gallen: Autismusverlag.
- Häußler, A. & Mesibov, G. B. (2022). *Der TEACCH® Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus: Einführung in Theorie und Praxis* (6., verbesserte Auflage 2022.). Dortmund: modernes lernen.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). (2023). FALKE. *FALKE – Frühe autismusspezifische logopädische Kommunikationsförderung in Erprobung*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/projekt/falke-fruehe-autismusspezifische-logopaedische-kommunikationsfoerderung-in-erprobung>
- Jesussek, M. & Volk-Jesussek, H. (2023). *Fragebogen leichtgemacht* (2. Auflage.). Graz: DATAtab e.U.
- Johnson, C. R., Turner, K., Stewart, P. A., Schmidt, B., Shui, A., Macklin, E. et al. (2014). Relationships Between Feeding Problems, Behavioral Characteristics and Nutritional Quality in Children with ASD. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 44(9), 2175–2184. <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2095-9>
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). *Autismus* (UTB Psychologie, Pädagogik) (3., vollständig überarbeitete Auflage.). München: Ernst Reinhardt.

- Kanton Zürich. (2023). Therapie- und Förderstellen Sonderpädagogik. Verfügbar unter:
<https://www.zh.ch/de/familie/angebote-fuer-familien-mit-kindern/sonderpaedagogik/therapie-foerderstellen-sonderpaedagogik.html#482373363>
- Kilroy, E., Aziz-Zadeh, L. & Cermak, S. (2019). Ayres Theories of Autism and Sensory Integration Revisited: What Contemporary Neuroscience Has to Say. *Brain Sciences*, 9(3), 68.
<https://doi.org/10.3390/brainsci9030068>
- Kozak, A., Czepczor-Bernat, K., Modrzejewska, J., Modrzejewska, A., Matusik, E. & Matusik, P. (2023). Avoidant/Restrictive Food Disorder (ARFID), Food Neophobia, Other Eating-Related Behaviours and Feeding Practices among Children with Autism Spectrum Disorder and in Non-Clinical Sample: A Preliminary Study. *Int. J. Environ. Res. Public Health*.
- Kral, T. V. E., Souders, M. C., Tompkins, V. H., Remiker, A. M., Eriksen, W. T. & Pinto-Martin, J. A. (2015). Child Eating Behaviors and Caregiver Feeding Practices in Children with Autism Spectrum Disorders. *Public Health Nursing*, 32(5), 488–497. <https://doi.org/10.1111/phn.12146>
- Leader, G., Tuohy, E., Chen, J. L., Mannion, A. & Gilroy, S. P. (2020). Feeding Problems, Gastrointestinal Symptoms, Challenging Behavior and Sensory Issues in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 50(4), 1401–1410.
<https://doi.org/10.1007/s10803-019-04357-7>
- Leekam, S. R., Nieto, C., Libby, S. J., Wing, L. & Gould, J. (2007). Describing the Sensory Abnormalities of Children and Adults with Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 37(5), 894–910. <https://doi.org/10.1007/s10803-006-0218-7>
- Lindmeier, C., Grummt, M. & Richter, M. (Hrsg.). (2023). *Neurodiversität und Autismus* (Pädagogik im Autismus-Spektrum) (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lütolf, H. (2002). *Sensorische Integration als Voraussetzung schulischer Fertigkeiten* (Schriftenreihe / Lehrerbildung Sentimatt Luzern) (1. Aufl.). Aarau: Bildung Sauerländer.

- Marco, E. J., Hinkley, L. B. N., Hill, S. S. & Nagarajan, S. S. (2011). Sensory Processing in Autism: A Review of Neurophysiologic Findings: *Pediatric Research*, 69(5 Part 2), 48R-54R.
<https://doi.org/10.1203/PDR.0b013e3182130c54>
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: eine Einführung* (6., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Muesbeck, J., St. John, B. M., Kant, S. & Ausderau, K. K. (2018). Use of Props During Mealtime for Children With Autism Spectrum Disorders: Self-Regulation and Reinforcement. *OTJR: Occupation, Participation and Health*, 38(4), 254–260.
<https://doi.org/10.1177/1539449218778558>
- Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen* (3. Aufl.). Stuttgart New York: Thieme.
- Nadon, G., Feldman, D. E., Dunn, W. & Gisel, E. (2011). Association of Sensory Processing and Eating Problems in Children with Autism Spectrum Disorders. *Autism Research and Treatment*, 2011, 1–8. <https://doi.org/10.1155/2011/541926>
- Nimbley, E., Golds, L., Sharpe, H., Gillespie-Smith, K. & Duffy, F. (2022). Sensory processing and eating behaviours in autism: A systematic review. *European Eating Disorders Review*, 30(5), 538–559. <https://doi.org/10.1002/erv.2920>
- Nygren, G., Linnsand, P., Hermansson, J., Dinkler, L., Johansson, M. & Gillberg, C. (2021). Feeding Problems Including Avoidant Restrictive Food Intake Disorder in Young Children With Autism Spectrum Disorder in a Multiethnic Population. *Frontiers in Pediatrics*, 9, 780680.
<https://doi.org/10.3389/fped.2021.780680>
- Oliveira, P. L. D. & Souza, A. P. R. D. (2022). Terapia com base em integração sensorial em um caso de Transtorno do Espectro Autista com seletividade alimentar. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, 30, e2824. <https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctore21372824>
- Panerai, S., Ferri, R., Catania, V., Zingale, M., Ruccella, D., Gelardi, D. et al. (2020). Sensory Profiles of Children with Autism Spectrum Disorder with and without Feeding Problems: A Comparative

- Study in Sicilian Subjects. *Brain Sciences*, 10(6), 336.
<https://doi.org/10.3390/brainsci10060336>
- Peterson, K. & Ibañez, V. (2018). Food Selectivity and Autism Spectrum Disorder: Guidelines for Assessment and Treatment. *TEACHING Exceptional Children*, 50(6), 322–332.
<https://doi.org/10.1177/0040059918763562>
- Preißmann, C. (2017). *Autismus und Gesundheit: Besonderheiten erkennen - Hürden überwinden - Ressourcen fördern* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Reche-Olmedo, L., Torres-Collado, L., Compañ-Gabucio, L. M. & Garcia-de-la-Hera, M. (2021). The Role of Occupational Therapy in Managing Food Selectivity of Children with Autism Spectrum Disorder: A Scoping Review. *Children*, 8(11), 1024. <https://doi.org/10.3390/children8111024>
- Riccio, M. P., Franco, C., Negri, R., Ferrentino, R. I., Maresca, R., D'alterio, E. et al. (2018). Is food refusal in autistic children related to TAS2R38 genotype? *Autism Research*, 11(3), 531–538.
<https://doi.org/10.1002/aur.1912>
- Schneebeli, C. (2022). Einblick in die logopädische Arbeit im Frühbereich. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie (SGD). (n. d.). Dysphagie Schweiz. *Adressen Dysphagietherapie*. Verfügbar unter: <https://www.dysphagie.ch/deutsch/adressen-dysphagietherapie/>
- Shmaya, Y., Eilat-Adar, S., Leitner, Y., Reif, S. & Gabis, L. V. (2017). Meal time behavior difficulties but not nutritional deficiencies correlate with sensory processing in children with autism spectrum disorder. *Research in Developmental Disabilities*, 66, 27–33.
<https://doi.org/10.1016/j.ridd.2017.05.004>
- Smith, J. A. (2016). Sensory Processing as a Predictor of Feeding/Eating Behaviors in Children with Autism Spectrum Disorder. *The Open Journal of Occupational Therapy*, 4(2).
<https://doi.org/10.15453/2168-6408.1197>

- Steiner, E. & Benesch, M. (2021). *Der Fragebogen: von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (UTB Schlüsselkompetenzen) (6., aktualisierte und überarbeitete Auflage.). Wien: Facultas.
- Stiftung wahrnehmung.ch. (2023). Affolter-Modell®: Gespürte Interaktionstherapie. Verfügbar unter: <https://wahrnehmung.ch/affolter-modell>
- Teufel, K. & Soll, S. (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen* (Psychologie im Schulalltag) (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/03075-000>
- Teufel, K., Wilker, C., Valerian, J. & Freitag, C. M. (2017). *A-FFIP - Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter* (Psychotherapie: Manuale). Berlin: Springer.
- Thompson, K., Wallisch, A., Nowell, S., Meredith, J. & Boyd, B. (2023). Short report: The role of oral hypersensitivity in feeding behaviors of young autistic children. *Autism*, 27(4), 1157–1162. <https://doi.org/10.1177/13623613221135091>
- Tomchek, S. D. & Dunn, W. (2007). Sensory Processing in Children With and Without Autism: A Comparative Study Using the Short Sensory Profile. *The American Journal of Occupational Therapy*, 61(2), 190–200. <https://doi.org/10.5014/ajot.61.2.190>
- Trewin, A. (2022). MealSense© Making Sense of Mealtime For Children With Autism. Verfügbar unter: <https://www.mealsenseprogram.com/>
- Trewin, A., Mailloux, Z. & Schaaf, R. C. (2022). Evaluation of MealSense©: A Sensory Integration–Based Feeding Support Program for Parents. *The American Journal of Occupational Therapy*, 76(3), 7603345020. <https://doi.org/10.5014/ajot.2022.046987>
- Twachtman-Reilly, J., Amaral, S. C. & Zebrowski, P. P. (2008). Addressing Feeding Disorders in Children on the Autism Spectrum in School-Based Settings: Physiological and Behavioral Issues. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 39(2), 261–272. [https://doi.org/10.1044/0161-1461\(2008/025\)](https://doi.org/10.1044/0161-1461(2008/025))
- Voigt, F. (2020). *Frühdiagnostik und Frühtherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen* (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär). München: Ernst Reinhardt.

Von Hofacker, N. (2009). Frühkindliche Fütterstörungen: Neuere Entwicklungen und ihre Relevanz für die Praxis. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 157(6), 567–573. <https://doi.org/10.1007/s00112-008-1892-7>

World Health Organization. (2023a). BfArM - ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung. Zugriff am 6.8.2023. Verfügbar unter:
https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html;jsessionid=DAFFD06E41232ADB9075B1FF591695CC.intranet242

World Health Organization. (2023b). ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version : 01/2023)*. Zugriff am 6.8.2023. Verfügbar unter:
<https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2fid%2fentity%2f1242188600>

World Health Organization. (2023c). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Verfügbar unter: <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>

Zero to Three: National Center for Infants, Toddlers, and Families. (2019). *DC:0-5: diagnostische Klassifikation seelischer Gesundheit und Entwicklungsstörungen der frühen Kindheit*. (A. von Gontard, Hrsg.) (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.

7. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Visualisierung von Ursachen und Folgen von ASS und frühkindlichen Essstörungen anhand des ICF-Modells (Adams, 2022, S. 2313)	12
Abbildung 2: Mögliche Auswirkungen von Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung auf das Essverhalten (Twachtman-Reilly et al., 2008, S. 263)	18
Abbildung 3: Schritte der gleichzeitigen Präsentation und des Stimulus Fadings (Peterson & Ibañez, 2018, S.331)	22
Abbildung 4: Kastanienbad (Fischer, 2023)	22
Abbildung 5: Beispiele von Essensregeln (Bühler & Castelletti, 2021, S. 78)	23
Abbildung 6: Ausschnitt des Einführungsvideos (Trewin, 2022)	35
Abbildung 7: Beurteilung der sensorischen Verarbeitung (Trewin, 2022)	35
Abbildung 8: Beispiel eines Food Chaining Vorgangs (Fishbein et al., 2006, S. 183).....	36
Abbildung 9: Subjektive Beschreibung der therapeutischen Arbeit mit Kindern mit ASS und frühkindlichen Essstörungen (eigene Grafik, erstellt mit IBM SPSS Statistics)	39
Abbildung 10: ASS-spezifische Anpassung der Therapie (eigene Darstellung, erstellt mit IBM SPSS Statistics)	40

8. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht zur Klassifikation und Terminologie des selektiven Essverhaltens (eigene Darstellung, basierend auf der Literaturrecherche)	15
Tabelle 2: Übersicht zur Terminologie von Besonderheiten der sensorischen Verarbeitung (eigene Darstellung, basierend auf der Literaturrecherche)	19

Anhang

1. Selbständigkeitserklärung	1
2. Einführung frühkindliche Essstörungen.....	2
3. Tabelle Ergebnisse Recherche	6
4. Onlinefragebogen	12
4.1 Leerer Fragebogen.....	12
4.2 Kategorienzuordnung für die Auswertung der offenen Fragen.....	23
4.3 Vollständige Ergebnisse Onlinefragebogen	29

2. Einführung frühkindliche Essstörungen

Exemplarisch an der Klassifikation nach Irene Chatoor kann ein guter Einblick in die Bandbreite möglicher Ausprägungen von frühkindlichen Essstörungen gegeben werden. Diese Arbeit legt einen Schwerpunkt auf eine mögliche Ausprägung und es muss mitgedacht werden, dass im Verlauf andere Aspekte hinzukommen oder wegfallen können. Aus der Forschung von Irene Chatoor zum Thema frühkindliche Essstörungen ist ein wichtiges Grundlagenwerk mit dem Titel «Fütterstörungen bei Säuglingen und Kleinkindern. Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten» entstanden, das 2021 in der dritten Auflage erschienen ist. Irene Chatoor ordnet Fütterstörungen bei Säuglingen und Kleinkindern in sechs Teilbereiche ein. Diese werden in den folgenden Abschnitten kurz beschrieben.

Als erstes beschreibt Irene Chatoor die **Fütterstörungen mit Beeinträchtigung der homöostatischen Regulation**. Diese beginnt typischerweise in den ersten Lebensmonaten und zeigt sich durch ein unregelmässiges, dysfunktionales Füttern und eine inadäquate Nahrungsaufnahme. Die Säuglinge haben Schwierigkeiten, sich an einen Zustand mit regelmässigen Schlaf- und Wachphasen und Nahrungsaufnahme und -ausscheidung zu gewöhnen. Diese Beeinträchtigung der homöostatischen Regulation führt dazu, dass der Säugling während des Fütterns stark reizbar oder schläfrig ist und dies zu einem unregelmässigen, dysfunktionalen Füttern und einer inadäquaten Nahrungsaufnahme führt (Chatoor, 2021).

Im zweiten Teilbereich werden **Fütterstörung mit unzureichender Eltern-Säuglings-Reziprozität** beschrieben. Diese entwickeln sich gewöhnlich im ersten Lebensjahr und werden in den meisten Fällen in Folge einer Untersuchung aufgrund eines akuten medizinischen Problems festgestellt. Bei der Beobachtung der Füttersituation ist ersichtlich, dass «der Säugling in Füttersituationen einen Mangel an entwicklungsangemessenen Signalen sozialer Reziprozität (Z.B. Blickkontakt, Lächeln oder Plappern) gegenüber der primären Bezugsperson zeigt» (Chatoor, 2021, S. 43). Eine mangelhafte Beziehungsentwicklung wird somit als Ursache einer inadäquaten Nahrungsaufnahme gesehen. Hinzu kommt, dass «die primäre Bezugsperson sich der Fütter- und Wachstumsprobleme des Säuglings häufig nicht bewusst ist oder sie verleugnet» (Chatoor, 2021, S. 43). Säuglinge mit einer Fütterstörung mit unzureichender Eltern-Säuglings-Reziprozität haben ein hohes Risiko dafür, dass weitreichende Probleme in der körperlichen, kognitiven und emotionalen Entwicklung entstehen (Chatoor, 2021).

Chatoor et al. (2021) beschreiben als dritte Unterform die **infantile Anorexie**. Diese tritt meistens in der Übergangsphase von der Löffelkost zum eigenständigen Essen im Alter zwischen 9 und 18 Monaten auf. Säuglinge mit einer infantilen Anorexie nehmen zu wenig Nahrung auf, sind leicht ablenkbar, zeigen kaum Hungersignale und wenig Interesse an Nahrung. Hingegen zeigen sie grosses Interesse an Exploration und Interaktion. Besteht die infantile Anorexie über einen längeren Zeitraum, kommt es zu

einem signifikanten Wachstumsdefizit, wobei der Kopf altersgemäss weiterwächst und die kognitive Entwicklung nicht beeinträchtigt wird. Die Eltern von Säuglingen mit infantiler Anorexie sind meistens sehr besorgt und versuchen alles, um ihr Kind zum Essen zu bewegen. Sie versuchen es möglicherweise mit viel Zureden, Ablenken, durch Füttern beim Spielen oder Füttern unter Zwang. Die Füttersituation wird dadurch für den Säugling eine vollständig von aussen und durch die Interaktion mit den Eltern regulierte Situation. Ein Teufelskreis um die Autonomie während der Esssituation entsteht.

Der vierte Teilbereich beschreibt die **Sensorische Nahrungsverweigerung**. Eine sensorische Nahrungsverweigerung kann bereits in den ersten Lebenswochen auftreten. In den meisten Fällen zeigt sie sich jedoch im Alter von 6-10 Monaten, da in diesem Altersbereich oft viele neue Nahrungsmittel eingeführt werden. Eine sensorische Nahrungsverweigerung zeigt sich bei der Einführung eines neuen Nahrungsmittel durch Reaktionen wie das Gesicht verziehen, die Nahrung ausspucken, würgen oder erbrechen. Ist die Reaktion nur leicht (z.B. Gesicht verziehen) nimmt das Kind die Nahrung möglicherweise bei weiterem Anbieten an. Ist die Reaktion stark (z.B. würgen oder erbrechen), ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Kind die Angst vor dem Nahrungsmittel auf ähnliche Nahrungsmittel überträgt und im weiteren Verlauf Nahrungsmittel mit ähnlichen Eigenschaften ebenso verweigert. Anders als für das Kleinkindalter physiologische wählerische Essverhalten, bleiben bei einer sensorischen Nahrungsverweigerungen die Vorlieben und Abneigungen gegenüber bestimmten Nahrungsmitteln über die Zeit konstant. Die Mahlzeiten können für das Kind mit grosser Angst verbunden sein und die Reaktionen des Kindes während der Nahrungsaufnahme können bei den Eltern zu Anspannung und grosser Sorge führen. Eine angespannte Atmosphäre während der Nahrungsaufnahme und einen möglicherweise ausgeübten Druck, neue Nahrungsmittel auszuprobieren, machen es für das Kind immer schwieriger, sich auf neue Nahrungsmittel einlassen zu können. Chatoor et al. (2021) definieren für die sensorische Nahrungsverweigerung folgende diagnostische Kriterien:

- a) Diese Fütterstörung ist gekennzeichnet durch die konsequente, mindestens einen Monat anhaltende Weigerung des Säuglings oder Kindes, bestimmte Nahrungsmittel mit bestimmten Geschmacksrichtungen, Konsistenzen, Temperaturen oder Gerüchen zu essen.
- b) Die Nahrungsverweigerung beginnt bei der Einführung einer neuen oder andersartigen Speise, gegen die das Kind eine Abneigung hat (so trinkt das Kind vielleicht eine bestimmte Sorte Milch, lehnt aber eine andere Sorte mit anderem Geschmack ab; es akzeptiert unter Umständen püriertes Essen, wehrt sich aber gegen stückige Babynahrung oder feste Nahrung, die gekaut werden muss; es isst vielleicht knusprige Speisen lehnt aber Püriertes ab).
- c) Die Reaktion des Kindes auf abgelehnte Speisen reichen vom Verziehen des Gesichtes oder Ausspucken des Essens bis hin zum Würgen und Erbrechen. Nach einer aversiven Reaktion weigert sich das Kind, die Speise weiterhin zu essen, und verallgemeinert die Abneigung und Nahrungsverweigerung auf andere Speisen von ähnlicher Farbe, ähnlichem Aussehen oder Geruch.
- d) Das Kind probiert nur widerwillig unbekannte neue Speisen, isst aber problemlos, wenn ihm bevorzugte Nahrungsmittel vorgesetzt werden.
 Ohne Nahrungsergänzungsmittel zeigt das Kind spezifische Ernährungsdefizite (d.h. Vitamine, Eisen, Zink oder Eiweiss), weist aber in der Regel keine Wachstumsdefizite auf, kann sogar übergewichtig sein und/oder:
 -leidet unter einer verzögerten Entwicklung der Mundmotorik und Sprache
 -zeigt ab dem Vorschulalter Angst während der Mahlzeiten und vermeidet soziale Situationen, in denen gegessen wird.
- e) Die Nahrungsverweigerung setzt nicht im Anschluss an einen traumatischen Auslöser im Mund-Rachenraum ein.
- f) Die Weigerung, bestimmte Nahrungsmittel zu essen, hängt nicht mit einer Nahrungsmittelallergie oder mit anderen körperlichen Krankheiten zusammen. (Chatoor, 2021, S. 108-109)

Die fünfte Variante wird als **Posttraumatische Fütterstörung** bezeichnet. Merkmale einer posttraumatischen Fütterstörung sind ein plötzlicher Beginn und eine schwere und anhaltende Nahrungsverweigerung, die «nach einem oder mehreren traumatischen Erlebnis(se)n im Mundrachen-Raum oder Magen-Darm-Trakt (z.B. Verschlucken, Würgen, Erbrechen, gastroösophagealer Reflux, Einführung von nasogastrischen oder endotrachealen Schläuchen, Absaugungen, Zwangsfüttern), die beim Kind starken Stress auslösen (Chatoor, 2021, S. 137)» auftritt. Ein Beginn ist in jedem Alter möglich und nicht jedes Kind, das eine der aufgezählten Erfahrungen erlebt, entwickelt daraus eine posttraumatische Fütterstörung. Kommt es aufgrund des Erlebnisses zu einer Fütterstörung, zeigt das

Kind in Ernährungssituationen starken Widerstand bis zur Verweigerung. Die Verweigerung bezieht sich meistens auf die Merkmale der Nahrung oder der Füttersituation, die auch bei dem auslösenden Ereignis vorhanden waren. Die Angst vor einem Wiederauftreten des erlebten Ereignisses wird auch antizipatorischer Stress oder antizipatorische Angst genannt. Diese kann sich generalisieren und es kann zur kompletten und lebensbedrohlichen Verweigerung der Nahrungsaufnahme kommen. Den Eltern ist oft nicht bewusst, dass die auslösende Situation für das Kind sehr beängstigend war und die anhaltende Nahrungsverweigerung löst grosse Sorgen aus (Chatoor, 2021).

Die sechste Ausprägung wird mit dem Begriff **Fütterstörung im Zusammenhang mit einer bestehenden medizinischen Erkrankung** bezeichnet. Diese treten gemäss Chatoor et al. hauptsächlich im Zusammenhang mit gastroösophagealem Reflux und Atem- oder Herzerkrankungen auf. Auch eine Nahrungsmittelallergie kann ursächlich vorhanden sein. Fütterstörung im Zusammenhang mit einer bestehenden medizinischen Erkrankung können in jedem Alter das erste Mal auftreten und kennzeichnen sich dadurch, dass der Beginn der Nahrungsaufnahme unauffällig ist und erst nach einigen Bissen das Kind ein Unwohlsein in Form von Stress und Schmerz empfindet. Dieses Unwohlsein (Disstress) kann sich durch Überstrecken des Kopfes und des Oberkörpers, Weinen oder durch Nahrungsverweigerung zeigen. Eine medizinische Behandlung der Grundproblematik verbessert die Symptome der frühkindlichen Essstörung, aber beseitigt sie nicht vollständig, sodass eine zusätzliche Behandlung der frühkindlichen Essstörung notwendig ist (Chatoor, 2021).

3. Tabelle Ergebnisse Recherche

Ergebnisse der Recherche an den Hochschulen zu Therapiemethoden und-materialien

Fachbereich Logopädie					
Institution	Anfrage an:	Weiterleitung an:	Informationen zu Therapiemethoden frühkindliche Essstörung mit und ohne ASS	Informationen zu Therapiematerial frühkindliche Essstörung mit und ohne ASS	Andere Hinweise z.B. Recherche- oder Literaturhinweise
HfH	Didaktisches Zentrum, Doris Albertin	-	Keine Informationen gefunden	Keine Informationen gefunden	-
SHLR	Mediathek PH St. Gallen	Rechercheberatung	Keine explizite Rückmeldung, Verweis auf Literaturrecherche	Keine explizite Rückmeldung, Verweis auf Literaturrecherche	-Hinweis auf Rechercheportal swisscovery -Einschätzung, dass in Werken zum Thema ASS auch Essstörungen behandelt werden, umgekehrt eher weniger -passende Literaturhinweise durch angepasste Suche in swisscovery
SHLR	Regionales didaktisches Zentrum Rohrschach	-	-	-	(keine Rückmeldung erhalten)
Universität Freiburg	Bibliothek für Sonderpädagogik	-	Keine Informationen gefunden	Keine Informationen gefunden	-

FHNW	Bibliothek Mutzeng, Fachreferent Pädagogik und Medienbe- ratung	-	Keine explizite Rückmeldung, Verweis auf Literaturrecherche	Keine explizite Rückmeldung, Verweis auf Literaturrecherche	-Hinweis auf Rechercheportal swisscovery -Empfehlung, bei der eigenen Hochschule Tipps für Recherche zu holen
Fachbereich Ergotherapie					
Institution	Anfrage an:	Weiterleitung an:	Informationen zu Therapiemethoden frühkindliche Essstörung mit und ohne ASS	Informationen zu Therapiematerial frühkindliche Essstörung mit und ohne ASS	Andere Hinweise z.B. Recherche- oder Literaturhinweise
ZHAW	Bibliothek ZHAW	-	Keine explizite Rückmeldung, Verweis auf Literaturrecherche	Keine explizite Rückmeldung, Verweis auf Literaturrecherche	-Hinweise auf Suchportale, die nur im Netzwerk der ZHAW zugänglich sind (Datenbanken der Gesundheit) -Hinweis auf Rechercheportal swisscovery und google scholar -Empfehlung für Suchbegriffe: occupational therapy, eating disorder, feeding problems, feeding difficulties, child, autism spectrum disorder
ZHAW	Institut Ergotherapie	Modulverant- wortliche für den Bereich «Betätigung im frühen Lebensalter»	Zu wenig Wissen über das Krankheitsbild	Zu wenig Wissen über das Krankheitsbild	-

Fachbereich Psychologie					
Institution	Anfrage an:	Weiterleitung an:	Informationen zu Therapiemethoden frühkindliche Essstörung mit und ohne ASS	Informationen zu Therapiematerial frühkindliche Essstörung mit und ohne ASS	Andere Hinweise z.B. Recherche- oder Literaturhinweise
UZH	UB Psychologie	Fachreferentin /Liaison Librarian Psychologie, Psychiatrie und Soziale Arbeit, ZB	Keine explizite Rückmeldung, Verweis auf Literaturrecherche	Keine explizite Rückmeldung, Verweis auf Literaturrecherche	-Hinweis auf Rechercheportal swisscovery, PubMed, PsycInfo, Psycindex -Empfehlung direkte Anfrage bei Sekretariaten von Therapiezentren/ Forschungsinstitutionen
Weiterbildungsangebote					
Institution	Anfrage an:	Weiterleitung an:	Informationen zu Therapiemethoden frühkindliche Essstörung mit und ohne ASS	Informationen zu Therapiematerial frühkindliche Essstörung mit und ohne ASS	Andere Hinweise z.B. Recherche- oder Literaturhinweise
CAS Ess-, Trink- und Schlucktherapie bei Kindern	Dr. Daniela Bühler	-	-Input zur therapeutischen Beziehung und zur Angstreduzierung beim Kind -allgemeine Themen: Vertrauen in die eigene Wirksamkeit als Therapeutin, Erwartungshaltungen Eltern und die therapeutische Beziehung, Faktoren beim Kind und den Eltern erarbeitet, kindgeführte Therapie, Psychoedukation für Eltern, kinderfreundliche Organisation beschrieben (aktive Tools, attraktive Lebensmittel, kleine	-Materialien für Therapie sensorische Hypersensibilität: Farbige Raffeln, Reiben, Pressen, Ausstechförmchen, Apfelschäler, spezielle Kinderteller und -besteck, Spiesschen, Stäbchen. -unterschiedliche Lebensmittel wie z.B. schnell schmelzende, knusprige Esswaren oder sonst interessante Lebensmittel. -Im CAS werden keine spezifischen Materialien für Kinder mit ASS vermittelt. (Vollständige Antwort ist bei der Autorin einsehbar.)	Viele konkrete Hinweise auf therapeutisches Vorgehen (Methoden und Materialien) werden im CAS vermittelt. Allgemeine Faktoren sind auch wichtig! Beziehungsaufbau, Angstreduktion, Umgang mit Erwartungshaltung der Eltern etc. Viele methodische Herangehensweisen für Therapie von frühkindlichen Essstörungen mit dem Leitsymptom selektive Nahrungsaufnahme werden beschrieben. Diese müssen überprüft werden, ob sie auch für Kinder mit ASS geeignet sind.

			<p>Portionen, Peer Modeling usw.)</p> <p>-«Food Chaining» nach Cheri Fraker</p> <p>-Playpicknick: Gruppenangebot für Kinder im Alter von 0-2</p> <p>-Esslernschule für Kinder von 2-4</p> <p>-Im CAS werden keine spezifischen Methoden für Kinder mit ASS vermittelt. (Vollständige Antwort ist bei der Autorin einsehbar.)</p>		<p>Hinweise zur Arbeit an der Desensibilisierung, «geleitetes Experimentieren», «Food Chaining» by Cheri Fraker, Playpicknick, Esslernschule für Kinder von 2-4, andere Wege gehen – unerwartetes tun, Schutzstrategien</p>
Autismus und Essstörungen	Dr. Brita Schirmer	-	<p>Keine explizite Rückmeldung, Kritik an der starken Eingrenzung des Themas</p> <p>Verweis darauf, dass Inhalte in Ihrer Weiterbildung behandelt werden.</p>	<p>Keine explizite Rückmeldung, Kritik an der starken Eingrenzung des Themas</p> <p>Verweis darauf, dass Inhalte in Ihrer Weiterbildung behandelt werden.</p>	<p>-Hinweis auf Komplexität des Störungsbildes «es gibt nicht die eine Methode»</p> <p>-Informationen zu autismusbedingten Ursachen für die häufigsten Auffälligkeiten im Essverhalten teilt sie in ihrer Weiterbildung mit</p>
Get permission institute	Marsha Dunn Klein, Kontakt über Dr. Daniela Bühler		<p>Weiterführende Literaturtipps und Hinweise auf Organisationen</p>	<p>Weiterführende Literaturtipps und Hinweise auf Organisationen</p>	<p>Organisationen: www.getpermissioninstitute.com RD's for Neurodiversity.com has classes that are interesting. Reframing Autism is a no profit in Australia that looks at autism from a neurodiversity lens. Literaturtipps: Barry Prizant: “Uniquely Human”</p>

					<p>Mona Delahook: "Brain Body Parenting" (supports a sensory and emotional view of behaviour) "Beyond Behaviors"</p> <p>Kelly Mahler: "Interoception"</p> <p>Meg Proctor: www.learnplaythrive.com -> podcast Two Sides of the Spectrum</p>
Weitere Institutionen					
Institution	Anfrage an:	Weiterleitung an:	Informationen zu Therapiemethoden frühkindliche Esstörung mit und ohne ASS	Informationen zu Therapiematerial frühkindliche Esstörung mit und ohne ASS	Andere Hinweise z.B. Recherche- oder Literaturhinweise
Kinderhospital Zürich	Susanne Rellstab	Anja Schönenberger	<p>Verhalten/Interaktion: Kinder nicht zum Essen zwingen</p> <p>Sensorischen Integration: Hypersensibilität zeigt sich nicht nur im oralen Bereich</p> <p>Food Chaining: Um langsam von einer Konsistenz zur nächsten zu kommen.</p> <p>Bei Kindern mit ASS: «Wahrscheinlich sollte UK miteinbezogen werden.» sie habe jedoch keine Erfahrung damit, Hinweis auf Logopäd*innen mit Erfahrung mit UK (Vollständige Antwort ist bei der Autorin einsehbar.)</p>	<p>-Materialien nach Interesse des Kindes auswählen</p> <p>-gleiche Materialien für Kinder mit und ohne ASS</p> <p>-z.B. für SI an den Händen mit einem Kastanienbad beginnen. (Kastanien geben einen klaren Input.) Mit der Zeit auf feinere Materialien wie z.B. Aprikosensteine oder Bohnen wechseln (Vollständige Antwort ist bei der Autorin einsehbar.)</p>	Fallführung liegt meistens bei der Logopäd*in

Psychiatrische Universitätsklinik Zürich Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie: Fachstelle Autismus Frühintervention	Leitende Psychologin KJPP	Leitende Psychologin intensive Frühintervention	Angewandte Verhaltensanalyse	-	Hinweis auf Weiterbildungsangebot in ihrem Fachbereich und Literaturhinweis. Full article: Prioritizing choice and assent in the assessment and treatment of food selectivity (tandfonline.com) Treating Food Selectivity Without Tears (7 CEUs) - FTF Behavioral Consulting (ftfbc.com)
--	---------------------------------	---	------------------------------	---	--

4. Onlinefragebogen

4.1 Leerer Fragebogen

Logopädie für Kinder mit frühkindlicher Essstörung und ASS

Liebe Teilnehmer*in,

mein Name ist Tatjana Hottarek und ich studiere Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich, wie Kinder mit einer frühkindlichen Essstörung und ASS ab dem Frühbereich in der Logopädie unterstützt werden können. Ich möchte Ihnen hierzu gerne ein paar Fragen stellen.

Der Fokus der Arbeit liegt auf frühkindlichen Essstörungen mit dem Leitsymptom selektive Nahrungsaufnahme bei oraler Hypersensibilität. Für eine bessere Lesbarkeit wird im Fragebogen für dieses Phänomen der Begriff selektive Nahrungsaufnahme verwendet. Bezieht sich eine Frage spezifisch auf eine begleitende orale Hypersensibilität, wird dies erwähnt.

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich ca. 10-15 Minuten Zeit nehmen könnten, um den Fragebogen auszufüllen.

In dieser Umfrage sind 19 Fragen enthalten.

Logopädie für Kinder mit frühkindlicher Essstörung und ASS

Wie würden Sie die Arbeit mit Kindern mit selektiver Nahrungsaufnahme allgemein in wenigen Worten beschreiben?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Haben Sie Erfahrung in der Therapie von Kindern mit selektiver Nahrungsaufnahme und ASS? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Hinweis:

Sie können den Fragebogen auch bearbeiten, wenn Sie bisher keine oder sehr wenige Kinder mit selektiver Nahrungsaufnahme und einer Autismus-Spektrum-Störung in der Therapie begleitet haben. Die weiteren Fragen können Sie auch mit hypothetischen Überlegungen dazu ausfüllen. Ihre Erfahrungen und Überlegungen sind für meine Arbeit ebenso wertvoll.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein' bei Frage ' [Q02]' (Haben Sie Erfahrung in der Therapie von Kindern mit selektiver Nahrungsaufnahme und ASS?)

Therapieplanung

Die folgenden Fragen beschäftigen sich damit, wie Sie die Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme aufbauen und ich interessiere mich für Ihre Therapiemethoden.

Passen Sie ganz allgemein Ihr therapeutisches Vorgehen an, wenn ein Kind zusätzlich zur frühkindlichen Essstörung eine ASS-Diagnose hat?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Wie passen Sie Ihr therapeutisches Vorgehen an?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage ' [Q03]' (Passen Sie ganz allgemein Ihr therapeutisches Vorgehen an, wenn ein Kind zusätzlich zur frühkindlichen Essstörung eine ASS-Diagnose hat?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

An welchen Therapiebereichen arbeiten Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme? Wie häufig sind diese Bereiche Teil Ihrer Therapie? *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	häufig	immer
Formulierung von Fütter- und Essensregeln	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beratung zu Anpassungen der Esssituation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Positionierung/ Haltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sensorische Integrationstherapie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Desensibilisierung der oralen Hypersensibilität	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einführung neuer Nahrungsmittel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Umgang mit Essutensilien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oralmotorische Entwicklung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erstellen eines Ernährungsplans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Abbau von Ängsten bezüglich dem Essen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vielleicht arbeiten Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme an weiteren Therapiebereichen, die oben nicht aufgeführt sind. Falls dies so ist, welche sind das?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Welche Methoden setzen Sie bei der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme ein? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Handlungsorientierte Therapie (z.B. durch gemeinsame Zubereitung einer Mahlzeit)
- Einsatz von Identifikationsfiguren (z.B. Einführen von neuen Nahrungsmitteln mithilfe einer Handpuppe)
- Einbeziehen von Peers mit unauffälligem Essverhalten (z.B. gemeinsames Picknick)
- Systematische Desensibilisierung (z.B. angelehnt an "Probier doch mal!" oder "stimulus and demand fading")
- Erstellen von Ablaufplänen für Mahlzeiten (z.B. angelehnt an den TEACCH-Ansatz)
- Spielorientierte Methoden (z.B. Lebensmittel spielerisch kennenlernen)
- Erarbeiten von Probier- und Schutzstrategien (z.B. ausspucken, Wasser trinken)
- Gelenkte Vorstellungen (z.B. in der Phantasie einen unbekanntem Geburtstagskuchen probieren)
- Sensorische Integrationstherapie (z.B. Kastanienbad für die Hände, langsames Schaukeln oder leise Musik)
- Positive Verstärkung (z.B. Kind erhält beliebtes Spielzeug nach einem Bissen Nahrung)
- Unterstützte Kommunikation (z.B. Piktogramme oder ein Talker)
- Sonstiges:

Nutzen Sie für die Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme Inhalte aus dem Buch «Probier doch mal!» von Lori Ernsperger und Tania Stegen-Hanson? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

Aufgrund Ihrer therapeutischen Erfahrung mit Inhalten des Buches «Probier doch mal!»: Wie hilfreich schätzen Sie diese auf einer Skala von 1 bis 5 ein?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage ' [Q08]' (Nutzen Sie für die Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme Inhalte aus dem Buch «Probier doch mal!» von Lori Ernspurger und Tania Stegen-Hanson?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1	2	3	4	5
"Probier doch mal!"	<input type="radio"/>				

Nutzen Sie für die Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme die Methode «Food Chaining» von Cheri Fraker? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

Aufgrund Ihrer therapeutischen Erfahrung mit der Methode «Food Chaining» von Cheri Fraker: Wie hilfreich schätzen Sie diese auf einer Skala von 1 bis 5 ein?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage ' [Q10]' (Nutzen Sie für die Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme die Methode «Food Chaining» von Cheri Fraker?)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1	2	3	4	5
"Food Chaining"	<input type="radio"/>				

Therapiematerial

Ich interessiere mich für Ihre Erfahrung mit Therapiematerialien und Nahrungsmitteln, die sich Ihrer Meinung nach gut für die Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme eignen.

Welche dieser Materialien nutzen Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Besteck mit unterschiedlicher Oberfläche (z.B. Sensolöffel von Novafon oder Duo Spoon TM)
- Kausäckchen oder Kaurohr
- Spiesschen oder Stäbchen
- Spuckeimer
- Material, welches für das Kind einen beruhigenden sensorischen Input gibt (z.B. Pop Fidget, Stressbälle oder Regenrohr)
- Tischset mit Symbolen (z.B. von Metacom)
- Kauwerkzeuge mit Vibration (z.B. Z-Vibe von ARK)
- Kauhilfen (z.B. Kauketten oder Kauringe)
- Sonstiges:

Welche Nahrungsmittel nutzen Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Trockene Nahrungsmittel (z.B. Cracker)
- Feuchte Nahrungsmittel (z.B. Brei)
- Schnell schmelzende Nahrungsmittel (z.B. Mais Pops)
- Nahrungsmittel mit wenig Geschmacksreizen (z.B. Brot)
- Nahrungsmittel mit viel Geschmacksreizen (z.B. Oliven)
- Bevorzugte Speisen des Kindes
- Sonstiges:

Welche Nahrungsmittel eignen sich aus Ihrer Erfahrung besonders gut für die Therapie von Kindern mit oraler Hypersensibilität?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Angaben zu Ihrer Person

Für die Auswertung des Fragebogens möchte ich Sie gerne darum bitten, mir einige Informationen zu Ihrem beruflichen Hintergrund mitzuteilen. Die Daten werden vertraulich behandelt und nach der Auswertung des Fragebogens wieder gelöscht.

Wie viele Jahre arbeiten Sie schon als Logopäd*in? *

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wie viele Kinder mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme haben Sie in dieser Zeit unterstützt? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- <5
- 5-10
- 10-20
- >20

Wie sind Sie zu Ihrem Wissen über Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme gekommen?

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Weiterbildung aus dem Bereich Ess-, Trink- und Schluckstörungen
- Weiterbildung aus dem Bereich Autismus-Spektrum-Störungen
- Eigenes Literaturstudium
- Erkenntnisse aus der praktischen Erfahrung

Sonstiges:

Gibt es noch etwas, das Sie gerne ergänzen oder rückmelden möchten?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Online-Befragung. Ich freue mich sehr, dass ich Ihr Wissen in meine Arbeit einbeziehen darf. Für Fragen oder weitere Rückmeldungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und wünsche Ihnen eine gute Zeit.

Herzliche Grüße,
Tatjana Hottarek

4.2 Kategorienzuordnung für die Auswertung der offenen Fragen

Q01: Wie würden Sie die Arbeit mit Kindern mit selektiver Nahrungsaufnahme allgemein in wenigen Worten beschreiben?

Nr.	Antwort	Kategorien
1	Ich finde die Arbeit sehr sinnvoll und es ist für mich immer ein Gewinn, wenn meine Arbeit einem Kind hilft zu essen. Ebenfalls schätze ich die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern sehr. Sie zeigen sich meist sehr offen und vertrauen auf meine Kompetenz. Der Moment, in dem sie Loslassen können und sich weniger Sorge machen ist immer schön.	1, 2, 12
2	Kinder, die nur wenige Nahrungsmittel essen, tun dies aus unterschiedlichen Gründen. Meiner Meinung nach ist sehr wichtig zu verstehen, was das Kind dazu bewegt selektiv zu essen und von dort aus das Spektrum meist kleinschnittig zu erweitern.	15, 16
3	das Einlassen auf eine Therapie mit einem Menschen, der komplett andere Wahrnehmung/Wahrnehmungsverarbeitung hat erachte ich als sehr anspruchsvoll und es braucht viel Offenheit von Vorgefertigten Meinungen abzuweichen und dem Kind (mit seiner Wahrnehmung) einen grossen Teil der Führung zu überlassen.	3, 8, 9
4	anspruchsvoll, da bei den Eltern oft ein hoher Leidensdruck besteht und der Alltag für sie allgemein sehr belastend ist	3, 13
5	intensiv, viel Austausch und Anleitung der Eltern, benötigt viel Geduld und Ausdauer, in Berührung kommen und Interaktionen mit Lebensmittel anbieten	6, 10, 11, 12
6	Braucht Geduld, Elternarbeit und -Aufklärung zentral	10, 12
7	anspruchsvoll, da bei den Eltern oft ein grosser Leidensdruck besteht und der Alltag mit einem Kind mit ASS oft sehr belastend ist	3, 13
8	sehr herausfordernd und komplex Ansätze wie GAPS Ernährung finde ich sehr spannend	3, 4, 5
9	schwierig, weil die Tagesformen der Kinder sehr vom Problem der mangelnden Nahrungsaufnahme abhängig ist.	3
10	spannend, herausfordernd	3, 5
11	komplex	4
12	langwierig, braucht Geduld, ein immer wieder Ausprobieren und Herantasten, Veränderung von manchmal auch sehr starren Gewohnheiten, gemeinsames Entdecken	10, 11,
13	ängstlich und unerfahren in der oralen Wahrnehmung	16
14	herausfordernd , interessant, langwierig	3, 5,11
15	auf und ab	14
16	Kinder mit selektiver Nahrungsaufnahme haben häufig auch eine allgemeine taktil-kinästhetische Hypersensibilität. Diese muss für einen Therapieerfolg berücksichtigt werden. In der Regel haben die Kinder wenig eigene Erfahrung in der Zubereitung von Nahrung und der selbständigen Nahrungsaufnahme. In den Familien nehmen diese Kinder selten an "geregelten" Esssettings teil.	16
17	Die Arbeit braucht Fachwissen, Geduld, Einfühlungsvermögen aber Konstanz und Klarheit. Die Arbeit beginnt bei den Eltern / Bezugspersonen.	7, 8, 10, 12
18	Es ist eine Arbeit, die viel mit taktilem Desensibilisierung einhergeht. Zuerst über die Hände, Füsse, Körper ...dann orofazial. Elternarbeit spielt sehr grosse Rolle. Wissen und Sicherheit vermitteln.	12, 16
19	herausfordernd	3

20	ausprobieren was geht, in keinen Schritten Fähigkeiten der Nahrungsaufnahme erweitern, viele Wiederholungen der Konsistenzen	15, 16
21	interessant, da man neue Wege/Lösungen suchen muss	5
22	eine Arbeit, die viel Geduld, Langmut erfordert und eine enge Begleitung der Eltern einschliesst. Hier braucht es viel Aufklärungsarbeit. Food Chaining braucht Zeit, es ist eine assoziative Vorgehensweise nötig, was herausfordernd sein kann. Es sind meist Kleinstschritte auf dem Weg zum Ziel. Es braucht aus meiner Sicht unbedingt beides: Therapie mit dem Kind und Beratung der Eltern.	3, 10, 11, 12, 15
23	Die Kinder zeigen klare Vorliebe für ganz bestimmte, oft wenige Nahrungsmittel (teils sogar auf einen Hersteller beschränkt) und lehnen Varianten oder Neues ab.	16
24	Ich nehme keine Kinder mit selektiver Nahrungsaufnahme nur mit Kommunikationsstörungen.	16

Kategorien:

- 1 Bereichernd (wertschätzende Rückmeldungen der Eltern, schön wenn Therapie erfolgreich)
- 2 Wichtig (wichtig, sinnvoll)
- 3 Anspruchsvoll (anspruchsvoll, herausfordernd, schwierig)
- 4 komplex
- 5 Spannend (spannend, interessant)
- 6 Intensiv
- 7 Braucht viel Fachwissen
- 8 Braucht viel Einfühlungsvermögen (Einfühlungsvermögen, sich auf andere Wahrnehmung einlassen)
- 9 braucht viel Offenheit
- 10 braucht viel Geduld
- 11 braucht viel Ausdauer (Ausdauer, langwierig, Langmut)
- 12 braucht viel Elternarbeit (viel Elternarbeit, intensive Zusammenarbeit mit den Eltern)
- 13 hoher Leidensdruck der Eltern wahrnehmbar
- 14 auf und ab
- 15 kleinschrittiges Arbeiten wichtig
- 16 Anderes

Q04: Wie passen Sie Ihr therapeutisches Vorgehen an?

Nr.	Antwort	Kategorie
1	Ich versuche weniger Ablenker im Therapiezimmer zu haben, eine ruhige Atmosphäre zu schaffen.	2
2	Ich benutze sehr häufig unterstützend Piktogramme, halte mich an klare, vorhersehbare Abläufe und gehe sehr kleinschrittig vor.	1, 4, 7
3	Kindl. Vorlieben erfassen noch kleinere Schritte gehen, viel Konstanz, viel Sicherheit Vertrauen in Veränderung aufbauen	1, 4, 12
4	das kommt auf das Entwicklungsalter und die Wahrnehmungsbesonderheiten des Kindes sowie auf die Ressourcen der Familie und der Kita an	6, 8, 9
5	kognitive Strategien und Verhaltensmodifikation funktionieren mit diesen Kindern meist nicht z.b. das Konzept des „mutig- sein“ und etwas probieren können. Oft sind sensorische Probleme, bzw. eine veränderte Wahrnehmung schwierig zu beeinflussen	8
6	ich biete etwas an, Cracker, Nüsse, Früchte, Brot, in Absprache mit den Eltern	12

7	da ich im Umfeld einer heilpädagogischen Schule arbeite, ist der Hauptfokus meist die Kommunikation, das Essthema ist für die externen Kinder und ihre Eltern meist zweitrangig. Meist findet also eher eine Elternsupervision statt.	3
8	Verwendung von vertrauten Lebensmitteln, um in eine Interaktion zu kommen. Später ist Ausbau hin zu eher unvertrauten Lebensmitteln möglich. Gemeinsames Handeln mit den Lebensmitteln/ Gegenständen, um eindeutige Spürerfahrungen zu vermitteln. Z.Bsp.: eine Orange halbieren und auspressen, dabei immer wieder probieren, ob das Kind ein bisschen probieren möchte. Gestaltung der Therapiesituation: stabile Sitzposition in einer Nische, um viel Stabilität zu geben, wenig Ablenkung (v.a. visuell) im Raum, je nach Entwicklungsstand des Kindes die Komplexität der Situation gestalten (ist alles bereist im Sichtfeld oder müssen wir etwas aus einem Schrank/ anderen Zimmer holen etc.)	2, 4, 6, 12
9	strukturiert arbeiten, viele Wiederholungen mit Gegenständen/ Objekten, weniger verbale Reaktionen erwarten dafür mehr auf Interaktion fokussieren.	4, 5, 10
10	- genaues Hinschauen, wie viel Anteil autistische Verhaltensweisen, Wahrnehmungsbesonderheiten oder physiologische Auffälligkeiten in der Nahrungsaufnahme sind - evtl. Strukturierung der Therapie durch TEACCH (Raum, Zeit, Tätigkeit) - gut abklären, was Kind wo isst, da dies sehr unterschiedlich sein kann	4, 11, 12
11	Spektrumsensible Approaches	12
12	Der orofaziale Raum wird "vorsichtiger", "kleinschrittiger" stimuliert. Die Eltern werden bezogen auf die Nahrungsaufnahme viel intensiver beraten.	1, 3
13	Intensive Gespräche mit den Bezugspersonen / Eltern. Was bedeutet Essen für die Familie, für das Kind. Fokus weg vom Essen, von einem "Muss" zu Freude und Natürlichkeit. Alle Ess-Tageszeiten müssen mit Freude und Gelassenheit gestaltet werden.	3
14	Eltern muss mitgeteilt werden, was im Rahmen einer ASS-Diagnose zur Essstörung dazugehört.	3
15	Beratung der Eltern	3
16	wie bereits beschrieben muss man hier die Eltern stark begleiten, weil das Kind aus guten Gründen wahrscheinliche längere Zeit nicht rasch neue Lebensmittel aufbaut. Ich arbeite stark lösungs- und ressourcenorientiert und bestärke die Eltern in dem, was bereits funktioniert und was sie selber erreicht haben. Meistens entspannt sich auch der Druck der Eltern auf das Kind dadurch und das Kind kann in seinem Tempo seine Schritte machen.	3

Kategorien Q04:

- 1 kleinschrittiges Vorgehen
- 2 Ablenkung reduzieren
- 3 Beratung der Eltern
- 4 Strukturierung der Therapie (vorhersehbare Abläufe, Strukturierung, Konstanz, Stabilität)
- 5 Fokus auf der Interaktion und weniger auf der verbalen Kommunikation
- 6 Entwicklungsalter berücksichtigen
- 7 Einsatz von UK (z.B. Piktogrammen)
- 8 Wahrnehmungsbesonderheiten beachten
- 9 Ressourcen der Familie und Betreuungspersonen beachten
- 10 viele Wiederholungen
- 11 Symptome differenzieren (ASS-bezogen, wahrnehmungsbezogen, physiologisch)
- 12 Anderes (Antwort, die ein allgemeines Vorgehen beschreiben)

Q06: Vielleicht arbeiten Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme an weiteren Therapiebereichen, die oben nicht aufgeführt sind. Falls dies so ist, welche sind das?

Nr.	Antwort	Kategorie
1	Stärkung des kindlichen Selbstvertrauens / ich überlasse dem Kind die Kontrolle, da dies sehr wichtig für sie ist / versuche Lebensmittel spielerisch einzusetzen, so dass die Kinder neue Dinge ausprobieren können und nicht unter Druck geraten, dass sie etwas essen müssten	1, 2, 10
2	Aufbau von Neugierde, Lust und Freude am Essen	2
3	Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung nach dem Affolter-Modell	4
4	Kommunikation am Esstisch ermöglichen mit Mitteln der Unterstützten Kommunikation	6
5	Beratung der Eltern, individuelle Herangehensweise	12
6	Kommunikation, Sprachverständnis, Spielentwicklung	5, 7, 8
7	v.a. Kommunikation, viele unserer Kids sind hochautistisch, also oft mit UK	6
8	zubereiten von essen...	9
9	gespürte Interaktion mit der Umwelt des Kindes, um einen direkten Zusammenhang zwischen der Umwelt und dem Kind herzustellen (Ich habe Durst, darum öffne ich die Flasche und giese Wasser in den Becher etc.) Nahrungsaufnahme hat auch immer etwas mit Kommunikation und sozialen Regeln zu tun: Bsp.: Ich habe einen Apfel geschnitten. Möchte Mama auch ein Stück? Ich - Du, etwas teilen, warten, bis ich an der Reihe bin....	5, 11, 13
10	- Erfahrungen mit Lebensmitteln ausserhalb von Esssituationen (Mahlzeiten vorbereiten, Wahrnehmungsangebote, Handpuppe füttern, Play Picknick, ...)	10
11	Emotionale Stabilisierung des Familiensystems durch Anerkennung der herausfordernden Situation der Nahrungsaufnahme und (wenn gewünscht) Vernetzung mit anderen betroffenen Familien.	3, 14
12	Natürlichkeit, Freude, Genuss ohne zu übertreiben.	2
13	Ressourcen- und lösungsorientierte Beratung der Eltern Emotionsregulation der Eltern	3, 12

Kategorien Q06:

- 1 Stärkung des kindlichen Selbstvertrauens
- 2 Aufbau von Neugierde, Natürlichkeit, Lust oder Freude am Essen
- 3 Emotionale Stabilisierung des Familiensystems
- 4 Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung nach dem Affolter-Modell
- 5 Kommunikation mithilfe von unterstützter Kommunikation
- 6 Sprachverständnis
- 7 Spielentwicklung
- 8 Zubereitung von Nahrung
- 9 Vielfältige Erfahrungen mit Nahrungsmittel
- 10 Soziale Regeln
- 11 Beratung der Eltern

Q14: Welche Nahrungsmittel eignen sich aus Ihrer Erfahrung besonders gut für die Therapie von Kindern mit oraler Hypersensibilität?

Nr.	Antwort	Kategorien
1	Die beste Erfahrung habe ich mit Lebensmittel gemacht, die nicht zu stark schmecken und nicht zu viele Reize wecken. Danach richte ich mich nach den Lebensmittel, die das Kind bereits essen kann und arbeite von da.	1, 2, 11
2	zu Beginn trockene Nahrungsmittel	3
3	Esswaren müssen sich verändern lassen können. Ich gehe immer von den Lebensmitteln aus, die das Kind bereits mitbringt, d.h. jedes Lebensmittel eignet sich besonders gut! (es kommt nur auf das Kind drauf an und natürlich seine Eltern)	2, 4, 10, 11
4	sehr individuell, ich erstelle zu Beginn eine Liste mit den Eltern und diese sind sehr unterschiedlich	10, 11
5	trockene Nahrungsmittel (Cracker) oder homogene Textur (Brei, Smoothies) - keine gemischten Konsistenzen	3, 5
6	das ist sehr individuell	11
7	süßes in Form von Trockenfrüchten	6
8	Das ist individuell verschieden, da ja oft bestimmte Kategorien von Lebensmitteln, Konsistenzen, Farben oder Geschmacksrichtungen abgelehnt werden	11
9	eher feste, gut zu umfassende Gemüse- und Obstsorten wie Apfel, Gurke, Zucchini, Orange, Birne, Peperoni etc., manchmal auch Nüsse, Milch- und Brotprodukte, abhängig vom Kind,	3, 13, 14
10	- Kommt darauf an, was das Kind schon isst: Nimmt es z.B. insbesondere trockene, knusprige Nahrungsmittel zu sich, werden ähnliche Esswaren angeboten (z.B. Knäckebrötchen - Zwieback und nicht gleich Gurke).	2
11	Obst, Gemüse, Salz, Maggi, Würzen, Sojasosse, Ketchup, Mayo, Caotinpulver, Schleckstengel,	6, 7, 9, 13
12	Je nach Kind: entweder sehr intensive und harte Esswaren oder Brei und mild.	1, 3, 11
13	Knackige Nahrungsmittel	3
14	Obst und Gemüse, das in verschiedenen Konsistenzen oral verarbeitet werden kann. Bspw. Karotte, Apfel, Kartoffel usw.	4, 13
15	feste Kost, Cracker, Salziges, Saures. Klare, immer gleiche Geschmäcker, die für das Kind vorhersehbar sind.	3, 7, 8, 12, 13

Kategorien Q14:

1. Reizarme Nahrungsmittel (nicht zu stark schmecken, nicht zu viele Reize, mild)
2. Lebensmittel, die das Kind schon akzeptiert
3. Trockene Nahrungsmittel (trocken, knackig, hart, fest, z.B. Nüsse, Cracker oder Brot)
4. Nahrungsmittel, die sich in ihrer Konsistenz gut verändern lassen
5. Nahrungsmittel mit homogener Textur
6. Süßes (z.B. Trockenfrüchte, Lollipop)
7. Salziges (Salz, Maggi, Salziges)
8. Saures
9. Nahrungsmittel für Geschmacksveränderungen (z.B. Maggi, Sojasauce, Ketchup, Caotinpulver)
10. Nach den Wünschen der Eltern
11. Individuell
12. Vorhersehbare Geschmäcker
13. Obst oder Gemüse
14. Milchprodukte

Q18: Gibt es noch etwas, das Sie gerne ergänzen oder rückmelden möchten?

Nr.	Antwort	Kategorien
1	Bei Kindern mit ASS im Frühbereich liegt der Hauptfokus in der Therapie mehrheitlich im Bereich der Entwicklung der kommunikativen Fähigkeiten- die Therapie der Ernährungsschwierigkeiten/selektiven Nahrungsaufnahme ist mehrheitlich zweitrangig & mangels Zeit und intensiver Berstung der Eltern, sehr schwierig um zu setzen. Auch stellt sich die Frage, wie fest wir in dieses Thema bei neurodivergenten Kindern mit verhaltenstherapeutischen Massnahmen eingreifen dürfen oder ob wir ein Stück weit insbesondere die sensorische Andersartigkeit als Realität akzeptieren müssen und da unsere Ansicht über „normales“ Essverhalten nicht als Masstab setzen dürfen. Jedoch stellt sich mir durch die Auseinandersetzung mit GAPS die Frage, wie stark eine selektive Nahrungsaufnahme das Resultat eines grossen Ungleichgewichts im Darm und einer Nahrungsbestandteil-Unverträglichkeit ist, die dazu führt, dass diese Kinder besonders selektiv essen. Dies gilt weiter zu studieren- es gibt auch schon sehr interessante Forschung dazu. Danke für diese sehr interessante Bachelor Arbeit! Ich bin sehr interessiert diese dann zu lesen!	
2	Bin gerade dabei, den CAS zum Thema abzuschliessen. Fand es als Mutter vor 16 Jahren relativ schwierig, Unterstützung zu bekommen (selbst als Fachfrau waren mir die Angebote nicht bekannt, Mütterberatung hat mich nicht weiterverwiesen, war eher kontraproduktiv). So richtig aufgeplopt ist das Thema in den letzten 4 Jahren an meinem Arbeitsplatz in der HP-Schule mit vielen hochautistischen Kids, die <20 betreffen die vergangenen Jahre. Die o.g.Bücher kannte ich nicht, werde ich sofort besorgen, danke für den Tipp!	
3	es fehlt mir der entwicklungspsychologische und entwicklungspsychologische aspekt	
4	Liebe Tatjana wir haben uns immer wieder mal an der HfH gesehen bei diversen Modulen. Ich war in der AGM Logopädie. Du hast ein spannendes Thema gewählt. Wünsche Dir viel Erfolg bei Deiner Bachelorarbeit. Liebe Grüsse Isabel Knechtel	
5	Vielen Dank für die Befragung Ich war mir bei der Skalierungsfrage unsicher, welche Zahl welche Bedeutung hat. Deshalb habe ich 3 angegeben.	
6	Die innere Sicherheit der Bezugspersonen ist für die Kinder sehr wichtig.	
7	Ich arbeite in diesem Bereich immer eng mit anderen Berufsgruppen zusammen (Ergo, HFE). Diese arbeiten dann z.B. verstärkt an der sensorischen Integration	

4.3 Vollständige Ergebnisse Onlinefragebogen

Ergebnisse

Umfrage 768544

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	44
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	44
Anteil in Prozent:	100.00%

Zusammenfassung für Q01

Wie würden Sie die Arbeit mit Kindern mit selektiver Nahrungsaufnahme allgemein in wenigen Worten beschreiben?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	25	56.82%
Keine Antwort	14	31.82%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	5	11.36%

ID	Antwort
6	Ich finde die Arbeit sehr sinnvoll und es ist für mich immer ein Gewinn, wenn meine Arbeit einem Kind hilft zu essen. Ebenfalls schätze ich die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern sehr. Sie zeigen sich meist sehr offen und vertrauen auf meine Kompetenz. Der Moment, in dem sie Loslassen können und sich weniger Sorge machen ist immer schön.
10	Kinder, die nur wenige Nahrungsmittel essen, tun dies aus unterschiedlichen Gründen. Meiner Meinung nach ist sehr wichtig zu verstehen, was das Kind dazu bewegt selektiv zu essen und von dort aus das Spektrum meist kleinschnittig zu erweitern.
11	das Einlassen auf eine Therapie mit einem Menschen, der komplett andere Wahrnehmung/Wahrnehmungsverarbeitung hat erachte ich als sehr anspruchsvoll und es braucht viel Offenheit von Vorgefertigten Meinungen abzuweichen und dem Kind (mit seiner Wahrnehmung) einen grossen Teil der Führung zu überlassen.
12	anspruchsvoll, da bei den Eltern oft ein hoher Leidensdruck besteht und der Alltag für sie allgemein sehr belastend ist
13	intensiv, viel Austausch und Anleitung der Eltern, benötigt viel Geduld und Ausdauer, in Berührung kommen und Interaktionen mit Lebensmittel anbieten
14	Braucht Geduld, Elterarbeit und -Aufklärung zentral
15	anspruchsvoll, da bei den Eltern oft ein grosser Leidensdruck besteht und der Alltag mit einem Kind mit ASS oft sehr belastend ist
16	frühkindliche Essstörung und ASS
17	Das müssen Sie im Rahmen ihrer Arbeit definieren. sehr herausfordernd und komplex.
18	Ansätze wie GAPS Ernährung finde ich sehr spannend schwierig, weil die Tagesformen der Kinder sehr vom Problem der mangelnden Nahrungsaufnahme abhängig ist.
19	spannend, herausfordernd
20	komplex
21	langwierig, braucht Geduld, ein immer wieder Ausprobieren und Herantasten, Veränderung von manchmal auch sehr starren Gewohnheiten, gemeinsames Entdecken
22	ängstlich und unerfahren in der oralen Wahrnehmung
24	herausfordernd , interessant, langwierig
27	auf und ab
30	Kinder mit selektiver Nahrungsaufnahme haben häufig auch eine allgemeine taktil-kinästhetische Hypersensibilität. Diese muss für einen Therapieerfolg berücksichtigt werden. In der Regel haben die Kinder wenig eigene Erfahrung in der Zubereitung von Nahrung und der selbständigen Nahrungsaufnahme. In den Familien nehmen diese Kinder selten an "geregelten" Esssettings teil.
37	Die Arbeit braucht Fachwissen, Geduld, Einfühlungsvermögen aber Konstanz und Klarheit. Die Arbeit beginnt bei den Eltern / Bezugspersonen
39	Es ist eine Arbeit, die viel mit taktiler Desensibilisierung einhergeht. Zuerst über die Hände, Füsse, Körper ...dann orofazial. Elterarbeit spielt sehr grosse Rolle. Wissen und Sicherheit vermitteln.
40	herausfordernd
43	ausprobieren was geht, in keinen Schritten Fähigkeiten der Nahrungsaufnahme erweitern, viele Wiederholungen der Konsistenzen
44	interessant, da man neue Wege/Lösungen suchen muss
48	eine Arbeit, die viel Geduld, Langmut erfordert und eine enge Begleitung der Eltern einschliesst. Hier braucht es viel Aufklärungsarbeit. Food Chaining braucht Zeit, es ist eine assoziative Vorgehensweise nötig, was herausfordernd sein kann. Es sind meist Kleinschritte auf dem Weg zum Ziel. Es braucht aus meiner Sicht unbedingt beides:
51	Therapie mit dem Kind und Beratung der Eltern. Die Kinder zeigen klare Vorliebe für ganz bestimmte, oft wenige Nahrungsmittel (teils sogar auf einen Hersteller beschränkt) und lehnen Varianten oder Neues ab.
52	Ich nehme keine Kinder mit selektiver Nahrungsaufnahme nur mit Kommunikationsstörungen.

Zusammenfassung für Q02

Haben Sie Erfahrung in der Therapie von Kindern mit selektiver Nahrungsaufnahme und ASS?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (AO01)	23	52,27%
Nein (AO02)	5	11,36%
Keine Antwort	11	25,00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	5	11,36%

Zusammenfassung für Q03

Passen Sie ganz allgemein Ihr therapeutisches Vorgehen an, wenn ein Kind zusätzlich zur frühkindlichen Essstörung eine ASS-Diagnose hat?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Q03A1)	17	38,64%
Nein (Q03A2)	3	6,82%
Keine Antwort	8	18,18%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36,36%

Zusammenfassung für Q04

Wie passen Sie Ihr therapeutisches Vorgehen an?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	16	36.36%
Keine Antwort	1	2.27%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	27	61.36%

ID	Antwort
6	Ich versuche weniger Ablenker im Therapiezimmer zu haben, eine ruhige Atmosphäre zu schaffen.
10	Ich benutze sehr häufig unterstützend Piktogramme, halte mich an klare, vorhersehbare Abläufe und gehe sehr kleinschrittig vor.
11	KIndl. Vorlieben erfassen noch kleinere Schritte gehen, viel Konstanz, viel Sicherheit Vertrauen in Veränderung aufbauen
15	das kommt auf das Entwicklungsalter und die Wahrnehmungsbesonderheiten des Kindes sowie auf die Ressourcen der Familie und der Kita an
17	kognitive Strategien und Verhaltensmodifikation funktionieren mit diesen Kindern meist nicht z.B. das Konzept des „mutig- sein“ und etwas probieren können. Oft sind sensorische Probleme, bzw. eine veränderte Wahrnehmung schwierig zu beeinflussen
18	ich biete etwas an, Cracker, Nüsse, Früchte, Brot, in Absprache mit den Eltern
19	da ich im Umfeld einer heilpädagogischen Schule arbeite, ist der Hauptfokus meist die Kommunikation, das Essthema ist für die externen Kinder und ihre Eltern meist zweitrangig. Meist findet also eher eine Elternsupervision statt.
21	Verwendung von vertrauten Lebensmitteln, um in eine Interaktion zu kommen. Später ist Ausbau hin zu eher unvertrauten Lebensmitteln möglich. Gemeinsames Handeln mit den Lebensmitteln/ Gegenständen, um eindeutige Spürerfahrungen zu vermitteln. Z.Bsp.: eine Orange halbieren und auspressen, dabei immer wieder probieren, ob das Kind ein bisschen probieren möchte. Gestaltung der Therapiesituation: stabile Sitzposition in einer Nische, um viel Stabilität zu geben, wenig Ablenkung (v.a. visuell) im Raum, je nach Entwicklungsstand des Kindes die Komplexität der Situation gestalten (ist alles bereist im Sichtfeld oder müssen wir etwas aus einem Schrank/ anderen Zimmer holen etc.)
22	strukturierter arbeiten, viele Wiederholungen mit Gegenständen/ Objekten, weniger verbale Reaktionen erwarten dafür mehr auf Interaktion fokussieren
24	- genaues Hinschauen, wie viel Anteil autistische Verhaltensweisen, Wahrnehmungsbesonderheiten oder physiologische Auffälligkeiten in der Nahrungsaufnahme sind - evtl. Strukturierung der Therapie durch TEACCH (Raum, Zeit, Tätigkeit) - gut abklären, was Kind wo isst, da dies sehr unterschiedlich sein kann
27	Spektrumsensible Approaches
30	Der orofaziale Raum wird „vorsichtiger“, „kleinschrittiger“ stimuliert. Die Eltern werden bezogen auf die Nahrungsaufnahme viel intensiver beraten.
37	Intensive Gespräche mit den Bezugspersonen / Eltern. Was bedeutet Essen für die Familie, für das Kind. Fokus weg vom Essen, von einem „Muss“ zu Freude und Natürlichkeit. Alle Ess-Tageszeiten müssen mit Freude und Gelassenheit gestaltet werden.
39	Eltern muss mitgeteilt werden, was im Rahmen einer ASS-Diagnose zur Essstörung dazugehört.
45	Beratung der Eltern
48	wie bereits beschrieben muss man hier die Eltern stark begleiten, weil das Kind aus guten Gründen wahrscheinliche längere Zeit nicht rasch neue Lebensmittel aufbaut. Ich arbeite stark lösungs- und ressourcenorientiert und bestärke die Eltern in dem, was bereits funktioniert und was sie selber erreicht haben. Meistens entspannt sich auch der Druck der Eltern auf das Kind dadurch und das Kind kann in seinem Tempo seine Schritte machen.

Zusammenfassung für Q05(Q05A01)[Formulierung von Fütter- und Essensregeln]

An welchen Therapiebereichen arbeiten Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme? Wie häufig sind diese Bereiche Teil Ihrer Therapie?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (A0501)	3	6.82%
häufig (A0502)	10	22.73%
immer (A0503)	8	18.18%
Keine Antwort	7	15.91%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36.36%

Zusammenfassung für Q05(Q05A02)[Beratung zu Anpassungen der Esssituation]

An welchen Therapiebereichen arbeiten Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme? Wie häufig sind diese Bereiche Teil Ihrer Therapie?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (A0501)	1	2.27%
häufig (A0502)	8	18.18%
immer (A0503)	12	27.27%
Keine Antwort	7	15.91%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36.36%

Zusammenfassung für Q05(Q05A03)[Positionierung/ Haltung]

An welchen Therapiebereichen arbeiten Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme? Wie häufig sind diese Bereiche Teil Ihrer Therapie?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (A0501)	4	9.09%
häufig (A0502)	12	27.27%
immer (A0503)	5	11.36%
Keine Antwort	7	15.91%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36.36%

Zusammenfassung für Q05(Q05A04)[Sensorische Integrationstherapie]

An welchen Therapiebereichen arbeiten Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme? Wie häufig sind diese Bereiche Teil Ihrer Therapie?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (A0501)	7	15.91%
häufig (A0502)	7	15.91%
immer (A0503)	7	15.91%
Keine Antwort	7	15.91%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36.36%

Zusammenfassung für Q05(Q05A05)[Desensibilisierung der oralen Hypersensibilität]

An welchen Therapiebereichen arbeiten Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme? Wie häufig sind diese Bereiche Teil Ihrer Therapie?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (A0501)	3	6.82%
häufig (A0502)	13	29.55%
immer (A0503)	5	11.36%
Keine Antwort	7	15.91%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36.36%

Zusammenfassung für Q05(Q05A06)[Einführung neuer Nahrungsmittel]

An welchen Therapiebereichen arbeiten Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme? Wie häufig sind diese Bereiche Teil Ihrer Therapie?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (A0501)	2	4.55%
häufig (A0502)	9	20.45%
immer (A0503)	10	22.73%
Keine Antwort	7	15.91%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36.36%

Zusammenfassung für Q05(Q05A07)[Umgang mit Essutensilien]

An welchen Therapiebereichen arbeiten Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme? Wie häufig sind diese Bereiche Teil Ihrer Therapie?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (A0501)	2	4.55%
häufig (A0502)	13	29.55%
immer (A0503)	6	13.64%
Keine Antwort	7	15.91%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36.36%

Zusammenfassung für Q05(Q05A08)[Oralmotorische Entwicklung]

An welchen Therapiebereichen arbeiten Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme? Wie häufig sind diese Bereiche Teil Ihrer Therapie?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (A0501)	4	9.09%
häufig (A0502)	11	25.00%
immer (A0503)	6	13.64%
Keine Antwort	7	15.91%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36.36%

Zusammenfassung für Q05(Q05A09)[Erstellen eines Ernährungsplans]

An welchen Therapiebereichen arbeiten Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme? Wie häufig sind diese Bereiche Teil Ihrer Therapie?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (A0501)	13	29.55%
häufig (A0502)	7	15.91%
immer (A0503)	1	2.27%
Keine Antwort	7	15.91%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36.36%

Zusammenfassung für Q05(Q05A10)[Abbau von Ängsten bezüglich dem Essen]

An welchen Therapiebereichen arbeiten Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme? Wie häufig sind diese Bereiche Teil Ihrer Therapie?

Antwort	Anzahl	Prozent
nie (A0501)	3	6.82%
häufig (A0502)	8	18.18%
immer (A0503)	10	22.73%
Keine Antwort	7	15.91%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36.36%

Zusammenfassung für Q06

Vielleicht arbeiten Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme an weiteren Therapiebereichen, die oben nicht aufgeführt sind. Falls dies so ist, welche sind das?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	13	29.55%
Keine Antwort	15	34.09%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36.36%

ID	Antwort
6	Stärkung des kindlichen Selbstvertrauens / ich überlasse dem Kind die Kontrolle, da dies sehr wichtig für sie ist / versuche Lebensmittel spielerisch einzusetzen, so dass die Kinder neue Dinge ausprobieren können und nicht unter Druck geraten, dass sie etwas essen müssten
11	Aufbau von Neugierde, Lust und Freude am Essen
13	Förderung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung nach dem Affolter-Modell
15	Kommunikation am Esstisch ermöglichen mit Mitteln der Unterstützten Kommunikation
17	Beratung der Eltern, individuelle Herangehensweise
18	Kommunikation, Sprachverständnis, Spielentwicklung
19	v.a. Kommunikation, viele unserer Kids sind hochautistisch, also oft mit UK
20	zubereiten von essen...
21	gespürte Interaktion mit der Umwelt des Kindes, um einen direkten Zusammenhang zwischen der Umwelt und dem Kind herzustellen (Ich habe Durst, darum öffne ich die Flasche und giese Wasser in den Becher etc.)
	Nahrungsaufnahme hat auch immer etwas mit Kommunikation und sozialen Regeln zu tun: Bsp.: Ich habe einen Apfel geschnitten. Möchte Mama auch ein Stück? Ich - Du, etwas teilen, warten, bis ich an der Reihe bin...
24	- Erfahrungen mit Lebensmitteln ausserhalb von Esssituationen (Mahlzeiten vorbereiten, Wahrnehmungsangebote, Handpuppe füttern, Play Picknick, ...)
30	Emotionale Stabilisierung des Familiensystems durch Anerkennung des herausfordernden Situation der Nahrungsaufnahme und (wenn gewünscht) Vernetzung mit anderen betroffenen Familien.
37	Natürlichkeit, Freude, Genuss ohne zu übertreiben.
48	Ressourcen- und lösungsorientierte Beratung der Eltern Emotionsregulation der Eltern

Zusammenfassung für Q07

Welche Methoden setzen Sie bei der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme ein?

Antwort	Anzahl	Prozent
Handlungsorientierte Therapie (z.B. durch gemeinsame Zubereitung einer Mahlzeit) (Q7A001)	16	36.36%
Einsatz von Identifikationsfiguren (z.B. Einführen von neuen Nahrungsmitteln mithilfe einer Handpuppe) (Q7A02)	6	13.64%
Einbeziehen von Peers mit unauffälligem Essverhalten (z.B. gemeinsames Picknick) (Q7A03)	11	25.00%
Systematische Desensibilisierung (z.B. angelehnt an "Probier doch mal!" oder "stimulus and demand fading") (Q7A04)	13	29.55%
Erstellen von Ablaufplänen für Mahlzeiten (z.B. angelehnt an den TEACCH-Ansatz) (Q7A05)	11	25.00%
Spielorientierte Methoden (z.B. Lebensmittel spielerisch kennenlernen) (Q7A06)	15	34.09%
Erarbeiten von Probier- und Schutzstrategien (z.B. ausspucken, Wasser trinken) (Q7A07)	10	22.73%
Gelenkte Vorstellungen (z.B. in der Phantasie einen unbekanntem Geburtstagskuchen probieren) (Q7A08)	0	0.00%
Sensorische Integrationstherapie (z.B. Kastanienbad für die Hände, langsames Schaukeln oder leise Musik) (Q7A09)	14	31.82%
Positive Verstärkung (z.B. Kind erhält beliebtes Spielzeug nach einem Bissen Nahrung) (Q7A10)	6	13.64%
Unterstützte Kommunikation (z.B. Piktogramme oder ein Talker) (Q7A11)	18	40.91%
Sonstiges	7	15.91%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36.36%

ID	Antwort
18	siehe vorherige Frage
19	Elternarbeit
21	gespürte Interaktionstherapie nach Affolter
22	NFIT
24	zuerst-dann: etwas probieren, bevor etwas anderes (Beliebtes) erhalten wird (Esswaren, nicht Spielzeug)
37	Esstafel
39	Aus Nahrungsmitteln "animistische Gebilde" herstellen (z.B. aus Trauben eine Raupe, Schmetterling herstellen...) -> Fokus weg von Nahrung. Spielerische Herangehensweise.g

Zusammenfassung für Q08

Nutzen Sie für die Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme Inhalte aus dem Buch «Probier doch mal!» von Lori Ernsperger und Tania Stegen-Hanson?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Q8A01)	4	9.09%
Nein (Q8A02)	17	38.64%
Keine Antwort	7	15.91%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36.36%

Zusammenfassung für Q09(Q9A01)[„Probier doch mal!“]

Aufgrund Ihrer therapeutischen Erfahrung mit Inhalten des Buches «Probier doch mal!»: Wie hilfreich schätzen Sie diese auf einer Skala von 1 bis 5 ein?

Antwort	Anzahl	Prozent	Summe
1 (1)	0	0.00%	0.00%
2 (2)	0	0.00%	
3 (3)	3	75.00%	75.00%
4 (4)	1	25.00%	
5 (5)	0	0.00%	25.00%
Keine Antwort	0	0.00%	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	40	90.91%	0.00%
Arithmetisches Mittel	3.25		
Standard Abweichung	0.5		
Summe (Antworten)	4	100.00%	100.00%
Anzahl Fälle		0%	

Zusammenfassung für Q10

Nutzen Sie für die Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme die Methode «Food Chaining» von Cheri Fraker?

Antwort	Anzahl	Prozent
Ja (Q1A01)	4	9.09%
Nein (Q1002)	17	38.64%
Keine Antwort	7	15.91%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	16	36.36%

Zusammenfassung für Q11(Q11A01)[„Food Chaining“]

Aufgrund Ihrer therapeutischen Erfahrung mit der Methode «Food Chaining» von Cheri Fraker: Wie hilfreich schätzen Sie diese auf einer Skala von 1 bis 5 ein?

Antwort	Anzahl	Prozent	Summe
1 (1)	0	0.00%	0.00%
2 (2)	0	0.00%	
3 (3)	0	0.00%	0.00%
4 (4)	1	25.00%	
5 (5)	3	75.00%	100.00%
Keine Antwort	0	0.00%	0.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	40	90.91%	0.00%
Arithmetisches Mittel	4.75		
Standard Abweichung	0.5		
Summe (Antworten)	4	100.00%	100.00%
Anzahl Fälle		0%	

Zusammenfassung für Q12

Welche dieser Materialien nutzen Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme?

Antwort	Anzahl	Prozent
Besteck mit unterschiedlicher Oberfläche (z.B. Sensolöffel von NovaFon oder Duo Spoon TM) (Q12A01)	10	22.73%
Kausäckchen oder Kaurohr (Q12A02)	8	18.18%
Spießchen oder Stäbchen (Q12A03)	9	20.45%
Spuckeimer (Q12A04)	11	25.00%
Material, welches für das Kind einen beruhigenden sensorischen Input gibt (z.B. Pop Fidget, Stressbälle oder Regenrohr) (Q12A05)	8	18.18%
Tischset mit Symbolen (z.B. von Metacom) (Q12A06)	13	29.55%
Kauwerkzeuge mit Vibration (z.B. Z-Vibe von ARK) (Q12A07)	9	20.45%
Kauhilfen (z.B. Kauketten oder Kauringe) (Q12A08)	13	29.55%
Sonstiges	5	11.36%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	40.91%

ID	Antwort
17	sicher immer UK, ans
20	individuell angepasste essensilien
21	normale Küchenutensilien
30	Visual sensory steps
45	Nichts davon

Zusammenfassung für Q13

Welche Nahrungsmittel nutzen Sie in der Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme?

Antwort	Anzahl	Prozent
Trockene Nahrungsmittel (z.B. Cracker) (Q13A01)	16	36.36%
Feuchte Nahrungsmittel (z.B. Brei) (Q13A04)	9	20.45%
Schnell schmelzende Nahrungsmittel (z.B. Mais Pops) (Q13A03)	12	27.27%
Nahrungsmittel mit wenig Geschmacksreizen (z.B. Brot) (Q13A02)	11	25.00%
Nahrungsmittel mit viel Geschmacksreizen (z.B. Oliven) (Q13A06)	8	18.18%
Bevorzugte Speisen des Kindes (Q13A07)	16	36.36%
Sonstiges	6	13.64%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	40.91%

ID	Antwort
17	sicher immer UK, ansonsten ist es sehr individuell
18	bereits beantwortet
19	individuell
21	Nahrungsmittel, die verändert und bearbeitet werden können wie Obst und Gemüse
30	Süßigkeiten
37	Alle Speisen, welche die Familie isst

Zusammenfassung für Q14

Welche Nahrungsmittel eignen sich aus Ihrer Erfahrung besonders gut für die Therapie von Kindern mit oraler Hypersensibilität?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	15	34.09%
Keine Antwort	11	25.00%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	18	40.91%

ID	Antwort
6	Die beste Erfahrung habe ich mit Lebensmittel gemacht, die nicht zu stark schmecken und nicht zu viele Reize wecken. Danach richte ich mich nach den Lebensmittel, die das Kind bereits essen kann und arbeite von da.
10	zu Beginn trockene Nahrungsmittel
11	Esswaren müssen sich verändern lassen können. Ich gehe immer von den Lebensmitteln aus, die das Kind bereits mitbringt, d.h. jedes Lebensmittel eignet sich besonders gut! (es kommt nur auf das Kind drauf an und natürlich seine Eltern)
13	sehr individuell, ich erstelle zu Beginn eine Liste mit den Eltern und diese sind sehr unterschiedlich
15	Trockene Nahrungsmittel (Cracker) oder homogene Textur (Brei, Smoothies) - keine gemischten Konsistenzen
17	das ist sehr individuell
18	süßes in Form von Trockenfrüchten
19	Das ist individuell verschieden, da ja oft bestimmte Kategorien von Lebensmitteln, Konsistenzen, Farben oder Geschmacksrichtungen abgelehnt werden
21	eher feste, gut zu umfassende Gemüse- und Obstsorten wie Apfel, Gurke, Zucchini, Orange, Birne, Peperoni etc., manchmal auch Nüsse, Milch- und Brotprodukte, abhängig vom Kind,
24	- Kommt darauf an, was das Kind schon isst: Nimmt es z.B. insbesondere trockene, knusprige Nahrungsmittel zu sich, werden ähnliche Esswaren angeboten (z.B. Knäckebrot - Zwieback und nicht gleich Gurke).
30	Obst, Gemüse, Salz, Maggi, Würzen, Sojasosse, Ketch-up, Mayo, Caotinpulver, Schleckstengel,
37	Je nach Kind: entweder sehr intensive und harte Esswaren, oder Brei und mild.
39	Knackige Nahrungsmittel
43	Obst und Gemüse, das in verschiedenen Konsistenzen oral verarbeitet werden kann. Bspw. Karotte, Apfel, Kartoffel usw.
48	leste Kost, Cracker, Salziges, Saures. Klare, immer gleiche Geschmäcker, die für das Kind vorhersehbar sind.

Zusammenfassung für Q15

Wie viele Jahre arbeiten Sie schon als Logopäd*in?

Berechnung	Ergebnis
Anzahl	19
Summe	368
Standard Abweichung	8.74
Durchschnitt	19.37
Minimum	3.0000000000
1ter Viertelwert (Q1 unteres Quartil)	9
2ter Viertelwert (Mittleres Quartil)	22
3ter Viertelwert (Q3 Oberes Quartil)	25
Maximum	30.0000000000

***Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen**
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode

Zusammenfassung für Q16

Wie viele Kinder mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme haben Sie in dieser Zeit unterstützt?

Antwort	Anzahl	Prozent
(Q16A1) 0-5	3	6.82%
5-10 (Q16A2)	3	6.82%
10-20 (Q16A4)	6	13.64%
>20 (Q16A3)	8	18.18%
Keine Antwort	1	2.27%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	23	52.27%

Zusammenfassung für Q17

Wie sind Sie zu Ihrem Wissen über Therapie von Kindern mit ASS und selektiver Nahrungsaufnahme gekommen?

Antwort	Anzahl	Prozent
Weiterbildung aus dem Bereich Ess-, Trink- und Schluckstörungen (Q17A1)	13	29.55%
Weiterbildung aus dem Bereich Autismus-Spektrum-Störungen (Q17A4)	16	36.36%
Eigenes Literaturstudium (Q17A3)	15	34.09%
Erkenntnisse aus der praktischen Erfahrung (Q17A2)	19	43.18%
Sonstiges	6	13.64%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	23	52.27%

ID	Antwort
6	Ich hatte noch kein Kind mit ASS in der Therapie, die Angaben beziehen sich auf die allgemeine Arbeit mit Kindern mit Fütterstörungen
19	selbst Mutter eines Jugendlichen mit Autismusdiagnose
20	Bobath Ausbildung
21	Weiterbildung im Bereich Wahrnehmungsstörungen und gespürter Interaktionstherapie nach Affolter
30	CAS Ess- Trink und Schluckstörungen
40	Austausch mit anderen Fachpersonen

Zusammenfassung für Q18

Gibt es noch etwas, das Sie gerne ergänzen oder rückmelden möchten?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	8	18.18%
Keine Antwort	13	29.55%
Nicht beendet oder nicht gezeigt	23	52.27%

ID	Antwort
17	Bei Kindern mit ASS im Frühbereich liegt der Hauptfokus in der Therapie mehrheitlich im Bereich der Entwicklung der kommunikativen Fähigkeiten- die Therapie der Ernährungsschwierigkeiten/selektiven Nahrungsaufnahme ist mehrheitlich zweitrangig & mangels Zeit und intensiver Berstung der Eltern, sehr schwierig um zu setzen. Auch stellt sich die Frage, wie fest wir in dieses Thema bei neurodivergenten Kindern mit verhaltenstherapeutischen Massnahmen eingreifen dürfen oder ob wir ein Stück weit insbesondere die sensorische Andersartigkeit als Realität akzeptieren müssen und da unsere Ansicht über „normales“ Essverhalten nicht als Massstab setzen dürfen. Jedoch stellt sich mir durch die Auseinandersetzung mit GAPS die Frage, wie stark eine selektive Nahrungsaufnahme das Resultat eines grossen Ungleichgewichts im Darm und einer Nahrungsbestandteil-Unverträglichkeit ist, die dazu führt, dass diese Kinder besonders selektiv essen. Dies gilt weiter zu studieren- es gibt auch schon sehr interessante Forschung dazu. Danke für diese sehr interessante Bachelor Arbeit! Ich bin sehr interessiert diese dann zu lesen!
19	Bin gerade dabei, den CAS zum Thema abzuschliessen. Fand es als Mutter vor 16 Jahren relativ schwierig, Unterstützung zu bekommen(selbst als Fachfrau waren mir die Angebote nicht bekannt, Mütterberatung hat mich nicht weiterverwiesen, war eher kontraproduktiv). So richtig aufgeploppt ist das Thema in den letzten 4 Jahren an meinem Arbeitsplatz in der HP-Schule mit vielen hochautistischen Kids, die es fehlt mir der entwicklungspsychologische und entwicklungspsychologische aspekt
20	Liebe Tatjana
21	wir haben uns immer wieder mal an der HiH gesehen bei diversen Modulen. Ich war in der AGM Logopädie. Du hast ein spannendes Thema gewählt. Wünsche Dir viel Erfolg bei Deiner Bachelorarbeit. Liebe Grüsse [REDACTED]
30	Vielen Dank für die Befragung Ich war mir bei der Skalierungsfrage unsicher, welche Zahl welche Bedeutung hat. Deshalb habe ich 3 angegeben.
37	Die innere Sicherheit der Bezugspersonen ist für die Kinder sehr wichtig.
39	Ich bin eine HFE
40	Ich arbeite in diesem Bereich immer eng mit anderen Berufsgruppen zusammen (Ergo, HFE). Diese arbeiten dann z.B. verstärkt an der sensorischen Integration